

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 2 No Spécial Nouvel An
Février 2025

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie
Philosophie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Sociales & Humaines 1

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 2 No Spécial Nouvel An
Février 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° Spécial Nouvel An Février 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique/ Sciences Humaines & sociales 1.

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Novembre 2024

Date limite de soumission d'articles : 31 Décembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 15 Janvier 2025

Retour des textes corrigés : 30 Janvier 2025

Parution : Février 2025

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Perception des clients des pratiques des taximen à Ouagadougou _ **Alexis Clotaire BASSOLE** -----09

Double Normativité dans l'Accès aux Terrains Urbains à SONGON : Etat et la Communauté Villageoise en Interaction _ **Dje Gnamian Gildas GNEPEHI et Al** -----42

« La divination et sa fonction dans la société traditionnelle bamiléké (XVIII^{ème}-XXI^{ème} siècle) » _ **Etienne SAHA TCHINDA** -----62

L'Accès à l'Education des Enfants de Cacaoculteurs Ivoiriens : Aspirations et Défis_ **Gérard Landry Konan KRA** -----79

Impacts Socioéconomiques du Délestage sur les Micros Entreprises dans le District de Bamako : Cas des Entreprises de Soudures _ **Mahamadou CISSE et Al** -----98

Utilisation des facteurs de risque associés à la prédiction du cancer de sein chez les femmes à l'aide des algorithmes de Machine Learning _ **Mutapay tshimona remy et Al** -----114

La gouvernance locale au Sénégal : au-delà de la décentralisation, quelles innovations pour la déconcentration ? _ **Ousmane Niang et Al** -----152

Défaut de Formation des Conducteurs de Deux-Roues et Assimilés : Un Déterminant d'Occurrence d'Accident de Circulation au Togo _ **Simplex Essognim KPATCHAA & Damitonou NANOINI** -----179

Listes des auteurs

Alexis Clotaire BASSOLE, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, alexis.bassole@ujkz.bf

Dje Gnamian Gildas GNEPEHI, Kouamé Didier KONAN et Yao Jean-Aimé ASSUÉ, *Université Alassane Ouattara Bouaké / Côte d'Ivoire*, gildasgnepehi@yaoo.fr, didierkouamekonan92@gmail.com et assueyao@yahoo.fr

Etienne SAHA TCHINDA, *Université de Yaoundé I- / Cameroun*, etiennesaha@yahoo.fr

Gérard Landry Konan KRA, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire*, kra2gerard@yahoo.fr

Mahamadou CISSE, Bakary DAGNO, Tenemaka SANOGO, Ibrahima DEMBELE, Mamadou COULIBALY et Emmanuel DIABATE, *Université de Ségou et Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako / Mali*, ahamadoucisse57@yahoo.com, bakarydagno84@gmail.com, tenemakasanogo091@gmail.com, idembele043@gmail.com, madoucouloubougou@yahoo.fr et diabatee777@gmail.com

Mutapay tshimona remy, Mwinkeu Kat Christelle, Tshibanda wa tshibanda Pierre, Feraza Mpala Elysée, Ibangu Kudidila Angélique, Kindukulu luboko Rucien, Kaniki Madila Thierva & Mukadi Lusoka Jeampy, *l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe / Kinshasa RD Congo*, remycimona@gmail.com

Ousmane Niang, Babaly Sall et Mouhamadou Ba, *ESEA, UCAD, UFR SJP, UGB et CERADD, UGB / Sénégal*, ousmane23.niang@ucad.edu.sn

Simplice Essognim KPATCHAA & Damitonou NANOINI,
Université de Kara, Kara / Togo, simesso94@gmail.com &
nanoini2011@yahoo.fr

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Perception des clients des pratiques des taximen à Ouagadougou

Alexis Clotaire BASSOLE

Maître de conférences

Département de Sociologie

Université Joseph KI-ZERBO

alexis.bassole@ujkz.bf

Résumé

Au fil des années, la ville de Ouagadougou change de physionomie qui se matérialise par des aménagements paysagers et des voiries, des lotissements, des constructions d'infrastructures routières et socio-économiques, etc. Elle est également caractérisée par une croissance démographique et spatiale. Cette mutation pose entre autres des problèmes de transport de marchandises et de déplacements des citoyens. L'un des moyens adoptés par les citoyens pour leur mobilité quotidienne est le taxi vert. Cette étude analyse spécifiquement les relations conflictuelles entre les taximen et les clients. L'étude au travers d'une recherche qualitative auprès de 60 usagers réguliers révèle en substance deux résultats. Les rapports conflictuels observés quotidiennement sont dus au manque de formation professionnelle des taximen. Les relations conflictuelles ont pour essence la rentabilité économique de l'activité. L'étude présente comme contribution deux cas de figure du taximan : le taximan aversif et le taximan vénal.

Mots-clés : perception, pratiques, clients, taximen, Ouagadougou.

Abstract

Over the years, the city of Ouagadougou has undergone a number of changes, including landscaping, roadways, subdivisions, road construction and socio-economic infrastructure. It is also characterized by demographic and spatial growth. Among other things, this change poses problems for the transportation of goods and the movement of city dwellers. One of the means adopted by city dwellers for their daily mobility is the green cab. This study specifically analyzes the conflictual relations between taximen and customers. Through qualitative research with 60 regular users, the study reveals two main findings. The conflictual relations observed on a daily basis are due to the lack of professional training of taximen. Conflictual relations are essentially about the economic profitability of the business. As a contribution, the study presents two cases of the taximan: the aversive taximan and the venal taximan.

Keywords: perception, practices, customers, taximen, Ouagadougou.

Introduction

La ville de Ouagadougou connaît de 2000 à 2019 une physionomie particulière. Un étalement de la ville, une démographie importante, une infrastructure routière inadaptée, un parc automobile pour le transport en commun insuffisant et une forte urbanisation. Cette croissance urbaine engendre de multiples problèmes, dont celui des transports qui demeure l'un des plus préoccupants, dans la mesure où les hommes ont besoin de se déplacer quotidiennement pour des motifs aussi variés que le travail, les achats, les visites, etc. La dispersion dans la ville des emplois, des commerces, des équipements, des résidences, ou plus généralement la disposition spatiale des différentes fonctions urbaines (fonctions résidentielle, politico-administrative, commerciale et culturelle) les unes par rapport aux autres induit les déplacements urbains (Bamas, 2003). Le souci de se déplacer et l'évolution des modes de vie sont autant de facteurs qui amènent les populations urbaines à utiliser des véhicules motorisés, qu'ils soient individuels ou collectifs (Kafando, 2006). Au plan sanitaire, cette tendance se traduit par une augmentation des accidents de la circulation d'une part, et une recrudescence des affections respiratoires liées à la pollution de l'air d'autre part (Murray *et al.*, 1996).

Selon Florence Boyer et Daniel Delaunay (2017), la capitale burkinabè est caractérisée par une déficience chronique de transports en commun public, mais aussi privé. L'offre privée du transport collectif, contrairement aux autres capitales sahéliennes, ne permet pas de satisfaire les besoins des populations. Le métier de taxi est devenu une activité génératrice de revenu pour la plupart des hommes.

Pour rendre fluide la mobilité urbaine, de nombreuses actions sont menées par le ministère du Transport telles que les activités de sensibilisation, les panneaux de signalisation, la présence de la police nationale et/ou municipale et des Volontaires Adjoints de Sécurité (VADS) pour pallier le problème des accidents. Mais ces stratégies demeurent insuffisantes pour la sécurité des populations dans les grandes villes, dont celle de Ouagadougou où l'on assiste à une

recrudescence de relations conflictuelles entre les taximen¹, les clients et les usagers. Dans cette étude nous voulons comprendre les déterminants socio-économiques des pratiques² des taximen à Ouagadougou. En somme, l'objectif de l'étude est de saisir la perception des usagers des attitudes³ et des comportements⁴ conflictuels des taximen à Ouagadougou. De manière spécifique, nous voulons comprendre leur perception des relations conflictuelles verbales et/ou physiques à l'endroit des clients et des usagers de la route. Dans cette optique, quelles sont les principales causes des violences verbales et/ou physiques des taximen à l'endroit des clients et des usagers de la route ? Nous postulons d'une part que les attitudes et les comportements des taximen sont dus au manque de formation professionnelle et d'autre part, à la rentabilité économique recherchée de leur activité. Notre analyse s'articule autour de trois parties : la première partie présente la méthodologie utilisée pour la collecte des données et le profil sociodémographique des enquêtés. La deuxième partie présente les résultats de l'étude. La troisième partie est circonscrite à la discussion de nos résultats.

I. Méthode

1.1. Zone d'enquête

À l'échelle nationale, la commune de Ouagadougou fait partie de la région du Centre. Cette province a la particularité de regrouper une seule province : la province du Kadiogo. Créée par ordonnance n° 24-055/CNR/PRES du 15/08/1984, la province du Kadiogo est l'une des 45 provinces que compte le Burkina Faso. Elle est limitée au Nord par la province de l'Oubritenga, au Sud par la province du Bazéga, à l'Est

¹ Dans l'analyse, nous utilisons les notions : chauffeur, conducteur et taximan pour désigner la personne qui conduit le taxi. Taximen étant le pluriel de taximan. De même, l'analyse est circonscrite aux taxis verts de la ville de Ouagadougou.

² La pratique est entendue comme ce que les gens font, pensent ou ressentent dans leur monde ordinaire. Ce mouvement réintroduit l'agent sachant, actif et habile (c'est la tâche principale du concept d'habitus, que Bourdieu a récupéré et commencé à élaborer dans les années 1960), tout en conservant le mode de pensée relationnel qui a fait la force des approches structuralistes dans les sciences sociales, de Marx, Durkheim et Freud à leurs héritiers.

³ L'attitude est un état de préparation dans lequel se trouve un individu qui va recevoir un stimulus ou donner une réponse qui oriente de façon momentanée ou durable certains intellectuelles, Bloch et al. (1997, p.119).

⁴ Le comportement dans cette étude est définie comme l'ensemble des réactions adaptatives, objectivement observable qu'un organisme, généralement pourvu d'un ensemble de système nerveux exécute en riposte aux stimuli, eux aussi objectivement observable provenant du milieu dans, lequel il vit.

par la province du Ganzourgou, à l'Ouest par les provinces du Boulkiemdé et du Kourwéogo. La province du Kadiogo a une superficie de 2857 km² et une population estimée de 2 914 619 en 2021 (INSD, 2019). La province du Kadiogo compte 6 départements : Komki-Ipala, Koubri, Pabré, Saaba, Tanghin-Dassouri et Komsilga. La commune de Ouagadougou couvre une superficie de 340 km². Elle est limitée au Nord par les villages de Bassinko et de Kamboinsin, au Sud par le département de Komsilga, à l'est par les villages de Gampéla et de Yatenga, à l'Ouest par le village de Zaktouli. Au plan administratif, la commune de Ouagadougou est subdivisée en 12 arrondissements comptant 55 secteurs et 17 villages. L'étude s'est déroulée à Ouagadougou, capitale administrative du Burkina Faso. La collecte des données a été faite dans l'arrondissement 10 (secteur 42) dans deux quartiers : Wayalgin et Bendogo) ; l'arrondissement 1 (secteur 2) dans le quartier Saint-Léon et dans la zone commerciale ; dans l'arrondissement 11 (secteur 46) dans le quartier zone numéro un ; dans l'arrondissement 5 (secteur 23) dans le quartier Wemtenga ; dans l'arrondissement 7 (secteur 31) dans le quartier Bonheur-ville. La collecte des données s'est faite en français et en mooré (langue locale la plus parlée à Ouagadougou). Les données ont été collectées durant une année, précisément du 1^{er} août 2022 au 31 juillet 2023.

1.2. La population enquêtée

Pour le choix de la population capable de fournir des informations relatives aux pratiques des chauffeurs de taxi, nous nous sommes déplacés dans les gares de stationnement de taxis pour des observations et des entretiens avec les responsables du syndicat des taxis. Nous avons pu dresser une typologie de clients. Les différents types de clients sont les suivants : les clients occasionnels, les clients réguliers et les clients potentiels. Chacun d'entre eux a ses propres besoins. Pour l'étude, l'échantillon est constitué essentiellement des clients réguliers, ceux qui font recours quotidiennement aux services des taximen pour leurs activités. Dans le cadre de l'étude, nous avons opté pour une approche qualitative aux regards de nos objectifs pour mieux comprendre leur perception. Nous avons mené au total 60 entretiens. Les profils sociodémographiques des enquêtés sont présentés dans le tableau n° 1 ci-dessous. La collecte

de données a consisté à recueillir et à rassembler les informations précises auprès des personnes retenues dans l'échantillon. Nous avons élaboré à cet effet un guide d'entretien et une grille d'observation. Notre choix s'est fait de façon raisonnée pour les personnes enquêtées. Les principales caractéristiques ont été : utiliser régulièrement le taxi comme pour principal moyen de déplacement ; utiliser le taxi depuis l'année 2000 (minimum de trois ans) ; être un client régulier ; résider à Ouagadougou. Nous nous sommes rendus précisément dans les gares des taxis, les parkings, les lieux de commerce, les marchés où la présence des taxis et des clients est permanente. Le dépouillement a fait l'objet d'une analyse et d'une interprétation dans le but de comprendre la perception des clients des causes explicatives des attitudes et des comportements des taximen à Ouagadougou. Les entretiens ont été enregistrés et transcrits. Nous utilisons des prénoms d'emprunt pour garder l'anonymat des enquêtés.

Tableau n° 1 : profil sociodémographique des enquêtés

Profil	Caractéristiques					Total
	Musulmane	Chrétienne	Animiste	Athée	Autre	
Religion	35	15	8	2	-	60
Niveau d'étude	Illettré	Primaire	Secondaire	Supérieur	Autre	Total
	13	24	11	8	4	
Sexe	Féminin		Masculin		Total	
	45		15		60	
Statut matrimonial	Célibataire	Concubinage	Marié	Divorcé	Veuf	Total
	18	7	32	1	2	
Âge	20-29 ans	30-39	40-49	50-59	60 et +	Total
	14	26	17	2	1	
Fréquence quotidienne	5fois/jour	4fois/jour	3fois/jour	2fois/jour	1fois/jour	Total
	7	16	11	22	4	
Motif du trajet	Travail	Études	Commerce	Achats	Démarches	Total
	13	4	27	12	4	60

Source : données de terrain, août 2022-juillet 2023.

Les personnes rencontrées au cours de la collecte des données présentent les caractéristiques suivantes. Sur le plan religieux, nous avons 35 musulmans, 15 chrétiens, 8 animistes et 2 athées ; pour le niveau d'étude, nous avons 13 illettrés, 24 du niveau d'étude primaire, 11 du secondaire, 8 du supérieur et 4 analphabètes ; pour la variable sexe, nous avons 45 femmes et 15 hommes ; sur le plan matrimonial,

nous avons 18 célibataires, 7 qui vivent en concubinage, 32 mariés, 1 divorcé et 1 veuf ; pour la fréquence quotidienne d'utilisation du taxi, 7 l'empruntent 5 fois/jour, 16 l'empruntent 4 fois/jour, 11 l'empruntent 3 fois/jour, 22 l'empruntent 2 fois/jour et 4 l'empruntent 1 fois/jour ; pour les motifs nous avons 13 qui l'empruntent pour le travail (fonctionnaires), 4 qui l'empruntent pour les études (étudiants), 27 qui l'empruntent pour le commerce (commerçants), 12 qui l'empruntent pour des achats et 4 qui l'empruntent pour des démarches administratives.

II. Résultats

Nous retenons des données collectées auprès des clients les qualificatifs utilisés pour exprimer leur mécontentement à l'endroit de certains taximen. Nous retenons qu'ils ne sont pas : accueillants, joviaux, aimables, calmes, sympathiques, disponibles, présentables, propres, précautionneux, consciencieux, agréables, ponctuels, courtois, gentils, positifs, polis, patients, prudents, professionnels. Au creux de ces qualifications, deux figures du taximan apparaissent : le taximan aversif, qui, du fait de son manque de formation professionnelle, est allergique aux critiques et le taximan vénal, mu par la rentabilité économique de son activité au péril de la clientèle et des usagers du trafic urbain. Ces deux figures symbolisent les taximen et les sources des tensions quotidiennement observées dans le trafic urbain.

2.1 Le manque de formation professionnelle : cause des relations conflictuelles

Les informations recueillies lors des entretiens mettent en relief diverses raisons complexes et souvent imbriquées qui expliquent les relations conflictuelles entre les clients et les usagers de la route, qui se matérialisent par des violences verbale et/ou physique dans le trafic urbain. Nous retenons que ces relations conflictuelles sont en partie dues au manque de formation professionnelle des taximen. Les principales expressions sont entre autres les injures, les menaces, les disputes et les agressions. Pour l'analyse, l'étude est circonscrite aux motifs essentiels qui justifient les attitudes et les comportements des taximen. Nous avons répertorié le transport mixte, la question de la

monnaie, le prix de la course, l'hygiène des taxis, l'hygiène corporelle, les trajectoires multiples, les débarquements inopinés, les pannes (essence, crevaison, moteur, essieu), les surcharges.

Tableau 2 : nature des conflits et motifs selon le manque de formation professionnelle

Nature	Motifs
- Injures	- Le transport mixte
- Menaces	- La question de la monnaie
- Violences verbales	- Le prix de la course
- Violences physiques	- L'hygiène des taxis
- Disputes	- Les trajectoires multiples
- Agressions	- Les débarquements inopinés
	- Les pannes (essence, crevaison, moteur, essieu)
	- Les retards
	- Les surcharges

Source : données de terrain, août 2022-juillet 2023.

2.1.1. Le transport mixte

Dans les normes, le chauffeur de taxi est un professionnel de la route et du transport de personnes. Il a l'obligation d'offrir aux clients un parcours plus agréable et sécurisé possible. Mais, le premier constat du manque de professionnalisme à Ouagadougou chez certains taximen est le transport mixte qui comprend l'acheminement d'un point à un autre de personnes, d'animaux et/ou de marchandises dans le même véhicule. Cette pratique est source de mécontentements des clients. Leur désapprobation occasionne des conflits avec les taximen. Les deux récits suivants sont illustratifs.

Certains chauffeurs de taxi n'ont aucun respect pour les clients. La dernière fois, j'ai emprunté un taxi au grand marché pour me rendre au marché situé dans mon quartier. En cours de route le taximan a pris un client qui avait des poulets. Tenez-vous très bien. Comme il n'y avait plus de place dans le coffre du véhicule ; il a dit au client de rentrer avec ses poulets dans la cabine. Comment peut-on traiter les clients de

la sorte ? Lorsque j'ai voulu lui faire la remarque, il a commencé à gueuler... c'est mon taxi. Je prends qui je veux. Celui qui n'est pas content, je le descends (Moussa, 28 ans, primaire, commerçant, entretien du 1^{er} août 2022, au secteur 42).

J'avoue que par moment, on se demande si certains ont des notions élémentaires du savoir-vivre. Une fois une amie et moi avons pris un taxi à Kossodo pour me rendre au grand marché. C'était lors de la période des fêtes de fin d'année. Le chauffeur a embarqué en cours de route deux clients qui avaient deux moutons, trois poulets en plus de leurs bagages et deux vélos. Ils venaient sûrement du village pour les fêtes. Il a mis les moutons dans le coffre, les vélos sur le porte-bagages au-dessus du véhicule. Les clients sont rentrés dans le véhicule avec leurs gallinacées. Les odeurs, les déjections... c'était intenable. Lorsque nous nous sommes plaints... il nous a traités de tous les noms d'oiseaux (Aïcha, 24 ans, commerçante, primaire, entretien du 3 août 2022, au secteur 2).

Nous retenons qu'une catégorie de taximen a embrassé la profession sans se prémunir des compétences exigées. Cette situation ne leur offre pas les rudiments nécessaires pour satisfaire les clients dans une ambiance conviviale. Certains n'ont aucune notion de la bienséance dans l'accueil des clients. De même, ils ignorent loyalement l'interdiction du transport mixte dans le transport urbain. Les règles élémentaires ne sont pas respectées et encouragées par la passivité des agents de la police qui se contentent de verbalisations lors des contrôles. C'est une complicité passive exploitée par une catégorie de taximen qui engendre des relations conflictuelles dans le trafic urbain.

2.1.2 La question de la monnaie

La seconde cause qui envenime les relations entre les clients et les taximen est relative à la restitution de la monnaie à la fin de la course. Deux cas de figure ont été observés : lorsque le client n'a pas le montant exact de la course et lorsque le taximan n'a pas de la monnaie à rendre au client qui lui a remis un billet. Nous avons sélectionné deux

récits qui mettent en relief le climat délétère qu'une partie des clients rencontre.

Avec certains chauffeurs, c'est vraiment difficile. Pour un rien ils s'énervent, injurient. J'ai été témoin d'une situation très désagréable. Un client avait donné 5000 FCFA pour une course de 600 FCFA. Le conducteur s'était mis dans tous ses états en proférant des injures à l'endroit du client : toi tu es bête, ou je vais trouver la monnaie pour toi. Tu ne pouvais pas chercher la monnaie avant de prendre le taxi. Ça, ce sont des fadaises. Vous n'avez aucun respect pour les taximen. Vous nous prenez pour des imbéciles. Est-ce que moi je ressemble à un imbécile ? Les deux s'étaient bien chamaillés et le client très énervé était parti sans payer (Omer, 30 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 8 août 2022, au secteur 46).

Par moment, ce n'est pas facile à supporter. J'ai été témoin d'une scène inimaginable. Une jeune fille avait tendu un billet de 2000 FCFA pour une course de 300 FCFA. Paf, le taximan s'est emporté. Une dispute se déclencha. Le ton monta et une giflette était partie. La jeune fille s'est mise à pleurer. Dans sa colère le taximan démarra en trombe et partit sans remettre la monnaie à la jeune fille... en disant, ça va lui servir de leçon. Demain en prenant un taxi, elle aura de la monnaie par-dessus elle (Emmanuel, 27 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 22 août 2022, au secteur 31).

De l'avis des enquêtés l'une des sources de conflits avec les taximen est la remise de la monnaie. Vu les multiples courses qu'ils effectuent, certains taximen sont à court de monnaie. Dès lors, ils ont des difficultés avec certains clients qui présentent des billets pour une course dont le prix est de 300 FCFA. On assiste alors à de scènes de science-fiction qui demeurent une réalité du comportement d'une catégorie de taximen allergiques à la contradiction. Ils privilégient l'argument de la force au détriment de la force de l'argument. Lorsque le client n'a pas de la monnaie pour payer le prix exact de la course ou lorsqu'eux également ils n'ont pas la monnaie à remettre aux clients,

on assiste à des menaces verbales qui se terminent souvent par des agressions physiques : coups de poing et de gifles.

2.1.3 La flexibilité du prix de la course

La troisième cause des relations conflictuelles est due à la fluctuation des prix de la course. À Ouagadougou, chez les taximen, bien que le prix standard de la course arrêté par l'autorité municipale soit de 300 FCFA, certains taximen fixent souvent le prix en fonction de la distance à parcourir. C'est un moment d'incompréhension chez certains clients. Le corollaire est le conflit. Les propos suivants sont illustratifs.

Lorsque je prenais le taxi, j'avais bien dit au chauffeur que je partais à Bassinko. Il m'avait dit que c'est très loin et que je devrais payer le double de la course soit 600 FCFA. Chose que j'ai acceptée. Mais à 1 km de mon domicile, il a freiné brusquement et s'est arrêté en me disant que je devrais ajouter 300 FCFA, car je ne lui ai pas dit que c'était dans la profondeur de Bassinko. Chose que j'avais refusée. Il était descendu sans crier gare et s'était mis à décharger mes marchandises. Nous nous sommes bien engueulés. Et comme c'était tard la nuit, je me suis sentie obligée de payer le complément. Vous voyez de tels comportements. Certains sont foncièrement méchants. Ils jouent sur votre vulnérabilité pour fixer le prix comme bon les semble (Assétou, 33 ans, commerçante, illettrée, entretien du 10 août 2022, au secteur 23).

C'était comme un cauchemar. Un client avait pris le même taxi que moi. Nous revenions du marché d'où nous nous sommes approvisionnés en balles de friperie. Au début, nous nous étions entendus sur le prix de 1000 FCFA. Vu qu'il nous avait taxés fort, il avait dit au client que la course faisait 500 FCFA. Le client le regarda fixement et rétorqua, 500 FCFA, pourtant ça fait deux ans que je paye toujours 300 FCFA... depuis quand le prix a augmenté ? Est-ce qu'on a augmenté le prix de l'essence ? Le chauffeur furieux est sorti du taxi, avec une machette qu'il avait soigneusement gardée sous son siège.

Nous avons entendu... c'est à moi que tu parles comme ça. Si tu n'as pas 500 FCFA, va te faire foutre espèce de pauvre type. C'est mon taxi et je fixe le prix que je veux. Va te plaindre ou tu veux, espèce de con ! (Georges, 40 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 2 septembre 2022, au secteur 46).

La variation des prix de la course est le fait de changer le tarif de la course de taxi ou de fixer le prix en fonction de la tête du client. La non-maîtrise des itinéraires et de la destination exacte du client ne permet pas au chauffeur de taxi de proposer le trajet le plus rapide et de satisfaire au mieux le client. Ce mode de fonctionnement s'apparente à un transport en commun. Dès lors, les prix sont fonction de la ligne de desserte ou de la tête du client ; d'où les sempiternelles tensions observées.

2.1.4 L'hygiène dans les taxis

La quatrième cause majeure mentionnée par les clients demeure l'hygiène dans les taxis et l'hygiène corporelle des chauffeurs. Une vue d'ensemble du parc automobile des taxis met en relief des véhicules usés, mal entretenus... en fin de vie qui sont réutilisés pour le transport des personnes. Le confort intérieur n'est pas assuré. De même certains chauffeurs ne prêtent pas attention à leur tenue, à une bonne présentation vestimentaire. Une remarque positive dans le cadre de l'amélioration de leurs prestations de service est perçue comme une intrusion, une provocation, une insulte... Les récits ci-dessous résument leurs réactions.

Une cliente a eu à dire au taximan que sa voiture était poussiéreuse et que ça allait salir sa robe. Après un silence, comme pour ruminer, le taximan avait vociféré ; c'est toi qui m'as payé la voiture. Tu veux arriver où tu veux ou c'est l'état du taxi qui te préoccupe ? Nous qui étions dans le véhicule, nous avons abondé dans le même sens que la cliente en disant au chauffeur que c'est la pure vérité. Qu'il faut qu'il veille à la propreté de sa voiture, car nous n'avions pas payé pour nous salir ! Il était très énervé contre nous tous. Pour nous exprimer sa colère, il avait augmenté de volume de sa radio. Quel tintamarre ! Personne ne pouvait plus parler voire entendre

l'autre tellement le bruit de la musique était très fort. On se demandait si lui là il sait que le client est roi (Elyse, 40 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 2 septembre 2022, au secteur 46).

Je suis rentré dans un taxi. Oh ! Bon Dieu ! Quel supplice ! Le taximan fumait, sa voiture n'était pas propre. Les sièges déchirés, certains recouverts de pagnes crasseux. Le plafond était tout sale. L'accoudoir était détaché... c'était vraiment l'inconfort. J'étais en retard, sinon j'aurais dû changer de taxi. En cours de route, je n'avais pas pu m'abstenir de faire la remarque au taximan de manière courtoise en ces termes. Mon ami, demain, il faut faire un effort pour soigner l'état de ta voiture pour le confort des clients. Il se retourna, me regarda sans dire un mot. C'était un regard condescendant, plein de mépris suivi de Tchrrr. En cours de route il embarqua un autre client. Il s'était ensuite plongé dans un soliloque pour m'insulter indirectement en ces termes... moi je vau mieux que j'ai une voiture... c'est toi qui n'as rien et c'est toi qui fais le malin... si tu n'es pas content, il faut descendre... la poussière de Ouaga peut être comparée à l'intérieur de ma voiture... pauvre type, etc. J'ai compris qu'il n'avait pas apprécié ma remarque. Lorsqu'un deuxième client l'arrêta, il m'a fait descendre et m'a rendu ma monnaie en me disant : vaurien ! Au moment où je voulais rétorquer, il démarra en vitesse en me présentant le doigt majeur (Aimé, 20 ans, étudiant, entretien du 12 septembre 2022, au secteur 2).

L'une des qualités exigées dans ce milieu professionnel est l'amabilité. Pour certains chauffeurs qui ont embrassé le métier, l'essentiel est de pouvoir transporter des clients, quelles que soient la propreté intérieure du taxi et leur propreté corporelle. C'est une situation qui incommode et indispose certains clients, qui lassés de supporter les odeurs, la poussière, etc., n'hésitent pas à attirer leur attention dans la perspective d'une amélioration de la qualité du service. Mais peine perdue. Certains taximen sont trop rigides, manquent de sérénité et se mettent en colère pour une moindre remarque positive. Pour eux l'entretien intérieur comme extérieur du

véhicule et leur propreté corporelle relèvent de leur vie personnelle. Le client n'a pas à s'immiscer dans leur vie privée.

2.1.5 Les trajectoires multiples

Afin de rendre fluide la mobilité urbaine, des lignes ont été déterminées par l'autorité administrative pour permettre aux taxis d'avoir des axes prioritaires de circulation. Cette réglementation n'est pas respectée et les taxis transportent leurs clients en fonction de leurs itinéraires. Cette flexibilité n'est pas sans désagréments pour une catégorie de clients. Elle constitue la cinquième source de tensions entre les clients et les taximen. Les propos suivants sont des illustrations.

Avec les taximen, tu sais à quel moment tu prends le taxi, mais ton arrivée tu ne peux pas le prévoir. Ils embarquent à tout vent, s'arrêtent n'importe où et n'importe comment. La dernière fois j'avais pris un taxi pour me rendre au marché de Toessin. La course normalement dure 30 minutes. Mais tenez, nous avons fait plus d'une heure. Il nous avait amenés d'abord à Gounghin, ensuite à Larlé, puis à Kolg-Naba avant de prendre la direction de Tampouy pour enfin nous déposer à destination. Quand je m'étais plainte, en disant que j'étais pressée, il m'avait regardé en disant... vous les femmes vous êtes toujours comme ça. Je suis pressé, je suis pressé... qui n'est pas pressé ? Assois-toi tranquillement... je vais t'amener où tu veux. Vraiment sa réaction m'avait mise en colère... ils n'ont aucun respect pour les clients, aucune notion de la gestion du temps (Justine, 25 ans, commerçante, secondaire, entretien du 14 septembre 2022, au secteur 23).

Moi je prends le taxi parce que je n'ai pas vraiment le choix. Tu sais que la course ne doit pas durer. Mais avec certains taximen, c'est la croix et la bannière. La dernière fois je me rendais au grand marché pour acheter des marchandises. Je vous assure, nous avons fait des détours et des détours pour qu'il dépose des clients qu'il avait pris en cours de route. Tantôt il bifurquait dans les six mètres pour éviter les contrôles de police, tantôt pour prendre un client qui l'avait appelé.

C'est énervant. Lorsqu'un client lui avait fait la remarque du rallongement de la distance... il avait simplement répondu... fâchez-vous si vous voulez... c'est le travail qui est comme ça, on doit satisfaire tout le monde (Hamidou, 39 ans, commerçant, secondaire, entretien du 3 octobre 2022, au secteur 31).

Les abonnés des taxis ne manquent pas de mots durs à l'endroit d'une catégorie de taximen qui se terminent en conflit. La principale cause : les retards. En effet, sans tenir compte des préoccupations des clients, certains taximen optent pour des déviations, de bifurcations, des changements d'itinéraires, des contournements, qui occasionnent des rallongements des trajets. Cette flexibilité, dont ils tirent des avantages, n'est souvent pas du goût de certains clients qui arrivent tardivement au service, à un rendez-vous d'affaires. Nous retenons que la gestion du temps n'est pas une priorité de certains taximen du fait du manque de professionnalisme dans la satisfaction de la clientèle. Lorsque le client est une fois dans le taxi, il est pris en otage et son temps est le temps des itinéraires des taximen.

2.1.6 Les pannes récurrentes

La particularité des taxis à Ouagadougou est qu'ils sont de seconde main. En majorité ils ont plus de 20 ans. C'est eux qui sont réutilisés dans le transport urbain. À cause de leur vétusté, beaucoup connaissent des pannes récurrentes : crevaisons, essence, moteur, essieu. C'est la sixième source de tensions dont les propos suivants illustrent parfaitement.

Les taxis à Ouaga, c'est la débrouillardise. Ce sont des bagnoles d'un autre âge. La dernière fois, j'étais allé prendre mes marchandises au grand marché. En pleine circulation, le taxi avait commencé à s'étouffer. Après quelques secousses, le conducteur avait immobilisé le véhicule au bord de la route. Il nous avait dit ; c'est essence, dans un français laconique. Il était sorti ouvrir le coffre, prendre un bidon pour aller s'approvisionner dans la première station-service de carburant. Nous avons attendu 15 minutes. Lorsqu'un client lui avait exprimé sa désapprobation d'attendre en pleine rue, les deux s'étaient bien chamaillés. Le

taximan ne voulait pas accepter son erreur (Bouba, 32 ans, commerçant, secondaire, entretien du 4 octobre 2022, au secteur 46).

Quand tu prends un taxi vert, il faut prier Dieu pour arriver à l'heure. Je me rendais au marché pour mes affaires. À peine 10 minutes de trajet, nous avons entendu un bruit désagréable. Le conducteur avait stoppé le taxi au milieu de la route. C'était une crevaillon. Nous avons été obligés de descendre, l'aider à pousser le véhicule pour libérer la route. Le comble, il n'avait pas de roue de secours. Il avait démonté la roue, pour faire coller le pneu. Nous avons été obligés d'attendre, car dans notre zone, peu de taxis passent par là. À la remarque de nous avoir fait perdre du temps, il s'était offusqué en proférant des insanités. Son attitude à notre égard avait entraîné une bagarre entre lui et un client. Ils s'étaient même serrés les cols... n'eût été notre intervention, ils allaient en venir aux mains (Isma, 28 ans, commerçant, secondaire, entretien du 6 octobre 2022, au secteur 2).

Les taxis à Ouagadougou sont pour la majorité de vieilles voitures d'occasion. Après plusieurs usages, elles finissent en taxis avant de se retrouver abandonnées dans les garages ou dans la rue à la merci des intempéries pour terminer leur dernière course. Le prix d'achat des véhicules neufs n'est pas à la portée des Burkinabè. Dès lors, les taximen jettent leurs dévolus sur des voitures déjà amorties pour leur activité. L'état de ces voitures explique les fréquentes pannes qui perturbent la circulation, occasionnent des bouchons, des embouteillages, etc. Cette situation met en exergue le manque de formation technique de certains taximen.

2.1.7 Les surcharges

Le respect du client demeure une exigence professionnelle dans le domaine du transport urbain par le taximan. Le parcours doit s'effectuer dans de très bonnes conditions. Mais, la réalité est tout autre. Pour un taxi destiné à transporter quatre personnes, on note par moment six personnes, voire 7 personnes. Le client est considéré comme une marchandise qui peut être disposée selon le bon vouloir du taximan. Ainsi certains font de la surcharge une norme qui doit être

acceptée par tous les clients et sans exception. C'est la septième cause des conflits que soulignent les clients.

J'ai été le premier client. J'étais confortablement installé sur le siège passager à côté de lui. En cours de route il avait pris trois autres clients qui avaient occupé les trois places arrière. Avant notre destination, il avait encore pris un quatrième client, qui s'était installé avec les trois clients. Mais à ma grande surprise, il s'était arrêté pour prendre un sixième client. Sans mon avis, il m'avait dit de pousser un peu... sans attendre ma réaction, le client s'était engouffré dans le taxi. Nous étions coincés comme dans une boîte de sardines. Lorsque je m'étais plaint, il s'était arrêté, m'avait fait descendre d'un ton menaçant en me restituant 150 FCFA au lieu de 300 FCFA que je lui avais remis. Ensuite il était parti en m'abandonnant en cours de route. C'était ma mésaventure. Franchement certains sont très désagréables. Et c'est dommage pour des gens qui doivent rendre un service payant (Alassane, 20 ans, étudiant, entretien du 16 octobre 2022, au secteur 23).

Quand tu empruntes un taxi à Ouaga, il faut prier pour arriver à bon port sain et sauf. Nous étions cinq clients pour trois places. Vous imaginez notre souffrance. Je n'avais pas supporté de payer pour un service et souffrir dans un taxi de surcroît qui avance à pas de caméléon. Impossible de tendre correctement les pieds. J'avais mal aux cuisses. On suffoquait dans la voiture en ce mois d'avril. Le chauffeur n'en avait cure. J'avais demandé au chauffeur de s'arrêter. Il avait totalement refusé, arguant que nous étions bientôt arrivés. Les autres clients avaient également demandé l'arrêt pour reprendre leur souffle... s'en était suivie une bagarre. Il avait finalement arrêté son cercueil roulant en nous insultant... mais nous étions sortis du calvaire (Adama, 28 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 12 octobre 2022, au secteur 42).

Prendre plusieurs personnes dans des taxis amortis met en relief l'attitude des taximen. Les clients sont perçus comme des objets malléables à souhait. C'est la logique du remplissage au détriment du confort. Ce qui traduit un manque de formation appropriée pour rendre

un service aux personnes qui font recours quotidiennement à leur service dans une ville de plus en plus étalée spatialement. Dans l'ensemble nous retenons que certains taximen n'ont pas reçu une formation professionnelle sur l'accueil, le respect, la courtoisie, la politesse, la tolérance, la gestion du client ou des usagers du trafic routier urbain. Il suffit d'avoir le permis de conduire et un taxi pour exercer le travail de taximan.

2.2 La rentabilité économique : cause des relations conflictuelles

Les données révèlent en substance que les tensions entre les clients et les usages de la route à Ouagadougou sont également dues à la course effrénée pour l'enrichissement. En somme les conflits ont pour essence la rentabilité économique de l'activité de taximan. Pour cette dimension nous avons retenu pour l'analyse entre autres : le non-respect de la signalisation horizontale et verticale, l'absence d'assurance, l'absence de visite technique, les surcharges, l'excès de vitesse, les dépassements, les stationnements brusques.

Tableau n° 3 : nature des conflits et motifs selon la rentabilité économique

Nature	Motifs
- Injures	- Le non-respect de la signalisation horizontale et verticale
- Menaces	- L'absence d'assurance
- Violences verbales	- L'absence de visite technique
- Violences physiques	- L'absence de permis de conduire
- Disputes	- Les surcharges
- Agressions	- Les retards
	- L'excès de vitesse
	- Les dépassements
	- Les stationnements brusques
	- La concurrence
	- L'économie de carburant

Source : données de terrain, août 2022-juillet 2023.

2.2.1 Le non-respect de la signalisation horizontale et/ou verticale

Le respect de la signalisation routière verticale⁵ et celle horizontale⁶ est une exigence du Code de la route. Nous retenons des données récoltées que certaines signalisations à savoir les feux tricolores, les panneaux de stop, les sens interdits sont très bien connus par les taximen. Mais, ils les ignorent pour économiser du carburant, faire de bonnes recettes mensuelles. C'est la première cause économique des conflits. En effet, cette attitude est souvent déplorée par certains clients qui estiment que les taximen mettent leur vie en danger. Les propos ci-dessous sont illustratifs.

Certains taximen sont dans un autre monde. Ils vivent d'autres réalités. Ils veulent se faire de très bonnes recettes journalières. C'est à cause de ça que la plupart d'entre eux empruntent les sens interdits, brûlent les feux tricolores, les bandes cyclables pour économiser du carburant et pour se faire une bonne recette. Ils font cela juste pour pouvoir honorer les frais de location du taxi aux patrons et pour pouvoir nourrir leur famille à la descente (Romuald, 21 ans, étudiant, entretien du 3 janvier 2023, au secteur 23).

Moi-même avant de devenir commerçant j'étais taximan. En fait, souvent si les clients qui attendent dans les gares de taxis sont pressés, on nous appelle à la gare qu'il y a des gens. Vous comprenez, pour gagner en temps, on brûle les feux, car le passage se fait à tour de rôle. Donc pour arriver vite et ne pas perdre leur place, ils font des acrobaties, brûlent les feux tricolores. Plus ils font beaucoup de tours, plus ils gagnent beaucoup d'argent par jour. C'est pour ça qu'ils ne respectent rien en circulation (Inoussa, 27 ans, commerçant, secondaire, entretien du 7 janvier 2023, au secteur 31).

⁵ La signalisation verticale comprend à tous les panneaux implantés en bord de route. Dans cette famille nombreuse, on retrouve aussi les panonceaux, les bornes et les balises qui facilitent et orientent le conducteur.

⁶ La signalisation routière horizontale désigne l'ensemble des marquages au sol. Ceux-ci apportent aux usagers des indications sur la partition de la chaussée et sur les comportements à adopter. La connaissance parfaite de ce dispositif de communication dessiné et peint s'avère nécessaire pour le chauffeur de taxi.

Pour eux, le temps c'est de l'argent. Donc ils sont toujours pressés pour avoir plus de clients, pour faire plusieurs va-et-vient. Un jour un usager était arrêté au feu tricolore du rond-point des Nations-Unies et un taximan était venu le cogner par-derrière et avait commencé à l'insulter parce que simplement l'usager n'a pas démarré rapidement quand le feu était passé au vert. Pour un rien, ils sont prêts à en venir aux mains. Ils sont très belliqueux, juste pour gagner plus d'argent par jour (Jérémie, 22 ans, commerçant, secondaire, entretien du 16 janvier 2023, au secteur 2).

Pour les taximen, les reproches des clients bien qu'ils soient fondés ne tiennent pas compte de leurs réalités. Ils sont dans une logique permanente d'amélioration de leurs revenus. Pour des véhicules de seconde main, le stationnement jugé long aux feux tricolores peut avoir des inconvénients pour eux sur le plan économique. En effet, certains soulignent que le surchauffage des taxis peut déclencher des incendies, synonymes de sinistres et de perte de leur principal moyen pourvoyeur de revenus. Pour d'autres leurs impatiences s'expliquent par le désir d'économiser de l'essence afin de majorer leurs gains journaliers au détriment de dépenses jugées non rentables.

2.2.2 L'absence de documents

L'absence de documents afférents au véhicule demeure une réalité propre à la majorité des taxis à Ouagadougou. Nous avons retenu deux cas : l'absence d'assurance qui garantit la protection des usagers en cas de sinistre et l'absence de la visite technique (il est pour ce corps de métier trimestriel), qui autorise la mise en circulation des taxis. La non-disposition de ces deux pièces techniques constitue la deuxième source de relations conflictuelles entre les clients et les taximen lors des contrôles inopinés des agents de la police nationale ou municipale. Les récits ci-dessous mettent en relief les griefs entre les deux acteurs : taximen et clients.

2.2.2.1 L'absence d'assurance

Je me demande comment quelqu'un qui a en ses mains la vie des gens pour une courte période va refuser d'assurer sa voiture. Un

jour, au cours d'un contrôle de la police nationale, le taximan n'avait pas d'assurance. Il était descendu et avait entamé une longue négociation avec l'agent de police. Ils refusent de souscrire à l'assurance juste pour économiser de l'argent. En fait, lorsqu'au cours de l'année, s'ils ne sont pas pris, ils sont contents d'avoir engrangé l'argent de l'assurance. Assurer la voiture est synonyme de perte d'argent pour certains. Lors des contrôles, las d'attendre, certains clients étaient descendus et avaient refusé de payer la course ; ç'a occasionné des disputes entre lui et nous. Le chauffeur ne voulait pas accepter nos remarques sur le fait qu'il mettait nos vies en danger en cas d'accident (Abel, 48 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 4 août 2023, au secteur 31).

Pour beaucoup l'assurance n'est pas une priorité. Ce qui les préoccupe, c'est la course à l'argent. C'est, comment s'enrichir rapidement afin de s'offrir leurs propres taxis ? Donc l'assurance n'est pas leur première préoccupation. Au cours d'un contrôle, le chauffeur malgré sa tentative de corruption était tombé sur un agent de police incorruptible. Il avait bloqué le taxi. Nous avons été obligés de descendre pour emprunter un autre taxi. Ce désagrément, nous l'avons exprimé au taximan. Il n'avait pas apprécié. Il avait échangé des coups de poing avec l'un d'entre nous qui avaient refusé de payer en compensation du temps perdu et du retard causé qui l'empêchera d'arriver à l'heure à son rendez-vous (Isma, 27 ans, commerçant, secondaire, entretien du 7 août 2023, au secteur 42).

2.2.2.2L'absence de visite technique

La visite technique pour eux est une perte de temps. Or le temps, c'est de l'argent. Dès lors, ils préfèrent donner de l'argent aux agents de police lors des contrôles inopinés. Ils sont conscients que leur taxi ne peut pas avoir l'autorisation de circuler. En somme, pour passer la visite technique, ils doivent passer au garage pour faire toutes les réparations. Pour certains, c'est très coûteux vu l'état de leur taxi. Donc, c'est toujours mieux de négocier et payer une somme insignifiante que de réparer leur véhicule à des coûts faramineux dont ils ne sont pas surs de

pouvoir recouvrir rapidement (Mamounata, 21 ans, commerçante, secondaire, entretien du 8 août 2023, au secteur 46).

Beaucoup utilisent des véhicules déjà amortis. Ils sont convaincus que mieux vaut soudoyer les agents de police que d'envisager la réparation de leur voiture. Pour eux ça sera un pur gâchis d'argent. Malheureusement cette attitude a des impacts sur les clients. Lors d'un contrôle, nous avons perdu 30 minutes à attendre. Après avoir réussi à corrompre l'agent de police, nous avons repris la course. En lui reprochant de nous avoir fait trop attendre, il s'était emporté. Jusqu'à la fin de la course, l'ambiance dans le taxi était très tendue... il avait été allergique à nos remarques (Souleymane, 32 ans, commerçant, secondaire, entretien du 12 août 2023, au secteur 23).

La non-possession des documents exigés pour le métier de taximan est une réalité à Ouagadougou. La logique de certains taximen est de dépenser lors des contrôles. Ils espèrent ne pas être contrôlés au cours de la journée, de la semaine voire du mois. L'objectif, en échappant aux contrôles, est d'économiser de l'argent, car l'assurance des taxis, qui coûte 39 000 FCFA par trimestre, pour eux, est une perte d'argent. Pour certains, assurer une vieille voiture est simplement un non-sens. Dans la même optique, certains sont convaincus que leurs taxis n'auront pas une réponse favorable pour la mise en circulation. Dès lors, c'est inutile de soumettre leur véhicule à la visite technique. Ils optent pour la probabilité de ne pas être contrôlés, ce qui est synonyme d'économie d'argent.

2.2.3 Les surcharges

Pour des véhicules destinés au transport de personnes, les taximen transforment leurs taxis en véhicules de transport en commun. Dans le même véhicule sont transportés simultanément des personnes, des bagages, des engins, des vélos, de la volaille, des ovins, des caprins, des porcins, des marchandises. Cette situation a un impact négatif sur les conditions de vie à bord du taxi. Les propos suivants sont une parfaite illustration.

Ils font de la surcharge pour rentabiliser leur affaire. Imaginez : le prix minimum de la course fait 300 FCFA. S'il a 7 personnes par course, il gagne au moins 2100 FCFA. C'est ce qui explique leur comportement, car beaucoup ne sont pas propriétaires des taxis. Ils les louent et doivent rendre compte quotidiennement aux propriétaires. Certains disent que s'ils ne font pas comme ça, à la fin de la journée ils ne gagneront pas dignement leur vie. Mais en bourrant le taxi, ils nous incommode. Mais ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi souvent on ne sentant pas. La moindre remarque, c'est la bagarre. Certains ne sont pas courtois. Pour se faire de l'argent, ils sont prêts à tout (Samira, 26 ans, commerçante, primaire, entretien du 14 août 2023, au secteur 31).

À Ouagadougou, emprunter le taxi est un réel supplice. Pour se faire une bonne cagnotte, certains taximen se fichent éperdument de la qualité du service. L'essentiel, c'est gagner de l'argent. J'ai emprunté un jour un taxi. C'était comme un cauchemar. Nous étions déjà trois dans le taxi. Il avait en cours de route embarqué un client qui avait une moto. Ensuite il avait embarqué une autre cliente qui avait beaucoup de bagages. Le coffre était plein. Le porte-bagages également. Il avait même mis des effets sur le capot du coffre arrière. Le taxi ressemblait à un camion de transport de migrants. Tout ça à cause de l'argent au détriment de la santé des clients. Ce jour-là en tout cas nous lui avons exprimé nos inquiétudes... mais peine perdue... il ne nous considérait pas. En fin de compte il avait dit : c'est comme ça que je gagne ma vie. Celui qui n'est pas content peut descendre. Je surcharge les personnes parce que c'est la ligne unique de cette zone pour le grand marché. C'est la course effrénée au gain qui fait que par moment on assiste aux bagarres entre les clients et les taximen (Samuel, 38 ans, commerçant, secondaire, entretien du 18 août 2023, au secteur 2).

Afin d'améliorer leurs gains, certains taximen transportent tout ce que le taxi peut contenir. Ils font fi des remarques et par moment des remontrances de certains clients. Les surcharges ici ont pour objectif principal la rentabilité économique de la course. Plus ils transportent autant de personnes que de bagages, plus ils améliorent leurs gains. De

même, nous retenons que pour une même quantité d'essence, ils engrangent une économie dans l'achat du carburant. Donc, l'économie du carburant, qui a une répercussion intéressante sur leurs gains, explique également les surcharges.

2.2.4. L'excès de vitesse

L'excès de vitesse se définit comme le dépassement de la vitesse maximale autorisée. Dans l'agglomération celle autorisée est de 40 km/h. Mais, certains taximen s'adonnent à un rallye d'un espace à un autre. Le but est de toujours transporter plus de passagers par jour afin de multiplier leurs gains. Cette pratique est source de disputes entre les clients et les chauffeurs. Les deux récits suivants sont une preuve de leur exaspération.

Ils font généralement la vitesse pour avoir plus de clients dans les allers-retours, car le passage est à tour de rôle au niveau des gares de taxis. C'est vraiment la course pour déposer les clients et repartir se positionner. S'ils ne font pas comme ça, vu qu'ils sont nombreux en ville, à la fin de la journée, ils n'auront pas grand-chose. Certains n'auront rien. Quand tu les vois se précipiter pour rejoindre la gare, ça donne l'impression d'un championnat. Ce que je retiens comme désagrément, ce sont les accidents. La dernière fois, le taxi que j'avais emprunté avait percuté un étudiant. Heureusement, c'était sa moto qui était endommagée. Il a fallu que le taximan s'arrête. Il a négocié avec le sinistré pour éviter le constat de la police... nous avons été obligés de descendre pour prendre un autre taxi (Olga, 28 ans, commerçante, secondaire, entretien du 17 août 2023, au secteur 46).

À force de prendre les taxis, j'ai compris que la vitesse qu'ils apprécient est liée à l'amélioration de leurs gains journaliers. De mes échanges avec l'un d'entre eux il est ressorti qu'il a loué le taxi et doit payer une somme forfaitaire de 8000 FCFA par jour. Le reste des gains lui revient. Donc ils sont toujours pressés pour assurer le contrat avec leurs patrons (Issouf, 38 ans, commerçant, secondaire, entretien du 19 août 2023, au secteur 23).

Au cours d'une course, le taximan m'a fait savoir qu'il avait signé un contrat avec son patron. En somme le patron a mis à sa disposition le taxi en location-vente. Il m'avait signalé que s'il parvenait à payer le montant exigé, le taxi deviendrait sa propriété. Le taxi lui reviendrait de droit. C'est ce qui explique qu'il est un adepte de la vitesse. Selon lui, il faut toujours faire vite, prendre beaucoup de clients et encaisser beaucoup d'argent par jour. Ils font toujours de la vitesse pour revenir occuper une bonne place et pour se faire une bonne recette par jour (Hamadou, 38 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 22 août 2023, au secteur 31).

L'excès de vitesse chez certains taximen est devenu une normalité, une nécessité pour rentabiliser la journée afin de vivre dignement. En foulant aux pieds les règles élémentaires du Code de la route, ils espèrent pour certains se faire des économies afin de devenir autonomes par l'acquisition de leur propre taxi. Dès lors, il faut aller vite, pour avoir assez d'argent, s'acheter une voiture et devenir propriétaire de son taxi.

2.2.5 Les dépassements inappropriés

Conduits par des professionnels, les taxis sont un maillon essentiel de la chaîne de la mobilité.

Cependant, une catégorie de taximen s'illustre négativement dans le trafic urbain et cause des accidents ou des incidents, ce qui a un effet négatif sur l'image de leur profession. Leurs comportements occasionnent de vives tensions avec certains clients qui les traitent de taximen difficiles. Les récits suivants témoignent de la nature de leur relation.

Pied sur le champignon, il slalomait entre les véhicules pour se frayer un chemin afin de nous déposer rapidement et répartir à la recherche d'autres clients. Par son inattention, il avait fait un dépassement sur les lignes continues. Malheureusement un véhicule arrivait... nous avons entendu un choc. C'était un accident. Il avait fallu attendre la police pour qu'elle prenne notre témoignage. Nous avons perdu du

temps à cause de l'imprudence et de la cupidité du taximan. Nous étions très en colère de devoir attendre et de devoir subir l'interrogatoire de la police (Aminata, 35 ans, commerçante, secondaire, entretien du 11 août 2023, au secteur 42).

Il était 7 h. L'heure de pointe pour les gens qui vont au travail et ceux qui partent en ville pour leurs affaires. Le taximan dans un concert de Klaxon demandait le passage. Or la circulation était très dense. Mais, il avait loyalement forcé le passage en effectuant un premier dépassement dangereux. Nous avons crié, non, non. Il avait répondu sèchement, c'est moi qui conduis. Je fais le taxi, ça fait maintenant cinq ans... vous n'avez rien à m'apprendre. À sa seconde tentative, en forçant le passage, malgré la désapprobation des usagers, il avait renversé un piéton. Nous avons dans un refrain dit : voilà ! Voilà ! Son acte a provoqué un bouchon terrible. Personnellement, j'étais dégoûté de son comportement. Il nous avait fallu attendre l'ambulance pour évacuer le blessé à l'hôpital. Tous les usagers lui avaient tenu des propos désagréables. Il était tout honteux et fuyait les regards (Abel, 21 ans, étudiant, entretien du 12 juillet 2023, au secteur 2).

Au creux de cette pratique, nous retenons une autre justification. Les dépassements inappropriés sont dans la même dynamique de la quête rapide d'argent. En effet, certains taximen louent les taxis quotidiennement. Ils ont l'obligation selon le contrat qui les lie aux propriétaires de payer un montant journalier. C'est pour avoir ce montant que certains ne respectent pas le Code de la route. Ils se faufilent comme bon l'entendent, l'essentiel c'est de gagner du temps, transporter plus de passagers et en retour rentabiliser leur journée.

2.2.5 Les arrêts brusques

Les arrêts brusques c'est le fait de s'arrêter en circulation sans mesure de sécurité. Ceux-ci sont courants chez les taximen. Dès la vue d'un client, certains sans précaution préalable font des manœuvres qui provoquent une perturbation de la circulation et des désagréments pour les usagers de la route. C'est la logique de la précipitation, de la

concurrence pour la rentabilité économique. Cette pratique n'est pas sans conséquences comme le témoignent les récits des clients.

Dès qu'ils voient un client, ils ne sont plus attentifs. Notre taximan, à peine qu'il eût mis le clignotant, il avait tourné. Sa manœuvre avait fait chuter un cyclomoteur qui le suivait. S'en était suivie une dispute qui s'est terminée par des coups de poing, car le taximan tenait mordicus à signifier à l'utilisateur que c'est lui qui avait tort, car c'est lui qui l'a cogner. Sa manœuvre n'avait pas respecté le Code de la route en matière de distance à respecter pour signaler son intention de changement de position. Vu que le client est une source de gain, beaucoup foulent au pied les règles élémentaires du Code de la route (Assane, 40 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 20 août 2023, au secteur 46).

Lorsqu'ils voient un client, ils s'arrêtent, quel que soit le lieu. Tout ça, c'est pour avoir plus d'argent par jour. Ils oublient loyalement les conséquences de ces arrêts brusques. Ils sont tellement polarisés sur le gain qu'ils ne font plus trop attention aux usagers de la route. La dernière fois, notre taxi a percuté frontalement un automobiliste qui venait dans le sens opposé. Honnêtement il avait la priorité. Mais l'envie d'aller vite a causé cet accident. Un client a été blessé et admis aux urgences. Son frère qui était avec lui, dans la colère, avait donné un coup violent au taximan. Malgré notre intervention nous avons assisté à un pugilat (Martin, 36 ans, fonctionnaire, secondaire, entretien du 2 juillet 2023, au secteur 23).

Le stationnement brusque est monnaie courante chez certains taximen. Nous retenons de cette pratique une autre explication, pas des moindres. Certains ont acquis leurs taxis en location-vente. S'ils s'acquittent de la somme totale, prix de la vente du taxi, le véhicule devient leur propriété. C'est ce qui explique également leurs comportements en ville. Dès lors, certains mus par l'envie d'avoir une autonomie financière dans la gestion de leur propre taxi ne se soucient pas trop des risques. Ils sont dans une dynamique d'émancipation et de prospérité rapides pour une gestion personnelle de leurs revenus.

Nous retenons que, quels que soient le statut matrimonial, le niveau d'étude, le sexe, l'âge, la religion, la fréquence et le motif du recours aux taxis verts à Ouagadougou, à l'unanimité les clients perçoivent les taximen comme des individus difficiles du fait de leur manque de formation professionnelle avant d'embrasser le métier et du fait de leur volonté de s'enrichir rapidement au détriment de leur satisfaction et du respect des normes de la circulation routière en milieu urbain.

III. Discussion

De nos jours, à Ouagadougou, le taxi demeure le principal moyen de transport pour les personnes qui ne disposent pas d'engins à deux roues ou qui mènent une activité nécessitant un transport de bagages ou de marchandises. Certes, les taxis offrent une alternative de mobilité urbaine. Cependant, ils constituent une source de menaces pour les clients et les usagers du trafic urbain. De l'analyse des données sur la perception des clients, deux cas de figure du taximan sont mis en relief : le taximan aversif et le taximan véral.

3.1 *Le taximan aversif*

Il éprouve un sentiment d'antipathie violente, voire de répulsion, une haine, une inimitié à l'endroit des clients qui osent lui faire des remarques constructives. Il est hypersensible, et éprouve une allergie aux critiques. En plus du manque de compétences techniques, il est dépourvu de qualités humaines. Il n'est ni aimable ni courtois et agréable. Il n'éprouve aucune sympathie à l'endroit du client du fait de son manque de formation professionnelle. Peu importe la situation : les bouchons, les embouteillages qui requièrent un climat apaisé pour soulager le client dans l'attente d'atteindre sa destination, il se montre désagréable, ne maîtrise pas son humeur bien qu'il soit conscient qu'il met ces derniers en retard. En somme, il n'assure pas un service de qualité du fait de son ignorance des règles élémentaires qui régissent son métier. Pour rompre avec ses pratiques Tapsoba/Kabré (1989), Sawadogo (2005) et Ouédraogo (1995) soulignent l'importance capitale des transports en commun dans une ville comme Ouagadougou et relèvent également les difficultés que ceux-ci rencontrent pour se maintenir. Dans cette perspective ils préconisent

une réelle volonté politique de la part de l'État afin de promouvoir ce type de transport dont l'importance n'est plus à démontrer. De même Zongo (1987) montre le rôle indéniable des taxis depuis leur création jusqu'à nos jours dans la ville de Ouagadougou. Il identifie les contraintes socio-économiques des taxis, ainsi que la concurrence des autobus X 9. Cependant il conclut qu'il y a une lueur d'espoir pour l'avenir des taxis en raison de l'insuffisance des autobus, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la professionnalisation du métier au bonheur des usagers.

Dans le même registre, le taximan aversif n'accorde pas une importance à son hygiène corporelle et à celle de son taxi. Il est négligent. Il travaille avec la même tenue toute la journée : tôt le matin, tard le soir, la nuit, c'est le même accoutrement jusqu'à la fin de son service. Sans songer à faire un break pour se rendre propre, il n'est pas présentable : sueur, poussière, odeur envahissent son corps. En somme, du fait de son ignorance, son taxi n'est pas également soigné. L'habitacle est poussiéreux, crasseux, pas indiqué pour un service public tarifé. Cette pratique atteste du manque de formation chez la majorité des taximen. Nos résultats sont corroborés par ceux de Sigué (2022) qui souligne que la politique de transport urbain à engager devrait, à court et à moyen terme, porter sur l'amélioration du cadre réglementaire existant, la formation professionnelle des conducteurs, la mise en place d'un plan de sécurité routière et enfin la promotion d'une complémentarité intermodale.

Enfin l'une des caractéristiques du taximan aversif est qu'il est insensible et permanemment fatigué, car il conduit toute la journée dans la même position et durant de longues heures. À la merci des difficultés de la circulation complexe et aux éventuelles intempéries, il est très colérique, discourtois, insupportable et incapable d'entretenir une bonne communication avec les clients et les usagers, car très sollicité. Cette situation illustre également le manque de taxis et nécessite une meilleure organisation afin de rendre les taximen plus humains. En effet, contrairement à de nombreuses capitales africaines, l'offre de transport de personnes à Ouagadougou est constituée essentiellement par des modes individuels, tout particulièrement les deux roues motorisées. Viennent ensuite la bicyclette, la voiture particulière et les transports collectifs. Les transports urbains sont au centre d'importants enjeux économiques et environnementaux ; d'où

la nécessité de la définition et de la mise en œuvre d'une véritable politique des transports urbains aussi réaliste que possible, en tenant compte des perspectives d'évolution à moyen et long termes (Bamas, 2003).

3.2. Le taximan vénal

Le premier profil du taximan vénal est qu'il est consommateur. Il n'agit que pour l'argent ; il n'est intéressé que par le gain. Il n'est pas précautionneux. Son véhicule n'est pas sécurisé et sécurisant. Il circule sans aucun document d'assurance et de visite technique. Dès qu'il démarre sa journée, il s'est fixé le montant exact qu'il veut gagner. Il ne circule pas sans but fixe préalable, car agir ainsi, c'est comme conduire une voiture sans vraiment savoir où partir. Dès lors, il définit la somme exacte qu'il veut gagner au cours de la journée. En un mot, il se fixe un montant journalier à gagner, quels que soient les obstacles qui jalonnent son parcours dans le trafic urbain. De même, il ne se met pas de freins, il fixe exactement le montant d'argent qu'il doit coûte que coûte gagner dans la journée de travail. Dans son *Traité des lois* publié en 1689, le juriste Jean Domat cité par Legay (2014) insiste sur la fonction essentielle de l'argent, qui est un instrument des échanges nécessaires à la satisfaction des besoins des hommes et à la formation des liens et des engagements voulus par Dieu. Le propos circonscrit parfaitement les usages que l'homme moderne faisait de l'argent. L'ordre divin dans lequel ils s'inscrivaient ne sert plus de cadre général de référence aujourd'hui et la satisfaction des besoins seule domine. Dans la même perspective, Jacques Savary des Bruslons cité par Legay (2014) distingue les besoins réels et les besoins d'opinion, pour mettre en relief la dimension psychologique de tout besoin. Il montre que la consommation s'organise à l'époque moderne autour de trois principes : la subsistance, le luxe et l'ostentation. Comme le rappelle Jean-Yves Grenier, qui analyse ces modèles sociaux de la demande, les besoins ne relèvent que rarement d'un seul registre. La consommation est soumise à des règles économiques certes (relation de la consommation au revenu, à l'offre, au prix...), mais aussi des règles sociales (rang, mode de vie, mimétisme social...).

Le second profil du taximan vénal est qu'il est sacrificiel. Il est convaincu que l'univers fonctionne sur un principe d'équilibre. Et

l'argent n'est ni plus ni moins qu'un fluide énergétique dans cet univers. Ainsi, pour gagner assez d'argent, il doit se surpasser, donner de soi-même au prix de plusieurs risques et sacrifices pour avoir plus d'argent. Ainsi le non-respect du Code de la route est perçu comme un risque qu'il faut courir, car la concurrence dans leur milieu est très rude. Dans cette optique, il préfère stationner dans les artères de la rue, sur les accotements de la chaussée, etc., pour éviter de s'acquitter des frais de stationnement qui s'élèvent à 40 000 FCFA l'année. De même il est convaincu que pour obtenir assez d'argent pour réaliser ses rêves, il doit agir à la marge des normes établies pour la sécurité routière. Il est obnubilé et s'estime en adéquation avec ce qu'il veut obtenir. Il doit se sacrifier pour exister. Cette vision de la vie selon Marx (2004) est généralement associée aux notions de dévouement, de renoncement, de privation d'un bien, et même de sa propre vie, et cela au service d'une cause, le martyr apparaissant ainsi comme la forme suprême du sacrifice. Cette conception implicite du sacrifice, centrée, non sur le destinataire, mais sur le sacrifiant, est aux antipodes de la définition qu'en donnent les historiens des religions qui caractérisent le sacrifice comme un rite cultuel par lequel un sacrifiant transmet un objet à une divinité, et donc le fait passer du domaine profane au domaine sacré. Dans une perspective psychologique, Bernier (2021) souligne que toute mention du sacrifice, même si on le sent de prime abord loin de nos préoccupations (d'hommes modernes), retentit toujours profondément en soi ; un vertige nous prend lorsqu'on s'y attarde, comme si, en sourdine, une angoisse résonnait en nous. Il implique gravité et souffrance, mais aussi l'idée d'un monde différent ; idéalement meilleur, mais peut-être aussi triste, appauvri. On engage dans le sacrifice la concrétude du présent pour préparer un avenir hypothétique dans lequel rien n'est garanti. Il y a quelque chose de terrible qui est rattaché au sacrifice, mais aussi, semble-t-il, quelque chose de nécessaire.

La dernière caractéristique du taximan vénal est qu'il est prospectif : il s'est fixé avec précision la date à laquelle il veut être en possession d'une somme importante d'argent pour assurer son autonomie financière. Il est alors hanté par la date fixée. C'est un rêve de réussir et se réaliser dans un délai raisonnable. Dès lors, il fantasme, toute son énergie est canalisée pour maximiser ses gains. Ainsi son état physique ou celui de son moyen de travail sont jetés aux calendres

grecques. Son plan stratégique est la recherche de l'autonomie financière. C'est ce qu'il voit quotidiennement sur son tableau de bord et qui le motive davantage. L'essentiel est de tout mettre en œuvre pour obtenir des gains substantiels, gage de réussite et de prospérité. Il prospecte et planifie son avenir et son devenir. Les études de Mérindol (2008) sur la prospective et la planification stratégiques peuvent être associées à la distinction proposée par March (1991) sur l'exploration de solutions nouvelles et l'exploitation de solutions existantes. La planification vise alors à mieux articuler les objectifs avec les moyens à partir des solutions connues. Élaborée à partir des savoirs maîtrisés par l'organisation, elle est donc directement reliée aux activités d'exploitation. La prospective stratégique, quant à elle, repose sur deux logiques spécifiques. La première tend à mieux explorer de nouvelles opportunités (Godet, 2001). Développée pour améliorer la capacité des individus à anticiper et à remettre en cause les schémas d'action et de représentation du monde (Lesourne, 1995), la prospective est reliée aux activités d'exploration de nouvelles solutions. Cette approche permet de mieux comprendre le taximan véral.

Conclusion

À l'échelle nationale, les transports urbains ont connu un essor considérable avec les besoins accrus de la mobilité des populations. L'insuffisance des transports en commun a favorisé l'émergence des taxis. Ces trois dernières années ont vu l'arrivée sur le marché de nouvelles sociétés de taxis à Ouagadougou : les taxis jaunes et les chics taxis. Ces derniers sont plus confortables et le trajet dépend du client. Mais le prix de la course n'est pas à la portée du citoyen moyen. Dès lors, beaucoup font recours aux taxis verts accessibles à tous et alliant toutes les zones de la ville. Estimé à un millier dans les années 1990, leur nombre dépasserait 9000 en 2024 selon le Syndicat National des Taximen du Burkina (SYNTAB). Cette augmentation est due à trois facteurs : le manque d'emploi, l'importation importante de voitures de seconde main transformées en taxis et l'accès facile au métier de taximan. Les résultantes sont entre autres, l'insécurité, les accidents et les rapports violents dans le trafic urbain. En analysant les sources des relations conflictuelles entre les taximen, les clients et les

usagers de la route, nous retenons qu'elles sont dues au manque de formation professionnelle des taximen avant d'embrassé le métier et à la rentabilité économique recherchée sur une échelle temporelle très courte. L'étude relève deux cas de figure : le taximan aversif et le taximan vénal, qui ne sauraient ternir l'image des taximen qui agissent en professionnels pour satisfaire les populations dans une ville en forte croissance démographique et en perpétuelle mutation morphologique.

Références bibliographiques

Bamas Stanislas (1990), *Les transports urbains en Afrique tropicale (bibliographie analytique et critique)*. Bordeaux III. Mémoire de DEA.

Bamas Stanislas (1995), *Deux roues et transports collectifs à Ouagadougou : à la recherche d'une articulation*. Bordeaux III. Thèse de doctorat.

Bamas Stanislas (2003), « Les transports urbains à Ouagadougou : diagnostic et perspectives ». *Études urbaines à Ouagadougou, Burkina Faso*, Talence : Centre de recherche sur les espaces tropicaux, pp. 59-90.

Bernier Claude (2021), *Le phénomène du sacrifice et l'enjeu de l'ouverture à l'altérité. Une lecture existentielle du film Le sacrifice, d'Andrei Tarkovski*. Thèse de doctorat, Université du Québec.

Boyer Florence et Delaunay Daniel (2017), « Se déplacer dans Ouagadougou au quotidien, moyens, contraintes et pratiques de la mobilité », *Monographies Sud-Nord*, n° 6. Paris : IEDES - Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne.

Cosaert Patrice (1991), « Le transport en commun au Burkina Faso », *Espaces tropicaux*, n° 4, pp. 161-169.

Kafando Yamba (2006), *Transport urbain et santé des populations : le cas de Ouagadougou (Burkina Faso)*. Mémoire de DEA. Université d'Abomey Calavi.

Legay Marie-Laure (2014), *Histoire de l'argent à l'époque moderne : de la renaissance à la révolution*, Armand Colin.

Marx Alfred (2004), « Le sacrifice dans la Bible : Sa fonction théologique », *La Bible et l'homme*, Pardès n° 9, pp. 161-171.

Mérindol Valérie (2008), « La planification et la prospective au sein des organisations », *Revue française de gestion* – n° 181, pp. 63-76.

Murray Christopher et al., (1996), *The global burden of disease : a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. The global burden of disease*. Published by the Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank; Distributed by Harvard University Press.

Sawadogo Apollinaire (1994), *SIDA et chauffeurs routiers à Ouagadougou (Burkina Faso) : évaluation d'une action d'éducation, d'information et de séroprévalence de l'infection à VIH. FSS*. Thèse de doctorat. Université de Ouagadougou.

Sigué Ousseny (2008), *Les transports collectifs à Ouagadougou. Le cas des taxis*. Université de Ouagadougou. Maîtrise en géographie urbaine.

Sigué Ousseny (2022), « Succès du tricycle "Taxi-moto" à Ouagadougou », *Science et Technique, Lettres, Sciences humaines et sociales*, Vol. 38, n° 1.

Sigué Ousseny et Nikiéma Aude (2022), *Multiplication des taxis artisanaux à Ouagadougou : demande de transport ou spécificité de l'activité ?*

Double Normativité dans l'Accès aux Terrains Urbains à SONGON : Etat et la Communauté Villageoise en Interaction

Dje Gnamian Gildas GNEPEHI

*Docteur en Géographie
Université Alassane Ouattara Bouaké, Cote d'Ivoire,
gildasgnepehi@yahoo.fr*

Kouamé Didier KONAN

*Doctorant en Géographie
Université Alassane Ouattara Bouaké, Cote d'Ivoire,
didierkouamekonan92@gmail.com*

Yao Jean-Aimé ASSUÉ

*Maitre de Conférences en Géographie, Enseignant Chercheur,
Chef de Département
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
assueyao@yahoo.fr*

Résumé

La présente recherche a pour objectif de cerner les impacts du chevauchement des normes foncières sur la gestion de la terre dans la Commune de Songon. La démarche méthodologique adoptée se résume essentiellement à la recherche documentaire, aux enquêtes de terrains, aux traitements des données collectées et à l'analyse des résultats. La recherche est à la fois qualitative et quantitative et rend compte au mieux des deux modes de normativité dans la gestion foncière et ses effets induits. Elle a pris en compte six unités d'observations et 106 ménages dans la Commune de Songon. Les données collectées ont été dépouillées manuellement, puis traitées avec le logiciel SPSS for Windows 17. Le tableur Excel a été utilisé pour les tableaux, ainsi qu'un appareil photo pour les photos. Ce qui a permis de présenter les résultats sous forme de tableaux et de photos. Il ressort que les deux modes de normativité est d'une part l'Etat, principal fournisseur de terrains urbains et la communauté villageoise, un acteur informel. Mais cette double normativité a des effets induits sur la gestion foncière dans la Commune de Songon. Ce sont entre autres, une insécurité foncière aggravée par le mélange des deux modes de normativité, des lotissements non approuvés, un faible niveau de viabilisation des lotissements impactant leur taux de mise en valeur et une quasi absence d'outils d'urbanisme prévisionnels dans la commune.

Mots clés : double normativité, accès aux terrains urbains, Communauté villageoise, commune de Songon

Abstract:

The objective of this research is to identify the impacts of overlapping land tenure norms on land management in the Commune of Songon. The methodological approach adopted is essentially based on documentary research, field surveys, data processing, and result analysis. The research is both qualitative and quantitative, providing an in-depth understanding of the two normative systems in land management and their resulting effects. It focused on six observation units and 106 households in the Commune of Songon. The collected data were manually processed and analyzed using SPSS for Windows 17 software. Excel was used for creating tables, and a camera was employed to capture photographs. This approach enabled the presentation of results in the form of tables and images. The findings reveal that the two normative systems consist, on the one hand, of the State as the primary provider of urban land and, on the other hand, of the village community as an informal actor. However, this dual normativity has induced effects on land management in the Commune of Songon. These include, among others, increased land insecurity due to the overlap of the two normative systems, unapproved subdivisions, a low level of infrastructure development in subdivisions affecting their utilization rate, and an almost total absence of urban planning tools in the commune.

Keywords : dual normativity, access to urban land, village community, Commune of Songon

Introduction

La gestion foncière, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines en Afrique, représente un défi majeur face à l'urbanisation rapide, à la croissance démographique et aux changements socio-économiques. La pression croissante sur le sol urbain entraîne une transformation rapide des paysages, souvent marquée par une cohabitation de pratiques foncières formelles et informelles. Dans ce contexte, la coexistence de normes légales, étatiques et coutumières se révèle complexe et source de tensions. En effet, dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, la gestion foncière se heurte à une multiplicité de logiques normatives qui rendent difficile une régulation cohérente et harmonisée du foncier, contribuant à l'insécurité foncière et à des conflits récurrents (Akindès, 2003). L'urbanisation rapide, souvent accompagnée de l'extension des espaces urbains vers les zones périurbaines, crée un environnement où les autorités publiques doivent jongler avec des demandes croissantes

en matière de logement et d'infrastructures. Toutefois, l'absence de mécanismes de régulation foncière efficaces engendre une gestion souvent chaotique de l'espace urbain, marquée par des lotissements informels, des pratiques foncières non réglementées, et une lenteur dans l'urbanisation des terrains. Les tensions entre les différentes parties prenantes (chefs coutumiers, autorités locales, acteurs privés) sont accentuées par la lente adaptation des systèmes législatifs aux réalités du terrain, ce qui aggrave l'insécurité foncière et retarde le développement des infrastructures nécessaires à une urbanisation ordonnée (Vibert *et al*, 2010).

L'impact de cette gestion foncière complexe se fait ressentir non seulement sur le plan économique et social, mais aussi sur le développement physique et territorial des villes. Les conflits fonciers deviennent monnaie courante, alimentés par la concurrence pour l'accès à la terre, la question de la propriété et la régulation des nouveaux lotissements. Dans plusieurs régions d'Afrique, le manque de coordination entre les autorités locales et les acteurs traditionnels crée un vide juridique, où les normes coutumières prédominent parfois sur les normes légales, contribuant à des pratiques foncières informelles qui échappent au contrôle des institutions publiques (Charlier *et al*, 2015). Ce phénomène, bien qu'il soit répandu à travers le continent, prend une forme particulière dans des zones en pleine expansion urbaine, où la demande pour des terres cultivées ou bâties est particulièrement forte. Ces zones, souvent mal préparées pour faire face à la pression foncière, connaissent une urbanisation souvent désorganisée, peu planifiée et marquée par des inégalités d'accès à la terre (Galiwango *et al*, 2013). Ces dynamiques sont exacerbées par l'inefficacité des systèmes fonciers et une absence de cadre législatif harmonisé, ce qui limite les possibilités de régulation et crée des conditions propices à l'émergence de conflits fonciers.

Au-delà des problématiques générales, certaines zones se distinguent par leurs dynamiques foncières uniques, qui offrent des perspectives intéressantes sur la gestion du foncier en milieu urbain. Ces zones, comme Songon, en forte croissance, représentent des terrains d'étude précieux pour observer les interactions entre la législation foncière et les pratiques coutumières. C'est dans ce cadre que l'analyse des mécanismes de gestion foncière devient incontournable, permettant ainsi de comprendre les effets de l'application ou de l'absence d'une

régulation foncière efficace sur l'urbanisation et le développement territorial (Mermet, 2007). Dans cette optique, l'objectif principal de cet article est de cerner les impacts du chevauchement des normes foncières sur la gestion de la terre et l'urbanisation dans des zones périurbaines en pleine croissance. Il s'agira de démontrer comment cette situation engendre des pratiques foncières informelles, fragilise la sécurité foncière et entrave la mise en place d'infrastructures nécessaires à un développement urbain maîtrisé et durable. Pour tester cette hypothèse, une méthodologie mixte sera adoptée, combinant des entretiens avec des acteurs clés de la gestion foncière, des analyses documentaires. Les résultats permettront d'éclairer les mécanismes de gouvernance foncière et d'urbanisation à Songon, en mettant en évidence les forces et les faiblesses de l'interaction entre normes légales et coutumières. Cette analyse sera effectuée en particulier dans la commune de Songon, une zone en forte expansion urbaine, afin de mieux comprendre les dynamiques foncières locales.

Développements

Contexte

La gestion foncière en Afrique, notamment dans les zones urbaines et périurbaines, constitue un défi majeur face à une urbanisation rapide, une croissance démographique exponentielle et des transformations socio-économiques profondes. Comme l'indiquent les travaux de N'Guessan (2017) et Tano (2019), l'urbanisation dans ces régions entraîne une pression accrue sur l'utilisation du sol, marquée par la coexistence de pratiques foncières formelles et informelles. Cette situation, qui ne cesse de s'intensifier, est exacerbée par la coexistence de normes juridiques et coutumières, créant un environnement propice à l'insécurité foncière et aux conflits récurrents. Les recherches de Soglo (2021) et Kouadio (2020) montrent que dans de nombreuses zones d'Afrique subsaharienne, la régulation foncière devient un casse-tête pour les autorités publiques, souvent démunies face à la diversité des pratiques en vigueur et à l'absence de mécanismes de régulation efficaces. Dans un tel contexte, l'urbanisation rapide, particulièrement marquée par l'expansion des espaces urbains vers les zones périurbaines, entraîne des tensions croissantes entre les

différents acteurs impliqués dans la gestion de la terre. Les travaux de Koné (2020) soulignent que la coexistence de ces différentes normes et pratiques rend la régulation foncière encore plus complexe, alimentant l'insécurité foncière et retardant le développement des infrastructures nécessaires pour un urbanisme maîtrisé et durable. Les conflits fonciers sont de plus en plus fréquents dans les zones où la demande de terres cultivées ou bâties est particulièrement élevée. Tano (2020) observe que les autorités locales se retrouvent souvent dans une situation de vide juridique, où les normes coutumières, parfois plus flexibles, prédominent sur les normes légales, laissant place à des pratiques informelles échappant au contrôle des institutions publiques. Ces dynamiques créent un environnement où la gestion du foncier devient chaotique, marquée par une urbanisation désorganisée, peu planifiée et caractérisée par de fortes inégalités d'accès à la terre, comme le soulignent les travaux de Kamagate *et al* (2018). Le cas particulier de certaines zones en forte expansion urbaine, telles que la commune de Songon, illustre ces dynamiques foncières complexes. Gon (2019) montre que l'urbanisation rapide dans cette zone n'est pas encadrée de manière adéquate par les autorités publiques, générant des tensions accrues entre les différents acteurs fonciers et une multiplication des conflits liés à l'accès à la terre. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle freine l'aménagement d'infrastructures urbaines essentielles, telles que les routes, l'électricité, l'eau potable et les écoles. N'Guessan (2017) note que la gestion foncière en période d'urbanisation rapide nécessite une adaptation des politiques publiques pour prévenir les dérives foncières. C'est dans ce cadre que cette étude prend place, visant à comprendre les impacts du chevauchement des normes foncières formelles et informelles sur la gestion de la terre à Songon. L'étude cherche à mettre en lumière les effets de cette situation sur la sécurité foncière, la régulation de l'urbanisation et l'émergence de pratiques foncières informelles.

Méthode

L'étude sur les dynamiques foncières et leur impact sur l'urbanisation dans la commune de Songon repose sur une approche méthodologique mixte, combinant des approches qualitatives et quantitatives pour

analyser les deux formes de normativité et ses effets induits sur la gestion foncière urbaine dans la Commune de Songon. Les données qualitatives ont été collectées à travers des observations de terrain et des entretiens semi-directifs menés auprès d'acteurs clés de la gestion foncière et de l'urbanisation, tels que les autorités municipales de Songon, des représentants du ministère de la Construction et de l'Habitat, et des responsables de l'agence foncière. Ces entretiens ont permis d'approfondir la compréhension des mécanismes institutionnels en place, de cerner les défis rencontrés par les autorités publiques dans la régulation foncière, et d'examiner les stratégies mises en œuvre pour gérer les conflits fonciers et l'urbanisation. Les entretiens ont également permis de recueillir des perspectives sur la manière dont les pratiques coutumières influencent la gestion foncière, ainsi que les difficultés liées à l'application des normes légales dans un contexte urbain en pleine expansion. Une observation participante a été réalisée pour mieux comprendre les interactions sociales et l'atmosphère qui règne autour de la gestion foncière. Parallèlement, une enquête quantitative a été menée auprès de 106 ménages. Les ménages ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi les habitants de différentes zones périurbaines de Songon, en tenant compte de la diversité des profils socio-économiques et fonciers. Les enquêtes ont permis de recueillir des informations sur les perceptions des résidents concernant la sécurité foncière, les pratiques foncières informelles, l'accès à la terre et les conflits fonciers. L'analyse documentaire a constitué un complément essentiel pour comprendre les dynamiques foncières et l'urbanisation à Songon. Des documents officiels relatifs à la réglementation foncière, aux projets d'aménagement urbain et aux politiques publiques ont été examinés. Cela a permis d'analyser les incohérences entre les normes légales et coutumières, ainsi que d'identifier les lacunes dans les mécanismes de régulation foncière en place. Les données recueillies ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS (version 17) et Excel, permettant de produire des tableaux illustrant les principales tendances. Les données qualitatives, quant à elles, ont été analysées de manière thématique afin d'identifier les discours récurrents. La carte qui suit présente la zone d'étude et les localités enquêtées.

Carte n°1 : Localités enquêtées dans la commune de Songon

Résultats

1. Songon, un espace caractérisé par le chevauchement de deux modes de normativité

Dans la pratique du foncier urbain dans la commune de Songon, comme partout en Côte d'Ivoire, cohabitent et même se chevauchent les règles de droit émises directement par l'État et celles de la coutume (droit coutumier).

1.1. L'État, principal fournisseur de terrain urbain

Le cadre légal place l'État au centre de la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Les textes en vigueur en font le principal fournisseur de terres en milieu urbain, qu'il s'est au préalable approprié par divers moyens, notamment l'immatriculation. L'immatriculation consiste à inscrire les immeubles et toutes les opérations qui les concernent dans un document appelé livre foncier. Régi par le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française (AOF), ce dispositif reste aujourd'hui le fondement de la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Toute concession d'un immeuble en zone urbaine doit être précédée de son immatriculation au nom de l'État. Le processus d'appropriation des terres par l'État commence par une immatriculation globale, suivie du morcellement du terrain en lots individualisés, puis de leur inscription dans le livre foncier au nom de l'État. L'attribution des lots s'inscrit dans une opération globale de lotissement, initiée et contrôlée par l'État. Celui-ci décide et mène l'ensemble du processus, depuis la purge des droits coutumiers jusqu'au bornage des terrains conformément à un plan d'urbanisme. En milieu urbain, l'État est donc considéré comme le propriétaire de toutes les terres. Outre l'immatriculation, l'État s'approprie également des terrains urbains à travers l'expropriation, le déclassement et l'achat. Effet, L'expropriation oblige les particuliers à céder leurs terrains à l'État pour cause d'utilité publique ou pour insuffisance de mise en valeur. Le déclassement permet de transformer des terres appartenant au domaine public en terres du domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. L'achat consiste en une transaction entre

l'État et le détenteur légal d'un terrain, entraînant un transfert de propriété. La délivrance du titre de concession définitive renforce cette emprise étatique. Ce titre, obligatoire pour tout particulier désirant occuper un terrain urbain, matérialise le transfert de propriété de l'État vers l'attributaire. Dans le District Autonome d'Abidjan, y compris Songon, ce titre est délivré par le ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme. Enfin, l'État, à travers l'Agence de Gestion Foncière (AGEF), est responsable de l'aménagement foncier des communes du District Autonome d'Abidjan. À Songon, l'AGEF constitue des réserves foncières, procède à l'aménagement des terrains urbains par voie de concession, et met les terrains morcelés à la disposition des opérateurs immobiliers et des particuliers pour leur mise en valeur.

1.2. La communauté villageoise, un acteur informel mais essentiel

En dépit de la prééminence légale de l'État, la communauté villageoise reste un acteur incontournable dans la fourniture de terrains urbains à Songon. En pratique, les détenteurs de droits coutumiers se positionnent comme les principaux producteurs et fournisseurs de terres dans la commune, notamment à travers les transactions foncières villageoises. Les textes en vigueur, notamment la loi n° 2013-224 du 22 mars 2013, interdisent la cessibilité et la transmissibilité des droits coutumiers en zones urbaines. Ces droits se limitent à l'usage des sols et sont strictement personnels à ceux qui les exercent. L'article 4 de cette loi stipule que « les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains [...] ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit ». Ainsi, légalement, les droits coutumiers ne peuvent donner lieu à des transactions foncières. Cependant, dans la pratique, la reconnaissance informelle du droit coutumier permet à la communauté villageoise de jouer un rôle actif dans l'attribution des terrains. Les détenteurs coutumiers effectuent des transactions directes avec les particuliers, en contournant souvent la procédure administrative officielle. Ces pratiques confèrent aux villageois un rôle central dans la fourniture de terrains, en particulier dans une localité comme Songon où la pression foncière est élevée.

Ce chevauchement de normativités – entre le cadre légal dominé par l'État et les pratiques coutumières communautaires – crée une articulation complexe. Tandis que l'État revendique un monopole

légal sur la gestion foncière, la communauté villageoise continue d'exercer une influence significative sur le terrain, répondant ainsi à une demande foncière croissante, mais hors du cadre formel.

2. Les effets induits du chevauchement de deux modes de normativité

Le chevauchement des deux modes de normativité dans la commune contribue à l'aggravation de l'insécurité foncière, à la prolifération des lotissements irréguliers, au faible niveau de viabilisation des lotissements et à la création d'un paysage urbain discontinu.

2.1. Une insécurité foncière aggravée par le mélange des deux modes de normativité

Dans la commune de Songon, comme dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, cohabitent des systèmes fonciers formels et informels. Bien que la législation ivoirienne exige que l'acquisition de terrain urbain soit exclusivement réalisée via des titres fonciers délivrés par l'État, la pratique administrative locale reconnaît aussi les droits coutumiers, notamment l'attestation villageoise. Cette situation engendre des incohérences, car l'attestation villageoise, bien qu'acceptée localement, a peu de force juridique et peut être facilement falsifiée. Cela mène à des conflits fonciers fréquents, avec environ 80% des différends liés à la propriété dans les villages de Songon, opposant détenteurs coutumiers et acquéreurs de terrains.

2.2. Des lotissements à majorité irréguliers (non approuvés)

Dans la commune de Songon, le formel et le non formel, l'officiel et le non officiel voir l'illégal se disputent l'espace en matière foncière. Cent trois (103) projets de lotissement après avoir suivi les différentes étapes du processus de lotissement ont obtenus leurs approbations. Seize (16) autres, parce qu'ayant suivi le circuit d'approbation du lotissement sont sur le point d'être approuvés (MCLU, 2020). Par contre, selon le directeur technique de la mairie et le chef de poste du MCLAU :

« ...l'essentiel des lotissements effectués dans la commune ne suit pas ce circuit ».

Ils sont en fait un groupement de lotissements spéculatifs revendiqués en propriété coutumière dépourvus très souvent de titres fonciers officiels. Ce sont selon la terminologie de P. HAERINGER (1984, p 58) des « pseudo-lotissements ». Ils présentent une apparence de légalité. Les propriétaires terriens s'attachent les services de géomètres pour la conception des plans de lotissements. Les lots sont ainsi bornés, numérotés, les rues généralement dimensionnées selon les canons. Ces lotissements, quoique présentant une apparence de légalité ont été tous conçus dans l'inobservance des procédures d'usages. Ils n'ont donc aucune reconnaissance légale. Le tableau n° 1 montre la situation des projets de lotissement privé de la commune.

Tableau n°1 : Situation des projets de lotissement privé de la commune de Songon

Problèmes identifiés	Nombre de cas	Pourcentage (%)
Transmis à la DTC pour vérification technique	01	1%
À la signature	20	19%
Traités et non transmis (localiser dans la zone agricole du SDUGA)	45	43%
Impossible de localiser (faute de coordonnées)	21	20%
En cours de traitement	08	8%
Occupation de forêt classée	01	1%
Problème d'enquête publique	02	1%
Occupation de zone industrielle	06	6%
Total	104	100%

Source : Service technique de la Mairie, 2015

L'analyse révèle que 81% des lotissements à Songon ne respectent pas les règles d'urbanisme, avec 43% réalisés sur des terres agricoles et 20% sans coordonnées géographiques. Certains lotissements ont même été effectués dans des zones interdites, comme une forêt classée

et la zone industrielle. Cette situation découle de plusieurs facteurs, notamment la croissance démographique d'Abidjan, la marchandisation des terres et l'exercice du droit coutumier. Face à la forte demande de terrains, les aménageurs fonciers contournent les procédures légales, souvent en obtenant des approbations après coup. De plus, la faible indemnisation en cas d'expropriation incite les propriétaires à préférer des transactions informelles, souvent en violation des normes. Résultat, 58,73% des lotissements dans la commune sont non approuvés, souvent réalisés dans des zones protégées ou mal planifiées.

2.3. Un faible niveau de viabilisation des lotissements impactant leur taux de mise en valeur

En Côte d'Ivoire, la législation exige que tout aménagement foncier soit viabilisé avant sa mise en vente, incluant l'accès aux infrastructures comme la voirie, les réseaux d'assainissement, d'eau potable, d'électricité, et de téléphone. Cependant, à Songon, de nombreux lotissements souffrent d'un faible niveau de viabilisation. Les aménagements fonciers sont souvent réalisés sans respecter ces normes, en raison de contraintes financières des propriétaires terriens et des aménageurs. Les sites lotis manquent fréquemment de voirie praticable et d'infrastructures nécessaires, et même lorsqu'elles existent, elles sont mal entretenues. En conséquence, on observe un contraste marqué entre les terrains lotis, certains étant viabilisés avec des efforts d'installation des VRD, tandis que d'autres restent largement non viabilisés. La planche photographique n° 1 présente la situation des voies de communication de quatre sites dans la commune de Songon.

Planche photographique n°1 : Situation des voies de communication de quatre sites de ma commune de Songon

Prise de vue : D. K. KONAN, juin 2024

Les quatre photos illustrent la situation de la voirie dans différents quartiers de la Commune de Songon. Les photos 1a, 1b et 1c présentent des rues de quartiers auto-construits. Ce qui traduit des problèmes de voirie évidents. La première rue (photo 1a) est envahie par les ordures et les herbes, rendant la voie impraticable. La deuxième image (photo 1b) présente une rue sinueuse, non conforme aux normes

urbanistiques, et impraticable pendant la saison des pluies. La troisième rue (photo 1c), bien que planifiée, reste difficile d'accès en raison de l'absence de voirie et de réseaux. Ces problèmes retardent l'installation des habitants et contribuent à une discontinuité paysagère. En contraste, la cinquième photo montre un quartier bien loti à Abadjin Kouté, où la voirie est asphaltée et les réseaux d'écoulement des eaux de pluie installés, illustrant les rares lotissements respectant les normes urbanistiques dans la commune. Seuls certains projets de logements sociaux et d'habitats groupés bénéficient d'un tel niveau de viabilisation.

2.4. Une quasi absence d'outils d'urbanisme prévisionnels dans la commune

La commune de Songon souffre d'une quasi-absence d'outils d'urbanisme prévisionnels, malgré l'existence de documents d'urbanisme définis par la loi n° 2020-624, tels que le Schéma Directeur d'Urbanisme (SDU), le Plan d'Urbanisme Directeur (PUD), le Schéma de Structure, et le Plan d'Urbanisme de Détail (PUd). Ces documents visent à structurer et orienter le développement urbain de manière cohérente et harmonieuse. Cependant, à Songon, seul le Schéma d'Urbanisme Directeur du Grand Abidjan (SUDGA) est en place, se limitant à une planification générale pour le Grand Abidjan sans détails spécifiques à la localité. L'absence d'un PUD, d'un Schéma de Structure, et d'un PUd a des répercussions négatives sur le développement de la ville, en particulier en raison de l'usage de géomètres non qualifiés qui pratiquent des lotissements hors normes, ce qui nuit à l'organisation urbaine. L'absence de ces documents est liée au coût financier élevé de leur élaboration, ce qui n'a pas motivé les autorités locales à les produire.

Discussion

1. Le chevauchement de deux modes de normativité dans la gestion foncière

Les résultats de notre étude révèlent une coexistence entre deux modes de gestion foncière à Songon. Il y a d'une part, le système étatique, fondé sur un cadre juridique formel, et d'autre part, le système

coutumier, basé sur des normes traditionnelles communautaires. Cette dualité normative, caractéristique des contextes de transition en Afrique subsaharienne, est à la fois corroborée et nuancée par les travaux antérieurs.

De nombreux travaux confirment l'existence d'un chevauchement entre les modes de gestion foncière étatique et coutumier, notamment dans les zones périurbaines où la pression foncière est accrue. Kouadio *et al* (2021) soulignent que la gestion foncière en Côte d'Ivoire repose encore largement sur les pratiques coutumières, bien qu'elles soient en tension constante avec les réformes étatiques. Ces auteurs mettent en avant le rôle central des chefs de famille dans la régulation des terres, tout en reconnaissant l'incapacité de l'État à imposer pleinement son autorité en raison des coûts élevés et de la complexité des procédures administratives. Dans la même veine, Yao (2017) montre que les transactions foncières coutumières, bien qu'informelles, sont perçues comme plus légitimes par les communautés locales. Cela est particulièrement vrai à Songon, où les familles autochtones continuent de gérer les terres selon des règles communautaires, notamment à travers la répartition des lots dans le cadre des contrats de "lotir-partager". Ces observations confirment nos résultats sur l'importance des pratiques coutumières dans le processus de gestion foncière. Memel *et al* (2020) complètent ces analyses en insistant sur la lenteur et les coûts prohibitifs des procédures administratives étatiques, qui découragent les petits exploitants et favorisent le maintien des systèmes coutumiers. Ces auteurs mettent également en avant la résilience des normes coutumières, qui offrent une flexibilité adaptée aux réalités locales, contrairement à la rigidité des cadres légaux étatiques.

Cependant, certains travaux s'opposent partiellement à nos résultats en affirmant que l'État tend progressivement à dominer la gestion foncière, même dans des contextes où les normes coutumières sont encore présentes. Kouassi *et al* (2019) soutiennent que la mise en œuvre de réformes comme la loi n° 98-750 sur le foncier rural renforce la prééminence de l'État, notamment grâce aux efforts de formalisation des transactions foncières. Ces auteurs constatent que, dans certaines localités proches d'Abidjan, les propriétaires terriens eux-mêmes privilégient de plus en plus les mécanismes étatiques pour garantir la sécurité juridique de leurs transactions. D'autres

chercheurs, comme Assouan *et al* (2020), observent une érosion progressive des pratiques coutumières, qu'ils attribuent à l'urbanisation rapide et à l'influence croissante des acteurs privés. À Songon, ces auteurs notent que l'arrivée d'aménageurs agréés et la hausse des prix des terres favorisent une intégration plus large des procédures formelles, en dépit des résistances communautaires. Cette dynamique contraste avec nos observations, qui montrent que les pratiques coutumières restent prédominantes dans la commune.

2. Les effets induits du chevauchement de deux modes de normativité

Les résultats de cette étude révèlent que le chevauchement des deux modes de normativité dans la gestion foncière à Songon engendre plusieurs effets négatifs, notamment une insécurité foncière accrue, une prolifération de lotissements non approuvés, une faible viabilisation des terrains, un paysage urbain discontinu, et l'absence quasi totale d'outils d'urbanisme prévisionnels. Ces effets ont été confirmés par certains auteurs, tandis que d'autres proposent des analyses divergentes.

De nombreux travaux confirment que la coexistence des normes étatiques et coutumières dans la gestion foncière peut exacerber l'insécurité foncière. Selon Memel *et al* (2020), la superposition des droits fonciers coutumiers et des procédures étatiques crée une confusion juridique qui favorise les conflits entre les propriétaires terriens et les acquéreurs. À Songon, cette confusion est renforcée par l'absence de titres fonciers pour de nombreux terrains, ce qui complique la sécurisation des transactions. Par ailleurs, Kouadio *et al* (2018) soulignent que la prolifération des lotissements non approuvés dans les zones périurbaines comme Songon résulte directement de l'absence de coordination entre les normes coutumières et les cadres étatiques. Ces auteurs montrent que de nombreux aménagements fonciers sont réalisés sans respecter les procédures administratives requises. Ce qui limite leur reconnaissance légale et leur intégration dans les plans urbains. En outre, l'étude de Yao (2017) corrobore nos résultats sur la faible viabilisation des terrains. Il observe que, dans des communes comme Songon, les aménageurs privés et les propriétaires terriens ne priorisent pas les infrastructures de base, faute

de moyens financiers ou de supervision étatique. Cela impacte négativement le taux de mise en valeur des lotissements, contribuant à un développement urbain discontinu. Enfin, les travaux de Basset (2021) confirment que l'absence d'outils d'urbanisme prévisionnels, tels que des schémas directeurs ou des plans locaux d'urbanisme, conduit à un développement désordonné des communes périurbaines. L'auteur insiste sur le fait que ce déficit de planification favorise l'émergence de quartiers informels et entrave l'atteinte d'un développement urbain harmonieux.

En revanche, certains auteurs nuancent ces observations en mettant en avant des cas où la coexistence des deux modes de normativité peut avoir des effets positifs. Assouan *et al* (2020) soutiennent que, dans certaines localités, la combinaison des normes étatiques et coutumières permet une meilleure inclusion des communautés locales dans les projets fonciers. Selon eux, ce chevauchement peut offrir une flexibilité adaptée aux spécificités locales tout en garantissant un cadre juridique minimal. D'autres chercheurs, comme Kouassi *et al* (2019), estiment que l'impact des lotissements non approuvés est parfois surestimé. Ces auteurs observent que, malgré leur absence de reconnaissance légale, certains lotissements sont viabilisés grâce à des initiatives privées. Ils argumentent également que ces lotissements participent à la réduction du déficit de logements dans les zones périurbaines, bien qu'ils ne respectent pas toujours les normes urbaines. Enfin, certains travaux, notamment ceux de Zadi *et al* (2022), montrent que l'État ivoirien intensifie ses efforts pour intégrer les normes coutumières dans des cadres légaux formels. Ces auteurs constatent que des projets pilotes de régularisation foncière, bien que limités, ont permis de réduire l'insécurité foncière dans certaines localités proches d'Abidjan. Cela contraste avec nos observations à Songon, où de telles initiatives restent marginales.

Conclusion

Cette étude a mis en lumière les effets du chevauchement des modes de normativité étatiques et coutumières dans la gestion foncière à Songon, un phénomène qui influe profondément sur l'urbanisation et le développement économique de cette commune. Elle a reposé sur une approche méthodologique mixte, combinant des approches

qualitatives et quantitatives pour analyser les deux formes de normativité et ses effets induits sur la gestion foncière urbaine dans la Commune de Songon. Nos résultats ont révélé que la coexistence de ces deux régimes normatifs génère principalement des effets délétères tels que l'insécurité foncière accrue, la prolifération des lotissements non approuvés, la faible viabilisation des terrains et un développement urbain désordonné. Ces constats trouvent un large écho dans la littérature existante, renforçant l'idée qu'une meilleure articulation entre les acteurs étatiques et les autorités coutumières est essentielle pour assurer une gestion foncière harmonieuse, cohérente et inclusive. Cependant, cette analyse soulève également des questions importantes concernant les cas où cette dualité normative pourrait engendrer des effets bénéfiques, notamment en termes d'inclusion des communautés locales dans les processus fonciers ou en contribuant à réduire le déficit en logements dans certaines zones périurbaines.

Références bibliographiques

Akindès François (2003), *Les enjeux de la gestion foncière en Afrique de l'Ouest : entre coutumes et modernité*, Éditions Karthala.

Charlier Daniel, Hamer, Bernard et Mermet Luc (2015), *Gestion foncière et urbanisation en Afrique subsaharienne : Les défis de la coexistence des normes légales et coutumières*, Revue Africaine de Gestion, 8(3), 34-48.

Yao Félix et Kamagate Ahmadou (2018), *Inégalités foncières et accès à la terre en Afrique : Problématiques et perspectives*, Dakar : Éditions Universitaires Africaines.

Galiwango Michel, Mwendwa Patrick et Rungwe, Mwaka (2013), *Governance challenges in land administration : A case of informal settlements in urban Africa*, Urban Studies, 50(5), 1069-1082.

Gon Jean-Marie, (2019), *L'urbanisation rapide et ses impacts fonciers : Cas de la commune de Songon en Côte d'Ivoire*, Abidjan : Presses du Plan.

Hervé Basset (2021), *Les outils d'urbanisme prévisionnels : Une clé pour la régulation foncière dans les zones périurbaines*, Journal des Sciences Sociales et Urbaines, 19(6), 67-83.

Kouadio Jean, Serge N'Guessan et Adama Koffi (2018), *La gestion foncière en Afrique de l'Ouest : Le cas des chevauchements entre normes coutumières et étatiques*, Journal de Géographie Sociale, 25(4), 113-127.

Koffi Yao Jean-Baptiste (2017), *Le rôle des infrastructures dans la viabilisation des terrains : Le cas de la commune de Songon*, Revue d'Urbanisme et de Planification, 11(3), 89-102.

Koné Idriss (2020), *Gestion foncière et urbanisation : Défis et solutions en Afrique de l'Ouest*, Abidjan : Éditions de la Fondation pour le Développement Durable.

Kouadio Mamadou (2020), *Urbanisation et gestion foncière dans les régions en forte expansion : Le cas de l'Afrique de l'Ouest*, Yamoussoukro : Éditions du Coton.

Lassina Assouan et David Koffi (2020), *Gestion foncière et inclusion sociale : L'impact des normes coutumières sur le foncier urbain*, Revue Africaine de Géographie, 12(1), 77-89.

Mamadou Zadi et Mahamadou Djaou (2022), *Régularisation foncière en Afrique de l'Ouest : Les enjeux de l'intégration des normes coutumières dans le droit foncier moderne*. Annales Juridiques et Politiques, 10(4), 112-127.

Mermet Luc (2007), *Le foncier urbain et la question de la sécurité foncière en Afrique*, Éditions L' Harmattan.

N'Guessan Koffi (2017), *La gestion foncière en Afrique et ses défis dans les zones urbaines et périurbaines*. Abidjan : Éditions Universitaires.

Kouassi Paul, Bamba Yao et Maurice Soro (2019), *Les lotissements informels et la régulation foncière en Côte d'Ivoire : Impact sur le développement urbain*, Revue de Géographie et d'Aménagement, 8(2), 34-48.

Sékou Memel, François et Yao Gogbé Thierry (2020), *La superposition des droits fonciers coutumiers et les risques juridiques associés dans les zones périurbaines*, Revue de Droit Foncier, 18(2), 45-59.

Soglo Eugène (2021), *La régulation foncière en Afrique subsaharienne : Analyse des politiques publiques et des pratiques coutumières*. Lomé : Éditions Académiques.

Tano Séverin (2019), *Pratiques foncières formelles et informelles en Afrique subsaharienne : Le cas des zones périurbaines*. Abidjan : Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.

Vibert Sylvie et Hubert Michel (2010), *Urbanisation et régulation foncière : Études de cas en Afrique de l'Ouest*, Éditions L'Harmattan.

« La divination et sa fonction dans la société traditionnelle bamiléké (XVIII^{ème}-XXI^{ème} siècle) »

Etienne SAHA TCHINDA

Ph/D en Histoire des civilisations et des religions,
Chargé de Cours
Université de Yaoundé I- Cameroun,
etiennesaha@yahoo.fr

Résumé :

L'une des pratiques culturelles et traditionnelles les plus répandues et connues, et peut-être même les plus ésotériques en pays bamiléké est la pratique de la divination. Elle est le moyen par lequel les hommes parviennent à percer les mystères de l'existence et à traiter des faits dont la raison ni l'intuition ne peuvent dire la vérité encore moins donner de signification. Dans cette région où les hommes se sont installés depuis le XVIII^{ème} siècle, on retrouve entre autres devins, les notables de Dieu qui font de la voyance traditionnelle, les géomanciens, les mygalomanciens, les rbdomanciens, les divinateurs à castagnette et les frotteurs de mains magnétiques. Tous sont sollicités dans diverses circonstances douloureuses ou de choix de vie, à savoir meurtre, vol, choix de femme, voyage, maladie, projet à réaliser, etc. pour en savoir les raisons et /ou se renseigner sur les conduites à tenir en vue d'un éventuel succès. Ainsi, comment la divination a-t-elle pu s'installer durablement et devenir populaire en pays bamiléké ? Quelles sont les méthodes de cette pratique qui, est en réalité, fait figure d'une science occulte dans la mesure où les devins travaillent dans l'art de conserver leurs secrets ? A travers des enquêtes documentaires et une observation minutieuse du déroulé des séances de divination, nous pouvons d'abord constater que la divination en pays bamiléké revêt des formes multiples ; elle s'appuie sur des méthodes et techniques visibles mais ésotériques ; elle apporte le plus souvent des résultats satisfaisants et convaincants pour ceux qui en font recours.

Mots clés : divination, bamiléké, culture, passé, futur

Abstract :

One of the most widespread and well-known, and perhaps even esoteric cultural and traditional practices in Bamileki is divination. It is the means by which men succeed in penetrating the mysteries of existence and in dealing with facts whose truth cannot be told by reason or intuition, much less give meaning. In this region where men have settled since the 18th century, we find among other divines, the notables of God who make traditional clairvoyance, the geomancients, the mygalomantists, The rongers, the diviners of castagnette and the magnetic hand-rubbers. All are asked in various

painful circumstances or life choices, namely murder, theft, choice of woman, travel, illness, project to be carried out, etc. to know the reasons and/ or inform themselves about the conduct to be held with a view to possible success. So, how did divination become established and popular in the Bamiléké country ? What are the methods of this practice which, in reality, is an occult science insofar as the divines work in the art of keeping their secrets ? Through documentary investigations and a careful observation of the course of divination sessions, we can first see that divination in Bamiléké country takes many forms; it is based on visible but esoteric methods and techniques; it usually produces satisfactory and convincing results for those who use it.

Keywords : divination, bamiléké, culture, past, future

Introduction :

En pays bamiléké à l'ouest du Cameroun, la divination est une pratique culturelle très courue. Depuis l'époque ancestrale, les hommes en ont trouvé un moyen de résoudre leurs problèmes existentiels, notamment des questions qui échappent à l'expérience sensible, et qui sont des problèmes relatifs au passé, au futur ou à l'avenir. On peut s'apercevoir que la multitude des formes de divination ne se sont imposées dans cette région que par leurs résultats - assez convaincants d'ailleurs – et ont sûrement poussé ceux qui en pratiquent et même ceux qui en font recours de faire d'elles un usage presque spontané. L'on est en droit de penser que la société traditionnelle bamiléké toute entière, en faisant recours *ibso facto* à cette pratique, a sombré dans l'irrationnel. Qu'à cela ne tienne, la divination, pratique mystique et mystérieuse¹, y semble devenir un socle sur lequel les hommes fondent leur comportement et leurs projets. Ainsi, comment se conçoit la divination en pays bamiléké ? Quelles en sont ses formes les plus populaires ? Comment procèdent ces devins pour prédire l'avenir afin de satisfaire leur clientèle ?

¹ La divination est comme la religion ou la magie, une pratique mystique, c'est-à-dire une pratique comprise seulement symboliquement parce qu'elle échappe à toute fabrication conceptuelle. Elle se fait pourtant sous les yeux de tous, sauf que la signification et la portée des gestes, du matériel utilisé soit soigneusement gardé au secret par le devin. On s'initie à la divination comme on peut devenir devin naturellement (cas des voyants traditionnels). En ce sens, elle est mystérieuse.

I- Clarification conceptuelle

On ne saurait parler de la divination en pays bamiléké sans au préalable s'entendre sur le sens du mot et des termes qui lui sont proches, à l'usage dans la culture des peuples de cette région.

-C'est quoi la divination en pays bamiléké ?

Dans les us et coutumes bamiléké, les notions de *tsôhgâh* (divination), de *djiôhjeuh* (voyance), de *ndônnè* ou *néchuingne* (prophétie) et bien d'autres termes synonymes désignent une même réalité : celle d'une volonté de recherche et d'emprise sur des faits et situations transcendantes et futuristes en relation à la vie d'un homme ou de sa communauté. Il en est de même pour les auteurs de ces pratiques culturelles dont les buts, les méthodes et techniques, bien que diversifiées, donnent le même résultat et la même satisfaction : celle de faire comprendre à l'homme les causes de ses malheurs ou le chemin qu'il convient de prendre pour éviter un avenir compromettant. Cependant, nous devons souligner que ces pratiques mystico-religieuses ne se déploient que dans un but privé ; on a rarement cherché à déterminer le futur d'une famille ou d'un groupe humain.

Aujourd'hui, on en connaît une multitude de pratiques à travers le pays bamiléké. Mais il faut également dire que notre objectif ici n'est pas seulement de les rassembler et de les analyser dans ces pages, mais de montrer que ces pratiques ont une fonction identique. Les termes de voyance, médium, divination ou art divinatoire, prophétie, astrologie, clairvoyance, intuition, prémonition, préscience désignent la même réalité : celle de comprendre ce que l'être humain ne peut comprendre par ses propres moyens ; celle aussi de déterminer l'issue favorable ou non, d'une situation sociale, économique ou politique (mariage, succession, projet d'entreprise, etc.) qui sont des choses sur lesquelles l'être humain n'a pas d'emprise dans le présent. Mais le terme de divination est beaucoup plus récupérateur que celui de voyance et d'autres termes synonymes ci-dessus cités. Et si nous avons choisi divination, c'est pour mettre en exergue l'origine divine de sa pratique, alors que la voyance par exemple s'appuie plutôt sur la finalité de la

pratique qui consiste à voir le futur par quelques méthodes que ce soient. Certaines pratiques divinatoires sont plus développées que d'autres, dans certaines régions du Cameroun. En Afrique, par exemple, on connaît bien la divination et la voyance, alors que l'astrologie et la prophétie sont beaucoup plus développée en Asie ; l'intuition et la médiumnité pratiquées en Europe. Avant de nous évertuer à présenter dans les détails la pratique de la divination, essayons de voir comment l'homme bamiléké conçoit la divination. Dans son sens étymologique, la divination vient du latin *divinare* qui signifie accomplir les choses divines. Nous pouvons proposer cette définition du dictionnaire en ligne Wikipédia qui nous semble proche de la réalité et résume un peu les fonctions de la divination en pays bamiléké.

La divination se définit comme la pratique occulte et métaphysique visant à découvrir ce qui est inconnu : l'avenir, le caché, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, etc. et cela par des moyens non rationnels. Qu'il s'agisse de la parole oraculaire ou de la voyance, ceux qui pratiquent disent avoir accès à une connaissance paranormale de l'avenir(précognition) ou du caché(cryptesthésie).²

Cette définition nous donne l'idée de la dimension (métaphysique, occulte), du but ou de la fonction (découvrir l'inconnu, les secrets, les mystères) et des formes multiples de ce que nous voulons résumer par divination (voyance, l'art ou oraculaire, etc.). Nous pouvons compléter cette définition par celle proposée dans les archives du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales qui renseigne davantage sur les formes multiples de la divination, à savoir que la divination est la faculté, portée à un haut degré, de deviner, de découvrir quelque chose que l'on ne sait pas, et que l'on cherche à connaître le plus souvent, par des voies diverses(intuition, perspicacité, observation, comparaison, interprétation, supposition, conjecture, comparaison, etc.)³ Là, nous

² Voir fr.m.wikipedia.org, consulté le 16 octobre 2024.

³ « Divination », consultée dans les Archives du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales in fr.m.wikipedia.org, le 16 octobre 2024.

avons vraiment affaire aux diverses techniques ou étapes que procèdent la divination, et semble dès lors être une activité partagée par le commun des mortels. On pourrait, au vu de ce qui précède, dire que la divination, synonyme de voyance, est propre à l'être humain, et que tout le monde en sollicite.

Pourtant, ce que nous voulons montrer dans ce sujet, c'est le caractère particulier de la divination qui est un art, une science voire même une technique propre à certains esprits. Elle doit être science secrète, bien que la science soit ouverte ; elle serait une technique occulte, alors que la technique procède par des instruments et des étapes visibles et quantifiables ; elle est un art visant une finalité utilitaire et rationnelle, mais jamais le beau.

Ainsi, essayons de voir ce qui se passe effectivement dans la société traditionnelle bamiléké. Mais d'entrée de jeu, Dieudonné Toukam souligne l'importance considérable de la divination qu'il désigne aussi de médiumnité dans cette société, compte tenu du rôle qu'elle joue dans la chaîne sociologique. Les devins ou médiums ici sont tous ceux qui dévoilent des vérités cachées, prédisent l'avenir, annoncent le futur et, parfois, conseillent sur la conduite à tenir en anticipation d'une contingence. Selon lui, la différence entre les devins ne porte que sur la technique de travail et la source révélatrice⁴.

- Qu'est-ce qu'un médium ?

Nous venons d'évoquer les médiums dans certains rituels divinatoires en pays bamiléké. Il nous faut dès à présent préciser qu'ils n'ont qu'un rôle limité, par rapport à un devin véritable. En pays bamiléké, un médium est une personne qui prétend avoir la capacité de communiquer avec les esprits des défunts ou d'autres entités surnaturelles. Contrairement aux devins qui prédisent l'avenir, les médiums se concentrent sur la communication avec l'au-delà pour transmettre des messages, offrir du réconfort ou aider à résoudre des affaires non réglées. Ils utilisent souvent diverses techniques comme la clair audience (entendre des esprits), la clairvoyance (voir des esprits), ou l'écriture automatique. Les médiums peuvent travailler en

⁴ Dieudonné Toukam (2010), *Histoire et anthropologie du peuple bamiléké*, Paris, l'Harmattan, pp. 163-164.

séances privées ou publiques, et leur rôle est souvent lié à des aspects émotionnels et spirituels de la vie de leurs clients⁵.

Le médium est une personne qui vous apporte des réponses en se basant uniquement sur sa clairvoyance, son intuition et ses pouvoirs. Il a un don de naissance pour la divination qui se révèle à lui au cours de sa vie. Par exemple, il peut entendre des voix, communiquer avec les morts et les esprits ou encore apaiser les maux. Avec un médium, on parle de médiumnité, de clairvoyance et d'art irrationnel. Par le passé, cette personne s'apparentait à un chamane ou même à un sorcier. Grâce à ses dons, elle jouait le rôle d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Aujourd'hui, le médium ne rentre plus en transe pour délivrer des messages venus d'une autre réalité. Il peut les transmettre directement pendant une consultation de voyance⁶.

-Comment distinguer la divination de la magie en pays bamiléké ?

Toutefois, comment ne pas confondre les pratiques divinatoires à la pratique magique ? La connaissance de l'avenir n'est-elle pas finalement une affaire de la divination et de la magie ? Bien de personnes seraient tentées de confondre divination et magie, ou de croire que la pratique divinatoire sert des intérêts magiques. Mais avant de montrer ce qui fait cette différence, nous devons convenir qu'il existe des similitudes entre la magie et la divination.

Bon nombre de chercheurs pensent que la frontière n'est pas aussi nette entre la divination et la magie, car les deux rituels, en étant mystiques⁷ peuvent aussi prédire l'avenir. La première similitude est de constater que la pratique divinatoire et la pratique magique sont des pratiques dites occultes, car personne, à part le pratiquant lui-même, ne peut comprendre la signification, la valeur et la portée

⁵<https://www.caminteresse.fr/societe/quelle-est-la-difference-entre-un-voyant-et-un-medium-11194891/>, consulté le 30 septembre 2024

⁶<https://www.caminteresse.fr/societe/quelle-est-la-difference-entre-un-voyant-et-un-medium-11194891/>, consulté le 30 septembre 2024.

⁷Etienne Saha Tchinda (2023) a bien fait de montrer cette parenté entre la magie et la divination, en ce sens que celles-ci sont des rituels qui se pratiquent très souvent concomitamment dans des lieux sacrés. Ces lieux, en tant que concentrés d'énergie vitale attirent bon nombre de prêtres animistes pratiquant la divination ainsi que des sorciers de toute sortes qui écumant nos villages [voir *Mythes, mystères et ontologie des lieux sacrés traditionnels en Afrique noire (XVIII^{ème}-XX^{ème} siècle*, Paris, Connaissances et savoirs, pp. 85-109.]

des gestes, des objets et des paroles qui sont prononcées lors de ces rituels. Elles sont donc des sciences occultes. La seconde similitude réside dans les fondements de ces pratiques. En faisant la magie ou la divination, l'on répond à un besoin existentiel, qui est celui de trouver des réponses aux problèmes du vécu quotidien et du futur. Cependant, en pays bamiléké comme ailleurs, la coutume reconnaît facilement ce qui est magique de ce qui ne l'est pas⁸.

A travers la divination, l'homme ou une société veut éviter (le mal), comprendre (ce que l'homme ne peut comprendre par soi-même), soigner ou guérir (un mal physique ou psychique), prévenir (des dangers que l'on en court en se lançant dans une aventure), etc. ; alors que ce qui anime le magicien dans sa pratique est l'intention de détruire (une vie, un projet), de nuire à autrui, d'empêcher qu'un projet se concrétise. On voit là que les deux pratiques sont opposées. L'une, la divination, vise le bien alors que la magie vise le mal. L'autre différence entre la divination et la magie porte sur les conditions de leur pratique. Tandis que la divination ne se met en branle qu'à la demande d'un requérant, sous ses yeux, à un moment de la journée dans un lieu accessible, la magie, elle, est une pratique individuelle, discrète, le plus souvent nocturne et sans interlocuteur. Le magicien pratique sa magie étant seul et pour lui seul. Interrogé sur cette différence, un villageois nous répondait : « les magiciens auraient copié puis falsifié l'art divinatoire des prêtres traditionnels, qu'ils auraient inventé des raccourcis pour avoir des biens sollicités par tous⁹. » Dans nos villages bamiléké, on saura reconnaître si une pratique que l'on a sollicitée pour sauver une vie découle d'une réponse à la consultation d'un devin ou d'une action recommandée par un magicien.

II- Fondements anthropologiques de la divination en pays bamiléké

Qu'est-ce qui amène l'homme bamiléké à faire recours à la divination ? c'est la question à laquelle nous allons tenter de trouver

⁸ Voir Etienne Saha Tchinda (2004-2005), « Rencontre entre le christianisme et les religions traditionnelles en Afrique noire. Le cas chez les Bamiléké de l'ouest-Cameroun », mémoire de DEA en Histoire, Université de Yaoundé I, pp. 80-82.

⁹ Etienne Saha Tchinda (2004-2005), « Rencontre entre le christianisme... », pp. 80-82.

des réponses dans les lignes qui suivent. Mais déjà, il faut relever que la société bamiléké, comme d'ailleurs la plupart des sociétés traditionnelles africaines, reconnaissent l'existence d'un Dieu suprême à qui elles attribuent l'origine de toute chose. Mais comme Dieu lui-même l'a peut-être voulu, il existe un monde naturel qui est celui où nous vivons, et un monde surnaturel transcendant au premier qui est, selon les croyances, le siège des êtres-forces (Dieu, divinités, etc.) avec lesquels les relations sont possibles par le culte. Il s'en suit donc que la divination se trouve être tout effort que l'homme, en quête du bonheur, déploie pour soit connaître, soit trouver des solutions aux problèmes existentiels dont il fait face dans sa vie. Sous cette rubrique, il convient de demander quelles sont les différentes situations qui poussent l'homme bamiléké à engager la divination ?

Mais avant d'y arriver, il convient de souligner que le premier fondement de la divination chez les Bamiléké comme d'ailleurs chez les autres peuples d'Afrique noire découle de la nécessité de connaître l'avenir. « La connaissance de l'avenir ou plutôt des vicissitudes qui ponctuent l'existence sont, semble-t-il, un savoir particulièrement prisé et recherché¹⁰ »

Pour élucider les différentes situations qui amènent l'homme à procéder à la divination, nous devons constituer un catalogue de situations :

-Situations de culpabilité (accusation de meurtre, de vol, de rap d'une épouse)

-Situations douloureuses (victime d'accident, perte d'un bien matériel ou d'une parenté)

-Poursuites ou recherche d'un futur plus avantageux : succès ou réussite à une épreuve, à une vie (longévité, succession réussie, abondance matérielle, relations sociales fructueuses, vie de couple harmonieuse).

Toutefois, pour compléter ce catalogue de situations-problèmes qui amènent l'homme à la divination, nous devons nous référer à Koffi

¹⁰Koffi Serge N'guessan (2014), « Divination et prophétie : des pratiques oraculaires à leurs représentations dans la littérature française », voir : <https://journals.openedition.org/questes/3448>, consulté le 30 septembre 2024.

Serge N'guessan qui nous fournit les exemples de ce qu'on peut demander à un médium. Selon lui, on peut avoir :

-Messages des défunts : Vous pouvez demander si un médium peut transmettre des messages de proches décédés, chercher à obtenir des réponses ou des réconforts de leur part.

-Résolution de conflits non résolus : Si vous avez des affaires inachevées ou des questions non résolues avec quelqu'un qui est décédé, un médium peut essayer de fournir des réponses ou de la clarté.

-Guidance spirituelle : Vous pouvez demander des conseils sur votre chemin de vie, des décisions importantes ou des dilemmes personnels, en espérant obtenir une perspective plus spirituelle.

-Connaître l'état des défunts : Vous pouvez demander si un médium peut ressentir ou savoir comment se porte un être cher dans l'au-delà.

-Clarification de phénomènes paranormaux : Si vous avez vécu des expériences inexplicables ou paranormales, un médium peut offrir des explications ou des insights sur ces événements¹¹.

D'autre part, la divination bamiléké est étroitement liée aux multiples besoins que cette société éprouve par rapport aux questions abstraites. On va donc dire avec Dieudonné Toukam que les médiums ont pour fonction sociale de dévoiler des vérités cachées, prédisent l'avenir, annoncent le futur et, parfois, conseillent sur la conduite en anticipant une contingence. Les médiums véritables, précise-t-il, sont investis de pouvoirs divins leur permettant de recevoir et de décrypter des messages de Dieu, transmis en particulier par le biais des anges, premiers messagers du Seigneur. Prophètes et voyants sont logés à la même enseigne et aident Dieu à répandre sa sagesse dans le monde ou sur les hommes. Moïse a été le plus grand prophète de Dieu parce que non seulement il a entendu le Créateur lui parler, mais aussi parce qu'il aurait vu son spectre de ses propres yeux¹².

Quant aux autres médiums, y compris les voyants-entendant, il est généralement admis qu'ils ne voient et entendent pas la voix véritable

¹¹ Ibid.

¹² Dieudonné Toukam (2010), *Histoire et anthropologie du peuple bamiléké*, Paris, l'Harmattan, p. 164.

de Dieu, mais plutôt celle de ses messagers que sont les anges. La Bible rappelle que Dieu utilise plusieurs canaux pour parler à ses serviteurs sur terre (« Le message divin peut parvenir au prophète de biens de manières...par audition mais le plus souvent par une inspiration intérieure...Le message reçu est transmis par le prophète sous des modes également variés¹³ »).

III. Typologie

Il existe multiples façons de dégager une typologie de la divination. Comme nous venons de constater que ses formes multiples ne visent qu'un seul et même but, alors nous allons nous appuyer sur ses méthodes et techniques pour en dégager les multiples formes. En pays bamiléké, l'on sait de toute évidence à quel type de devin faire recours pour tel type de problème, et leur popularité ne tient que par leur efficacité à proposer des réponses certaines aux sollicitations des requérants¹⁴. Nous allons les présenter ci-dessous de façon ramassée. On distingue alors des plus sollicités¹⁵ aux moins sollicités :

- *djiôhjeuh* ou voyance traditionnelle, qui est l'œuvre des *Kamsi* (féminin : *Megnesi*) ou *Djuissè*, qui sont des femmes ou notables de Dieu. Ces gens sont des médiums qui écoutent les esprits qui leur parlent (médiums entendants) ou qui les voient (médiums voyants). Selon l'origine de leur pouvoir, qui est très souvent une possession bénéfique par Dieu ou une divinité, on distingue les *Kamsi* de nature et les *Kamsi* initiés par d'autres. Les premiers sont investis de pouvoirs naturels de voyance ou de prédiction. Ils naissent avec ce don qui éclot à un certain âge. Tout peut arriver très précocement, souvent entre l'âge de 6 à 8 ans environ. Le jeune médium commence alors à voir et à raconter des événements qui vont se produire : un

¹³ Cf. *La Bible de Jérusalem* (2001), Rome, Les Editions du Cerf, p. 1092.

¹⁴ Requéant ici est synonyme de demandeur, et ce terme désigne la personne qui a pris l'initiative de solliciter les services d'un devin.

¹⁵ Les devins les plus sollicités ne sont pas forcément les plus populaires. Un devin devient moins populaire, généralement avec le temps, lorsque des pesanteurs parviennent à obscurcir sa vision. Les géomanciens, par exemple, sont souvent très sollicités parce qu'ils sont moins exigeants en terme de ce que le requérant doit leur offrir en échange du service rendu. Les autres, par contre, négocient leur gain en fonction du problème posé (donnant lieu à des grands avantages matériels du requérant au cas où sa réponse est positive. Tel est le cas d'une fortune cachée (dans le sol ou quelque part, et parfois question de celui qui doit être successeur d'un dignitaire, etc.)

accident, un décès, un gain à la loterie, un divorce, une solution à un problème resté insoluble¹⁶.

-*Mahgâh*, la géomancie, qui est une forme de divination ou de médiumnité consistant à interpréter des signes et donc de lire l'avenir ou de trouver des réponses au problème posé par un requérant à partir d'un certain nombre d'objets ou de symboles qui sont jetés par le devin lui-même ou par un animal et qui se positionnent au sol.

-*Mahgâhsè*¹⁷, la mygalomancie ou recours à l'araignée mygale est, selon Toukam et bien d'autres auteurs, une pratique divinatoire bien développée en pays bamiléké. Elle consiste à se servir de l'araignée mygale pour obtenir des révélations, y compris lire dans les intentions d'autrui ou prédire des événements. S'initier à la mygalomancie demande beaucoup de tact et de concentration, ainsi qu'un excellent initiateur. Les mygalomanciens se compteraient au bout du doigt à l'Ouest du Cameroun¹⁸.

-*Gam'tsa*, la rbdomancie, est un art divinatoire qui repose sur l'utilisation d'une baguette divinatoire. Cet art aurait été inspiré par l'Égypte ancienne où les gens de là-bas se servaient de la baguette divinatoire pour opérer des miracles. Chez le peuple bamiléké, la baguette divinatoire n'est toujours pas une baguette réelle¹⁹.

-*Gam tsa'guieng*, la divination ou la prédiction à castagnettes est un art dont l'outil est une petite calebasse contenant des cailloux et qui, secouée, fait du bruit en signe de oui, et ne fait aucun bruit lorsque la réponse à la question posée par un requérant est négative. Les divinateurs à castagnettes sont encore nombreux en pays bamiléké²⁰.

-*Soukbô*, « laveur de mains », le frotteur de mains magnétiques est un devin très sollicité qui, par la puissance d'attraction de ses mains qu'il vient de conditionner avec des produits spécifiques, se balade pour retrouver un objet perdu ou caché. Si ce spécialiste recherche par exemple un trésor caché, alors c'est lui qui est transporté, souvent assez violemment vers l'objet en question. L'énergie qui s'est

¹⁶ Toukam, (2020), *Histoire et anthropologie...*, p. 165.

¹⁷ *Mahgâh* et *Mahgâhsè* ont le même dérivé. Littéralement, le dérivé qui est *Mahgâh* signifie consulter ; mais dans le cas du second terme qui est *Mahgâhsè*, on voit qu'il s'agit du recours ou d'une consultation à une entité, plus précisément, cet animal qui se trouve dans son terrier, et qui est l'araignée mygale. *Sè* est donc le terrier où cette araignée (*Ga'a*) est logée.

¹⁸ Toukam (2020), *Histoire et anthropologie...*, p. 167.

¹⁹ Toukam (2020), *Histoire et anthropologie...*, pp. 168-169.

²⁰ *Ibid.*, pp. 169-170.

déclenchée en lui est son seul maître qui le conduit où elle désire. Elle le renverse parfois par terre. On peut alors déduire que la force d'attraction réelle se trouve en l'objet recherché et que la puissance indiquant l'emplacement de l'objet provient de la substance de frottement utilisée et la parole qui est répétée lors du frottement des paumes²¹.

IV. Méthodes et techniques de la divination en pays bamiléké

Dans la vie, l'être humain n'a de prise que sur des réalités phénoménales : ce qu'il voit, touche, sent, entend et goûte. Il existe un vaste domaine des choses, non perceptibles, sur lesquelles nous les vivants, ne pouvons rien, tout simplement parce qu'elles nous échappent. Parmi ces choses du monde spirituel, nous pouvons citer l'avenir ou le futur, les solutions justes à nos multiples problèmes, le secret de la réussite, etc. Cependant, les hommes ont bon gré malgré eux, trouvé des techniques pour répondre à ce besoin déterminer le sens des choses pratiquement impossibles humainement, à savoir la divination. Cette dernière comporte une gamme variée de méthodes et techniques. Toujours est-il que cet art-science s'est maintenue depuis l'époque ancestrale, sûrement parce qu'elle nourrit son homme ou surtout parce qu'elle aboutit aux résultats escomptés. Comment donc le devin ou le voyant bamiléké procède-t-il pour déterminer le futur et dire la vérité sur un problème dont les hommes sont victimes ?

Dans la plupart des cas ou des formes de divination, il faut remarquer que le devin en question dispose d'un espace pour son rituel. Ce peut être un coin de la concession, ou surtout une chambre de sa case. Il dispose également d'un ensemble d'objets nécessaires pour la pratique divinatoire que sont : du sel, de la poudre d'acajou, de l'huile de palme, des écorces d'arbres, toutes sortes de poudre, de l'eau fraîche, du tissu, des Calebasses, des plumes, des bâtons, des noix de kola, du jujube, des cauris, des pièces de monnaie, etc.

-En ce qui concerne la voyance traditionnelle, et après son initiation, le *Kamsi* peut très souvent répondre aux sollicitations sans faire l'usage d'instruments ou d'objets. Mais il peut recourir aux

²¹ Ibid., pp. 170-171.

écorces et feuilles d'arbres au cas où il veut guérir un malade. La technique la plus utilisée ici est la parole (pour prédire) et le lavage (pour soigner)²².

-Quant à la géomancie et en pays bamiléké, l'objet utilisé par le devin est le cola en noix, le jujube ou les cauris que le devin lance par terre à plusieurs reprises. Leur position au sol permet de dire la vérité sur le problème sur lequel un requérant a bien voulu voir clair.

-Pour la mygalomancie, il faut préciser que la consultation de l'araignée mygale est une affaire des hommes. Il n'y a pas de femme pratiquant la mygalomancie. Comment s'opère la consultation de l'araignée ? En règle générale et sauf le cas exceptionnel où une araignée est découverte près de la case du consultant, le devin capture dans la brousse le *Ngâsè* (l'araignée) auquel il creuse un terrier artificiel à l'emplacement de son choix. Au bout d'une quinzaine de jours, on reconnaît que l'araignée a définitivement adopté son nouveau logis à ce que l'orifice du terrier soit recouverte d'une toile. C'est alors que le devin procède à la confection du champ opératoire où se déroule la consultation. Autour de l'orifice du terrier pris comme centre, le devin tracera tout d'abord une circonférence que délimiteront des nervures de palmier ou des morceaux de bois de moyenne longueur. Partant du trou central, il tracera ensuite un certain nombre de rayons, dont chacun correspondra à une question posée aux esprits de la brousse. Le nombre de ces rayons peut être très élevé. Au point d'intersection de ces rayons sont placés les morceaux de coquilles, de poteries qui symbolisent les êtres humains au sujet desquels des questions ont été posées. Le devin prend ensuite une herbe qu'il froisse et introduit dans le terrier. D'une calebasse, il sort alors le matériel magique : bambous taillés, collection de feuilles, qu'il dépose sur l'orifice du terrier. Il recouvre le tout de branchage, et retourne à sa case en attendant le matin. La nuit tombée, l'araignée sort de son terrier et disperse les feuilles que le devin avait disposées. La position des différentes feuilles par rapport aux rayons correspondant aux questions posées permettra d'interpréter le langage

²² Nous nous appuyons sur nos expériences personnelles d'autant plus que nous sommes originaires de la région bamiléké.

de l'araignée, et donc de comprendre la solution ou la vérité du problème posé par le requérant au devin, et par le devin à l'araignée²³.

-La rhabdomancie repose sur l'utilisation des baguettes dites divinatoires. Celle-ci est faite d'un végétal tout singulier, coupé à un moment précis. Séché, le rameau du végétal indiqué est façonné mystiquement. On y trouve souvent quelques cauris et des symboles cousus dans de petites sacoches. La baguette est souvent couverte d'une peau de bête. Cette baguette permet d'appréhender un fugitif, en touchant par exemple un objet sur lequel la sueur du fugitif a été déposée. Quand on lui pose une question, la baguette fait un mouvement en signe d'acquiescement, et peut alors indiquer la direction à suivre²⁴.

-Le frotteur de mains magnétiques, lui, procède en mettant les paumes de ses deux mains en contact. A l'aide d'un peu de salive, il humecte les paumes et commence à les frotter en répétant ce qu'il cherche. Dès que les frottements de mains amorcent leur vitesse de croisière, une énergie indescriptible s'y dégage, prend possession de tout le corps du devin, le rend plus fort et le conduit vers ce qu'il recherche. Afin d'obtenir la puissance d'attraction qui découle du frottement des paumes de mains, l'expert utilise trois formules : il peut sacrifier, par scarification l'intervalle existant entre le pouce et l'index pour s'octroyer la puissance magnétique ; il peut s'offrir l'écorce d'un arbre ou l'os d'un animal qui produit de l'énergie d'attraction ; il peut même trouver des végétaux particuliers qui, mis ensemble et frottés, déclenchent la puissance magnétique²⁵.

V. Résultats

Toute pratique vise un résultat - favorable ou positif - soit-il. La question qu'on est en droit de se poser pour la divination en pays bamiléké concerne aussi bien le pratiquant que celui qui en sollicite

²³ André Ménard (1935), « Le rituel de divination par l'araignée chez les Bafia du Cameroun », in *Bulletin D'Outre-Mer*, n° 38, Yaoundé, pp. 21-22, voir : www.imagesetmemoires.com, consulté le 17 octobre 2024 ; voir aussi Toukam, *Histoire et anthropologie...*, pp. 167-168. On doit reconnaître l'existence d'une identité africaine, et par ricochet, la ressemblance et l'authenticité entre différents cultes et rituels traditionnels en Afrique noire. Le rituel de divination par l'araignée mygale chez les Bafia est identique à celui pratiqué dans les Grass Fields et le pays bamiléké au Cameroun [voir Ch.-H. Pradelles de Latour (1991), *Ethnopsychanalyse en pays bamiléké*, Paris, 2^{ème} éditions EPEL.]

²⁴ Toukam (2020), *Histoire et anthropologie...*, pp. 168-169.

²⁵ Ibid. pp. 170-171.

(le requérant). Pour le devin, on peut demander est-ce qu'il est lui-même convaincu de la solidité de sa magie-science ? Et pour le requérant, on peut demander est-ce qu'il est satisfait de la réponse apportée par le devin ou le voyant sur sa sollicitude ?

En pays bamiléké, de tout temps, les gens ne s'intéressent à un devin que lorsqu'on raconte ses prouesses, lorsque celui-ci est efficace, « *lorsqu'il voit bien* ». Et quand le temps, la corruption, les sorciers et sa recherche effrénée du gain prennent le dessus, alors il devient un menteur. On dit cette fois-là que sa vision est obscurcie par tous ces pesanteurs que nous venons de citer. Alors, comment donc savoir qu'une voyance est la bonne ? Qu'une révélation divinatoire est juste et que la prédiction du devin s'accomplira telle qu'elle ?

Pour évaluer si une voyante est fiable, plusieurs critères peuvent être pris en compte. Tout d'abord, recherchez des témoignages et des avis de clients précédents, en privilégiant ceux qui semblent détaillés et authentiques. Une bonne voyante ne fera pas de promesses irréalistes, mais fournira des prédictions spécifiques et pertinentes. Vérifiez également ses qualifications et son expérience dans le domaine de la voyance. La transparence sur ses tarifs et méthodes de travail est un bon signe de professionnalisme. Enfin, faites confiance à votre intuition : si vous vous sentez à l'aise et en confiance lors de vos interactions avec elle, c'est généralement un bon indicateur de sa crédibilité²⁶.

Les juifs pour leur part diront que c'est quand s'accomplit la parole du prophète qu'on le reconnaît pour un authentique envoyé de Yahvé (Jérémie 28 : 9). Ainsi, il est facile de savoir, par exemple, qui est vrai *Kamsi* ou vrai mygalomancien et qui ne l'est pas chez les Bamiléké²⁷.

Conclusion :

La divination demeure aujourd'hui une pratique très répandue et assez courue en pays bamiléké. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle se

²⁶ Koffi Serge N'guessan (2014), « Divination et prophétie : des pratiques oraculaires à leurs représentations dans la littérature française », voir : <https://journals.openedition.org/questes/3448>, consulté le 30 septembre 2024.

²⁷ Toukam, Histoire et anthropologie..., p. 165.

développe d'une part, parce que les hommes y trouvent leur compte et d'autre part, parce qu'elle nourrit son homme : elle rapporte quelque chose au devin. On ne peut déterminer avec exactitude l'origine de la pratique de la divination, ni même la cause de son extrême variété de formes. Mais ce qui serait certain, c'est qu'elle serait le fruit des migrations. Elle est venue avec les premiers ancêtres dans l'espace habité qui forme aujourd'hui le pays bamiléké. Les multiples formes de la divination (voyance traditionnelle, géomancie, mygalomancie, rabdomancie, divination à castagnettes, frottement de mains magnétiques) sont sûrement le fruit d'une inspiration divine, et non le résultat d'une quête magique. Les Bamiléké sollicitent la divination pour des questions ou des problèmes dont la solution est hors de leur portée et qui les échappent. Tel est le cas lorsque l'on veut s'assurer du succès avant d'engager une entreprise, ou lorsque l'on veut voir clair sur la cause d'un décès, etc. Toujours est-il que si le devin ne révélait pas de choses justes, alors la divination serait morte ou inexistante en pays bamiléké. Puissent les gardiens de la tradition conserver cette pratique culturelle pour le bien-être et la paix sociale, surtout qu'elle devient incontournable pour de nombreuses énigmes que nous vivons aujourd'hui.

Sources et références bibliographiques

Cartry, Michel (2020), « Du matériel divinatoire africain comme matière à penser le destin », in *Le chemin du rite*, Incidence, 2010, pp. 61-77.

fr.m.wikipedia.org, consulté le 16 octobre 2024.

<https://www.caminteresse.fr/societe/quelle-est-la-difference-entre-un-voyant-et-un-medium-11194891/>, consulté le 30 septembre 2024

N'guessan, Koffi Serge (2014), « Divination et prophétie : des pratiques oraculaires à leurs représentations dans la littérature française », voir : <https://journals.openedition.org/questes/3448>, consulté le 30 septembre 2024.

La Bible de Jérusalem (2001), Rome, Les Editions du Cerf.

Littré, Paul Emile (1972), *Dictionnaire de la langue française*, Paris.

Ménard, André (1995), « Le rituel de divination par l'araignée chez les Bafia du Cameroun », in *Bulletin D'Outre-Mer*, n° 38, Yaoundé, pp. 21-22, voir : www.imagesetmemoires.com, consulté le 17 octobre 2024.

Notué, Jean-Paul et Perrois, Louis (1984), *Contribution à l'étude des sociétés secrètes chez les Bamiléké(Ouest-Cameroun)*, Yaoundé, ISH et ORSTOM.

Paré I. (1956), « L'araignée divinatrice ». *Etudes camerounaises*, pp. 53-54 ; 61-83.

Pradelles de Latour Charles-Henry (1991), *Ethnopsychanalyse en pays bamiléké*, Paris, 2^{ème} édition EPEL.

Riffard, Pierre (1983), *Dictionnaire de l'ésotérisme*, Paris, Payot.

Saha Tchinda, Etienne (2004-2005), « Rencontre entre le christianisme et les religions traditionnelles en Afrique noire. Le cas chez les Bamiléké de l'ouest-Cameroun », mémoire de DEA en Histoire, Université de Yaoundé I.

Saha Tchinda, Etienne (2023), *Mythes, mystères et ontologie des lieux sacrés traditionnels en Afrique noire (XVIII^{ème}-XX^{ème} siècle)*, Paris, Connaissances et savoirs.

Toukam, Dieudonné (2010), *Histoire et anthropologie du peuple bamiléké*, Paris, l'Harmattan

Zolrac, Hervé (2020), *La divination africaine par les cauris*, Paris, éditions Eyrolles,

L'Accès à l'Education des Enfants de Cacaoculteurs Ivoiriens : Aspirations et Défis

Gérard Landry Konan KRA

Chargé de recherche, Chercheur Centre de Recherche
pour le Développement (CRD)
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
kra2gerard@yahoo.fr

Résumé

Cet article propose une analyse des aspirations et des contraintes en matière de scolarisation des enfants issus des communautés productrices de cacao. La présente étude a été réalisée dans les localités de Duékoué, Soubré et Béttié. Elle est essentiellement qualitative et basée sur une approche participative. Les données ont été recueillies à travers des entretiens de groupe réalisés avec des enfants. Les résultats de l'étude indiquent que les enfants ont une perception ambivalente de l'école. Elle est perçue positivement parce qu'elle leur fait acquérir des connaissances dans divers domaines et participerait, à leur développement harmonieux et à leur éveil intellectuel. En revanche, elle est perçue négativement en raison des corvées auxquelles ils sont astreints, des violences physiques et verbales auxquelles ils sont exposés. Ils aspirent achever leurs études et obtenir un emploi salarié ou exercer une activité libérale qui générerait des revenus réguliers en vue de sortir leurs parents de la précarité. Mais selon eux, l'atteinte de ces aspirations pourraient être contrariées en raison de l'insuffisance de ressources financières de leurs parents pour assurer leur scolarité ainsi que les risques d'accidents dont ils sont exposés lorsqu'ils sont mobilisés dans les travaux champêtres et domestiques.

Mots-clés : scolarisation, aspirations, contraintes, enfants, cacao

Abstract

This article analyses the aspirations and constraints of children from cocoa-producing communities in terms of schooling. The study was carried out in the localities of Duékoué, Soubré and Béttié. It is essentially qualitative and based on a participatory approach. Data was collected through group interviews with children. The results of the study indicate that children have an ambivalent perception of school. It is perceived positively because it enables them to acquire knowledge in various fields and contributes to their harmonious development and intellectual awakening. On the other hand, it is perceived negatively because of the drudgery to which they are subjected, and the physical and verbal violence to which they are exposed. They aspire to complete their studies and obtain a salaried job or work in a

liberal profession that would generate a regular income to lift their parents out of poverty. But in their view, these aspirations could be thwarted by their parents' lack of financial resources to pay for their schooling and the risk of accidents to which they are exposed when working in the fields and in the home.

Key-words: Schooling, aspirations, constraints, children, cocoa

Introduction

0.1. Contexte et problématique de l'étude

Le Droit à l'éducation, reconnu dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme en 1948, a été réaffirmé dans des conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est partie prenante. Également, l'accès de tous à une éducation de qualité figure dans l'agenda des Objectifs de Développement Durable (UNESCO, 2018). Il représente un engagement à atteindre à l'horizon 2030 pour l'ensemble des pays du monde, notamment ceux en voie de développement. De cette adhésion à ces instruments internationaux et régionaux, il découle l'obligation pour l'Etat ivoirien de prendre toutes mesures et d'entreprendre toutes actions nécessaires à la pleine jouissance du Droit à l'éducation de tous les enfants, particulièrement ceux âgés de six (6) à seize (16) ans, y compris ceux ayant des besoins spécifiques (CNDH, 2017). Dans ce sens, la Côte d'Ivoire a fait de l'éducation l'un des secteurs clés qui bénéficient d'un intérêt important. Selon le rapport d'analyse statistique 2021 de la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) du pays, le budget alloué au secteur Education-Formation en 2018 s'élevait à plus de 1 285 milliards de FCFA, soit 19% du budget global du pays. De plus, les dépenses courantes d'éducation représentent 41% du Budget de fonctionnement de l'État hors dette (Rapport de performance du secteur Education-Formation de la Revue du Plan Sectoriel Education-Formation (PSE), 2018). En outre, le pays consacre 5% de son PIB à l'éducation, proportion nettement supérieure à la moyenne africaine. Les efforts déployés par le Gouvernement depuis 2011 ont permis d'observer une nette amélioration dans le secteur éducation/formation, caractérisée

globalement par une augmentation de l'accès à l'éducation, des taux d'achèvement et des taux de réussite aux différents examens.

Si des progrès ont été accomplis au niveau du secteur éducation/formation, il est important de noter que les enfants des zones de production de cacao restent confrontés à de nombreux défis qui impactent leur scolarisation entre autres celui de la problématique du travail des enfants dans ces zones. Cette question constitue non seulement une des préoccupations majeures pour les autorités éducatives mais aussi un obstacle à la politique de scolarisation obligatoire adoptée. En effet, le travail des enfants viole les droits des enfants à la protection, à la santé et aux loisirs, à l'éducation et compromet gravement leur vie et leurs chances de trouver un travail décent, d'améliorer leurs compétences et de vivre la vie qu'ils souhaitent vivre. Un enfant sur trois astreint au travail se trouve en dehors du système éducatif, et les enfants qui fréquentent l'école éprouvent davantage des difficultés à se concentrer et à apprendre correctement en raison de leur situation. Ce niveau de vulnérabilité déjà élevé est encore accru par leur invisibilité, la difficulté qu'ils éprouvent à faire entendre leur voix et à défendre leurs droits, etc. Or, il est essentiel d'écouter les enfants afin de connaître les défis auxquels ils sont confrontés et leurs aspirations. Dans cette optique, la question de recherche qui structure cette recherche est la suivante : Quels sont les aspirations et les défis en matière d'éducation des enfants de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ? En d'autres termes, comment l'école est-elle perçue par les enfants des producteurs de cacao ? quelles sont leurs aspirations en matière d'éducation et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés ?

0.2. Objectifs et Hypothèse de recherche

0.2.1. Objectifs de l'étude

Le présent papier se propose principalement à analyser les aspirations et défis en matière d'éducation des enfants des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, elle vise à i) décrire les perceptions de l'école par les enfants de producteurs de cacao, ii) analyser leurs aspirations en matière d'éducation et iii) expliquer les défis auxquels ils sont confrontés

0.2.2. Hypothèse de recherche

Les enfants considèrent l'école comme une institution essentielle et incontournable, car elle représente à la fois un espace d'apprentissage et de formation, ainsi qu'un levier pour leur insertion professionnelle. Ainsi, ils aspirent à poursuivre leurs études et à obtenir des diplômes dans le but de s'intégrer économiquement et socialement, malgré les défis auxquels ils doivent faire face.

1. Matériels et méthodes

1.1. Site d'étude et type d'étude

La présente recherche a été menée dans trois (3) localités à savoir : Duékoué, Soubré et Béttié. Il s'est agi d'une approche essentiellement qualitative et basée sur un processus participatif. Ce qui a favorisé des interactions avec les enfants.

1.2. Techniques d'échantillonnage et taille de l'échantillon

L'étude a concerné prioritairement les enfants âgés de 10 à 17 ans. Dans chaque localité, deux entretiens de groupe ont été organisés : l'un avec les enfants âgés de 10-13 ans et l'autre avec les enfants âgés de 14-17 ans soit un total de six (06) entretiens de groupe pour l'ensemble des trois localités. En plus des enfants, les parents des enfants et les enseignants ont également été interrogés.

1.3. Outils et technique de collecte de données

La collecte des données s'est appuyée sur deux techniques : les entretiens individuels approfondis et les focus groups. En plus des guides d'entretien, plusieurs outils participatifs ont été utilisés avec les enfants lors des entretiens de groupe en fonction de chaque catégorie d'enfants cibles.

1.4. Traitement et analyse des données

Dans le cadre de cette recherche, le traitement des données s'est fait en trois phases essentielles. D'abord, les entretiens ont été enregistrés à l'aide de dictaphones puis ont fait l'objet d'une retranscription intégrale. Ensuite, à l'aide de la technique du tri thématique manuel

nous avons regroupé les propos de sens communs en suivant la structure du guide d'entretien. Enfin, certaines portions de propos transcrits et pertinents ont été retenues à des fins d'analyses scientifiques.

1.5. Cadre théorique

Pour aborder cette étude empirique sur les aspirations et défis des enfants de cacaoculteurs en matière d'accès à l'éducation, nous avons adopté le cadre de l'individualisme méthodologique de R. Boudon. Selon M. Borlandi (2020), l'individualisme méthodologique est une thèse sur la bonne explication des phénomènes sociaux. Elle soutient qu'un phénomène social n'est suffisamment expliqué que si l'on remonte aux actions des individus qui y sont impliqués, pris séparément. Cette théorie explique les phénomènes sociaux par les actions des individus.

2. Résultats

2.1. Perception de l'école par les enfants de producteurs de cacao

2.1.1. Perception positives de l'école par les enfants

L'analyse des réponses recueillies met en évidence différentes perceptions positives que les enfants ont de l'école :

- L'école : lieu d'instruction et d'éducation
- L'école gage d'autonomie
- L'école, facteur d'insertion socioprofessionnelle et de développement
- L'école, facteur de réduction du travail des enfants

2.1.1.1. L'école : lieu d'instruction et d'éducation

Les enfants des producteurs de cacao affirment que l'école est une institution importante et utile en ce sens qu'elle est d'abord un lieu d'instruction. Elle leur fait acquérir des connaissances dans divers domaines et leur permet de savoir lire, écrire et compter.

« Grâce à l'école j'apprends à lire à mon petit frère et des fois je lis les notices des médicaments que mes parents achètent

pour nos soins (Focus groupe, Bétié)

Selon eux, tout enfant qui n'est pas instruit, qui n'a pas été à l'école, est considéré comme un aveugle, comme quelqu'un qui est perdu dans la vie.

Par ailleurs, l'école faciliterait la communication et les échanges par l'apprentissage de langues universelles. Pour ce faire l'école est considérée comme étant le temple du savoir.

2.1.1.2 L'école gage d'autonomie

L'école offrirait, à ceux qui y ont été, qu'ils soient devenus planteurs ou commerçants, etc., une indépendance dans l'exécution des tâches. L'école serait ainsi un gage d'autonomie dans la mesure où elle permettrait à l'enfant de se prendre en charge plus tard et de ne pas dépendre de quelqu'un. En revanche celui qui n'y a pas été, quelle que soit sa richesse aura toujours recours à une tierce personne pour gérer ses biens.

2.1.1.3 L'école, facteur d'insertion socioprofessionnelle et de développement

Il est ressorti des focus groups que l'école, selon les enfants, permettrait de former des cadres qui participeront plus tard à l'essor du pays et au développement économique et social de leur région respective. L'école permettrait ainsi à l'enfant d'acquérir des savoirs pour s'insérer plus tard dans la société et s'épanouir. Les différents enseignements dispensés à l'école ouvriraient l'esprit des enfants en leur apprenant des choses dont ils vont se servir plus tard. En général, les enfants de producteurs de cacao perçoivent l'éducation comme un outil important qui leur permettra d'avoir un meilleur avenir.

2.1.1.4. L'école, lieu d'apprentissage et d'évitement des travaux domestiques et champêtres

Les enfants interrogés soutiennent que les jours de repos scolaires et les weekends, ils accompagnent leurs parents au champ et les aident dans les travaux champêtres. En effet, Ils estiment que s'ils n'étaient

pas scolarisés, ils iraient tous les jours au champ pour aider leurs parents. Voici les propos d'un élève dans la localité de Duékoué.

« Moi comme ça, pendant la rentrée, je ne suis pas au village ici. Je vais au collège à Duékoué. Donc c'est souvent les samedis quand je ne vais pas à l'école et comme le village n'est pas loin que j'accompagne mon père au champ pour rapporter un peu de provision à mon tuteur. Mais je sais que si je ne partais pas à l'école j'allais accompagner mon père tous les jours au champ parce qu'il dit qu'un enfant qui ne veut pas aller au champ et qui préfère rester au village, il devient un voleur »
(Focus groupe, Duékoué).

Pour eux, aller à l'école leur permet ainsi d'échapper aux travaux champêtres et domestiques qu'ils jugent difficiles. Également, aller à l'école réduirait le temps qu'ils consacrent aux activités agricoles et aux tâches ménagères.

Schéma 1 : Perception positive de l'école par les enfants de producteurs de cacao

Source : Enquête de terrain, 2021

2.1.2 Perception négatives de l'école par les enfants

Au-delà des perceptions positives de la scolarisation évoquées par de nombreux enfants, les participants ont également évoqué des aspects négatifs de l'école. Il s'agit de l'exécution des corvées à l'école, de l'incapacité des parents à assurer la scolarité des enfants et enfin des violences (physiques et verbales) subies à l'école.

2.1.2.1 L'exécution des corvées à l'école

Lors des entretiens, de nombreux enfants ont affirmé qu'ils effectuaient très souvent des corvées à l'école. Il s'agit entre autres du nettoyage des classes, du nettoyage de la cour de l'école et du désherbage, etc. En plus des corvées liées à la propreté des classes et de la cour de l'école, ils effectuent des tâches pour les enseignants

telles que casser du bois de chauffe, puiser et transporter de l'eau, laver leur linge et surtout aller travailler dans les champs des maîtres. Selon eux, l'accomplissement de ces corvées bien vrai qu'elles ne se font pas de façon quotidienne mais seulement quand le besoin se fait sentir chez les instituteurs s'avère épuisant pour eux surtout pour ceux d'entre-eux qui doivent parcourir de longues distances à pied pour regagner leur domicile après les cours. A cela il faut ajouter les risques de punitions en cas de non accomplissement de ces tâches. Voici à cet effet les propos de deux enfants

« Ce qui nous fatigue le matin, après la longue marche, avant d'arriver à l'école on doit rentrer en brousse pour casser fagot (du bois de chauffe) pour envoyer chez le maître sinon il va nous punir : mettre à genoux, rester hors de la classe » (Focus groupe, Soubré).

« Les maîtres demandent aux grandes filles d'aller puiser de l'eau et nous sommes obligés de les attendre vu que nous devons rentrer en groupe » (Focus groupe, Béttié).

2.1.2.2 Les difficultés financières des parents pour assurer les frais de scolarité

De nombreux enfants affirment qu'en début d'année scolaire leur inscription scolaire est souvent retardée faute de moyens financiers. En effet, la date officielle de la rentrée scolaire des classes est généralement fixée dans le mois de septembre. Or à cette période, leurs parents n'ont pas encore récolté et vendu leur production. Ces derniers ne disposant pas encore de ressources financières pour faire face aux dépenses liées à la rentrée (inscription scolaire, achat de fournitures scolaires, frais annexes, etc.), les enfants sont obligés d'attendre d'abord la vente de leur récolte avant de rejoindre l'école. Ce qui fait qu'ils démarrent l'école plusieurs semaines après la date officielle de rentrée scolaire.

Dans ce cas, selon les enfants, leurs parents sont quelques fois obligés, de contracter des prêts chez des usuriers pour assurer les frais d'inscription. Cette situation fait qu'en début d'année scolaire, ils éprouvent de la tristesse et de l'inquiétude quant à la reprise de l'école.

« Souvent, à la rentrée, pour que mon père me donne l'argent

pour mon inscription, c'est un tas des problèmes. L'année dernière par exemple il a été obligé de prendre un crédit avec le boutiquier pour me donner. Je suis rentré un mois après mes autres camarades de classe. Quand je venais le premier trimestre était presque fini. J'étais très triste et fâché avec mes parents mais je comprends que ce n'est pas facile pour eux. Ils ne peuvent pas avoir l'argent sur eux et puis me laisser comme ça » (Focus groupe, Béttie)

2.1.2.3 Les violences physiques et verbales.

Les violences physiques et verbales constituent une autre raison du faible intérêt des enfants pour l'école. En effet, de nombreux enfants ont affirmé détester les violences physiques (bastonnades, châtimements corporels) et verbales (injures et insultes) dont ils sont victimes de la part des enseignants lorsqu'ils commettaient des erreurs. Ces injures et insultes sont perçues comme des humiliations ; ce qui réduit leur intérêt pour l'école.

« J'aime aller à l'école. Je n'aime pas quand on me chicotte. J'aime quand on nous enseigne. Le maitre nous chicotte quand on ne connaît pas les leçons »

« Les éducateurs sont gentils mais les professeurs, pas tous. Le professeur d'Histoire-Géographie n'est pas gentil parce qu'il fait des moins et t'insulte quand tu fais des erreurs. Le professeur d'anglais, lui, il te tape, il frappe, il donne des cocota (des points sur la tête) » (Focus group, Béttié)

Schéma 2 : Perception négative de l'école par les enfants

Source : Enquête de terrain, 2021

2.2. Aspirations des enfants pour l'avenir

Les aspirations des enfants de producteurs de cacao se répartissent essentiellement en deux grands groupes : les aspirations en lien avec la scolarisation et les aspirations professionnelles des enfants.

2.2.1. Aspirations scolaires des enfants

En matière de scolarisation, la plupart des enfants de producteurs de cacao aspirent à poursuivre leurs études jusqu'au niveau universitaire. Pour eux, faire des études plus poussées et achever leur scolarité est la solution pour réussir socialement et économiquement afin de sortir leurs parents de la pauvreté.

« Je suis content d'aller à l'école parce qu'on peut, plus tard, nourrir la famille, on peut accéder à un emploi plus tard et puis on peut satisfaire à des besoins comme construire sa maison, acheter une voiture » (Focus groupe, Soubré).

2.2.2. Aspirations professionnelles des enfants

Les enfants des producteurs de cacao aspirent pour la grande majorité à un emploi salarié ou à une activité libérale qui générerait des revenus

réguliers en vue de sortir leurs parents des conditions de vie précaires (habitat de fortune, sous équipement des maisons). En général, les raisons évoquées par les enfants pour expliquer leur désir d'exercer ces professions sont centrées sur le prestige social, les avantages financiers qui y sont associés et les possibilités d'apporter une contribution importante à leur famille et à leur communauté.

« Je veux devenir sage-femme pour aider nos mamans à accoucher. C'est un travail que j'aime beaucoup » (Focus groupe, Béttié).

Dans le secteur du cacao, les enfants interrogés rejettent à priori de devenir planteur de cacao, une activité qu'ils jugent difficile au regard des conditions de vie et de travail. Ils estiment que les revenus générés par la vente des productions sont insuffisants. Ce qui ne leur permettra pas de sortir de la précarité. Toutefois, ils n'excluent pas la possibilité de se reconvertir dans la culture du cacao en cas d'échec scolaire.

« La culture du cacao est très difficile pour les parents et à la fin quand ils vendent le cacao on ne voit même pas l'argent. Certains parents, pour mettre même leurs enfants à l'école c'est difficile » (Focus groupe, Béttié).

2.3. Les obstacles rencontrés par les enfants de cacaoculteurs

Les entretiens réalisés avec les enfants ont permis d'identifier plusieurs obstacles auxquels ils sont confrontés et qui pourraient les empêcher de réaliser leurs aspirations. Il s'agit de l'insuffisance de moyens financiers des parents, des risques d'accidents lors des travaux, l'influence des pairs, les grossesses en cours de scolarité, et enfin l'implication dans les exploitations cacaoyères.

2.3.1. L'insuffisance de moyens financiers des parents

Les participants aux focus group ont soutenu que les contraintes financières sont un défi majeur pour leurs parents. De nombreux enfants participant aux entretiens soutiennent que le manque ou l'insuffisance de ressources financières constitue un obstacle majeur à la réalisation de leurs aspirations futures. A ce sujet, ils évoquent des cas d'abandons de certains de leurs amis après le décès du père. Selon les participants, lorsque l'un des parents décède, en l'occurrence le

décès du père, il s'en suit un manque de soutiens financiers pour couvrir les charges scolaires. Ce qui oblige quelques fois les enfants à abandonner les études pour se tourner vers les petits métiers

Mon camarade a perdu son papa et depuis il n'y a personne pour payer son école, il est retourné au pays avec sa maman. Aujourd'hui il ramasse les ordures là-bas pour aider sa maman (Focus groupe, Soubré).

2.3.2. Les accidents

Pour les enfants, les risques d'accidents de tous genres pourraient également constituer un frein à l'atteinte de leurs aspirations. A cet effet, ils énumèrent le manque de soutien parental, l'influence des pairs, la grossesse chez les adolescentes, la maladie, la mort, les accidents, la malchance, les disputes familiales, le manque de conseils et d'encouragements de la part des parents etc.

2.3.3. L'influence des pairs

Les enfants ont déclaré que de nombreux enfants étaient influencés par leurs amis qui, soit ont abandonné l'école, soit qui n'ont pas été scolarisés mais qui exercent des petits métiers. Ces petits métiers procurent de l'argent, des ressources financières à ces derniers. En conséquence, certains enfants sont alors tentés d'arrêter les cours pour s'adonner aussi à ces petits métiers qui leur procureraient de l'argent afin de satisfaire leurs besoins.

2.3.4. Les grossesses en cours de scolarité

Les filles participantes aux entretiens ont souligné les grossesses en cours de scolarité comme étant un défi auquel elles sont exposées. Selon elles, s'il advenait qu'elles contractaient une grossesse, elles seraient obligées d'arrêter les études pour prendre soin de la grossesse et de l'enfant. Ce qui ne leur permettra pas de réaliser leurs aspirations.

« Si une fille tombe enceinte, elle ne peut plus aller à l'école si les parents refusent de garder son enfant ou bien s'ils n'ont pas les moyens pour payer biberon c'est l'école est finit pour elle » (Focus groupe, Duékoué).

2.3.5. *La fatigue due aux travaux champêtres*

Les participants aux focus group ont indiqué qu'ils effectuaient les travaux domestiques et champêtres selon leur emploi du temps. Les travaux champêtres fréquemment effectués selon les enfants sont, entre autres, le désherbage, la mise en tas des cabosses de cacao, le port de charges de la plantation au village. Cette participation aux travaux champêtres pourrait affecter leurs résultats scolaires et leur progression vers d'autres niveaux d'enseignement puisqu'ils entraînent la fatigue, ce qui influence leur assiduité et leur concentration scolaire.

3. Discussion

Les résultats de l'étude indiquent que les enfants ont une perception ambivalente de l'école. Elle est perçue positivement parce qu'elle permet aux enfants d'acquérir des connaissances dans divers domaines et participerait à leur développement et à leur éveil intellectuel. En revanche, elle est perçue négativement en raison des corvées auxquelles ils sont astreints, des violences physiques et verbales auxquelles ils sont exposés. Les enfants affirment qu'ils aspirent achever leurs études afin d'obtenir un emploi salarié ou exercer une activité libérale qui générerait des revenus réguliers en vue de sortir leurs parents de la précarité. Mais l'atteinte de ces aspirations, selon les enfants, pourraient être contrariée en raison de l'insuffisance de ressources financières de leurs parents pour assurer leur scolarité ainsi que les éventuels risques d'accidents auxquels ils sont exposés lorsqu'ils sont mobilisés dans les travaux champêtres et domestiques. Par aspiration scolaire, il faut comprendre avec M. Marcoux-Moisan (2015) le désir d'accéder à un état culturellement jugé supérieur. Le désir évoqué prendrait la forme d'un niveau d'études ou d'un diplôme jugé nécessaire afin de s'outiller pour atteindre l'état brigué, par exemple un emploi. Selon M. Marcoux-Moisan (2015, op cit), les aspirations scolaires permettent aux élèves d'identifier et de réfléchir à des stratégies ainsi qu'à des ressources à mobiliser pour entamer des études, et même persévérer dans celles-ci. L'aspiration serait donc un désir d'atteindre un niveau d'étude en lien avec l'aspiration professionnelle et qui tient compte de la situation actuelle. L'aspiration éveillerait donc une motivation chez un élève en structurant dans son esprit le parcours scolaire, et ce, en tenant compte

des contraintes personnelles et structurelles à sa réalisation. Il est possible de constater que les aspirations prennent en compte une multitude de facteurs dans leur élaboration et leur variation et agissent tout au long du développement d'un individu.

En termes de construction de projet d'avenir des enfants, les résultats de l'étude du Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural (2012), révèlent qu'il dépend d'une part de l'implication de la famille qui y participe, qui parfois y fait obstacle, souvent sans même le savoir, d'autre part, du soutien et de l'écoute attentive des professionnels de l'éducation au sein même de l'école. Si ces conditions sont réunies, il reste à accompagner l'enfant de façon à l'aider à identifier son projet, à le communiquer et à trouver les moyens de le réaliser. Dans le même ordre, J-P Caille (2008, 90-91), à partir du cas des familles immigrées, affirme que ces dernières sont celles qui cumulent de fortes aspirations scolaires avec un faible niveau d'implication. Cette faiblesse d'implication apparaît à travers l'aide au devoir scolaire, les rapports avec l'enseignant ou encore l'adhésion aux associations de parents d'élèves. Les familles d'immigrés sont parmi celles qui attendent le plus du système éducatif et expriment les souhaits de formation les plus ambitieux.

En termes de défis, il faut relever que la scolarisation des enfants de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire représente un défi majeur, oscillant entre le rêve d'un avenir meilleur grâce à l'éducation et les réalités contraignantes du quotidien. Ces défis, tant socio-économiques que structurels, freinent l'atteinte de leurs aspirations éducatives, mettant en lumière la complexité de cette problématique. Les résultats de l'étude révèlent que les difficultés financières des parents pour faire face aux dépenses liées à la rentrée (inscription scolaire, achat de fournitures scolaires, frais annexes, etc.), constituent un des défis majeurs pour les enfants de producteurs de cacao. Les résultats de nos recherches s'alignent sur ceux de S.Yeo et M. Kei (2016) qui soutiennent que la pauvreté des parents constitue le premier obstacle à la non-scolarisation et aux déperditions scolaires surtout des filles dans la région du Worodougou. Pour ces auteurs, la pauvreté a un impact négatif sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école primaire parce que l'éducation a un coût qu'il faut supporter : achats de fournitures, achat de tenues scolaires cotisations du Comité de gestion des établissements scolaires pour l'entretien des écoles, et

autres dépenses quotidiennes des enfants scolarisés. A cela s'ajoute les mariages et grossesses précoces Dans le même ordre, les résultats de l'étude de FPRW-IPEC (2015) révèlent qu'en milieu rural, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent l'école en raison de la pauvreté des parents. Cet état de fait les conduits à se présenter précocement sur le marché du travail les exposant ainsi aux travaux dangereux pour leur santé, leur survie, leur éducation et leur plein épanouissement. En outre, l'absence de revenus intermédiaires entre les deux grandes récoltes de cacao, la mauvaise gestion des revenus des récoltes ou leur insuffisance et l'absence de diversification des cultures amènent

Conclusion

Le présent papier avait pour objectif d'analyser les aspirations et défis en matière d'éducation des enfants des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, elle vise à i) décrire les perceptions de l'école par les enfants de producteurs de cacao, ii) analyser leurs aspirations en matière d'éducation et iii) expliquer les défis auxquels ils sont confrontés. Essentiellement qualitative et basée sur une approche participative, l'étude révèle que la scolarisation des enfants de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire représente un défi majeur, oscillant entre le rêve d'un avenir meilleur grâce à l'éducation et les réalités contraignantes du quotidien. Dans cette optique, le niveau d'aspiration devient non seulement un facteur important pour la construction d'un projet personnel et /ou professionnel, mais également renforce la confiance de l'élève en ses propres capacités, valorise le travail scolaire et conduit à terme, à la réussite scolaire en dépit des défis auxquels ils sont confrontés. Au regard des résultats de cette étude, de nouvelles perspectives de recherche se dégagent notamment la question des facteurs tant endogènes qu'exogènes pouvant contribuer ou favoriser la réalisation des aspirations scolaires des élèves.

Références bibliographiques

BORLANDI Massimo (2020), « L'individualisme méthodologique défendu par Raymond Boudon », *Revue européenne*

des sciences sociales [En ligne], 58-1 |, <http://journals.openedition.org/ress/6632> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ress.6632> (consulté le 18 janvier 2025)

BOUQUET Christian. (2016), "*Éducation et travail des enfants dans les zones de production de cacao en Côte d'Ivoire*". *Revue Tiers Monde*, 227(3), 145-166.

Cet article examine les liens entre pauvreté, travail des enfants et scolarisation dans les communautés de producteurs de cacao.

BREDELOUP Sylvie & CHAUVEAU Jean-Pierre (2015), *Entreprises et territoires en Afrique*. Karthala.

BRINBAUM Yaël et KIEFFER Annick (2008), *Les scolarités des enfants d'immigrés dans le secondaire : des aspirations aux orientations*. In : *Diversité*, n°154, Les 16-18 ans en France et en Europe. pp. 141-146. DOI : [https://doi.org/10.3406/diver.2008.2965?](https://doi.org/10.3406/diver.2008.2965?www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2008_num_154_1_2965)

[www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2008_num_154_1_2965](https://doi.org/10.3406/diver_1769-8502_2008_num_154_1_2965)CAILLE Jean-Paul (2008, *Parcours et aspirations scolaires des enfants d'immigrés*. In : *Diversité*, n°154, Les 16-18 ans en France et en Europe. pp. 87-94. DOI : [https://doi.org/10.3406/diver.2008.2957?](https://doi.org/10.3406/diver.2008.2957?www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2008_num_154_1_2957)

[www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2008_num_154_1_2957](https://doi.org/10.3406/diver.2008.2957?www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2008_num_154_1_2957);FAO Côte d'Ivoire - *Développement rural et éducation dans les zones agricoles ivoiriennes* : www.fao.org

Commission Nationale des Droits de l'Homme (2017), *Etude sur la réalisation du droit à l'éducation en côte d'ivoire*, Sous-Commission DESC, 26 pages, https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/3._Etude_Droit-a-lEducation_CNDHCI_Juin-2017.pdf,

FPRW-IPEC (2015), *Bonnes pratiques et leçons apprises dans les communautés de cacaoculture en Côte d'Ivoire* / IPEC ; Organisation internationale du Travail, Programme international pour l'abolition du travail des enfants – Genève : OIT, 2015. ISBN : 978-92-2-227306-5 (PRINT) ; 978-92-2-227307-2 (Web PDF). Global Partnership For Education (GPE) - *L'éducation dans les zones rurales ivoiriennes* www.globalpartnership.org.

Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural (2012), *Etude sur la Scolarisation des enfants de migrants d'origine subsaharienne en France 2011-2012*, <https://www.grdr.org/IMG/pdf/recherche->

action_scolarisation_grdr.pdfINTERNATIONAL COCOA INITIATIVE (2019), *Rapport sur le travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire*,

<https://www.cocoainitiative.org/fr/rapport-norc-2018-2019-sur-le-travail-des-enfants-dans-le-secteur-du-cacao-rappels-qui-donnent>

LOSCH Bernard (2008), *Agriculture et développement rural en Afrique : perspectives politiques et économiques*, FAO.

MARCOUX-MOISAN Maxime (2015), *effet de classe ou expériences scolaires ? Etude sur l'élaboration et la variation des aspirations scolaires réalistes des étudiant(e)s canadien(ne)s au regard des études universitaires*, Département de sociologie Faculté des arts et des sciences, Faculté des études supérieures, Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS), Québec, 347 pages,

https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/06/prs_these_marcoux-moisanm_aspirations-scolaires.pdf

MARCOUX-MOISAN Maxime et al, (2010), *L'évolution des aspirations scolaires*, (Projet Transitions, Note de recherche 5), Montréal, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, <http://www.cirst.uqam.ca/transitions>

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (2021), *Rapport d'analyse statistique 2021*, Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA)

SITAN (2019), *Analyse de la situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire*, UNICEF, Ministère du Plan et du Développement, 138pages

UNESCO (2018), *Rapport annuel 2018*, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367828_fre,

UNICEF Côte d'Ivoire (2018). *Analyse de la situation des enfants en Côte d'Ivoire : Éducation et protection des droits*.

VAN DER GEEST Kees (2010). "Les impacts des changements économiques sur l'éducation dans les zones rurales en Afrique de l'Ouest". *African Affairs*, 109(435), 1-24.
Analyse des effets des conditions économiques rurales sur l'accès à l'éducation.

YEO Soungari et KEI Mathias (2016), *Le défi de la scolarisation primaire universelle des filles dans la région du*

Worodougou en Côte 'Ivoire, IREEP, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan doi: 10.19044/esj.2016.v12n25p393
URL:<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n25p393> pp393- 414

Impacts Socioéconomiques du Délestage sur les Micros Entreprises dans le District de Bamako : Cas des Entreprises de Soudures

***Mahamadou CISSE**

*Docteur en développement local, Université de Ségou
mahamadoucisse57@yahoo.com*

Bakary DAGNO

*Docteur en Contrôle et Protection de l'Environnement
bakarydagno84@gmail.com*

Tenemaka SANOGO

*Université de Ségou
tenemakasanogo091@gmail.com*

Ibrahima DEMBELE

*Spécialiste en développement local, Université de Ségou
idembele043@gmail.com*

Mamadou COULIBALY

*Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako-Mali,
madoucouloubougou@yahoo.fr*

Emmanuel DIABATE

*ED-DESSLA
diabatee777@gmail.com*

Résumé

La crise énergétique est un des défis majeurs à laquelle les PME sont confrontés au Mali. En effet, la croissance démographique et la concentration des industries à Bamako impactent sur la qualité de la fourniture de l'électricité dans le district de Bamako. Les micros entreprises de soudures sont touchées de plein fouet d'autant plus qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à la situation compte tenu des coûts relativement élevés de la production. Cela dit, l'objectif de cette étude est d'analyser les impacts socioéconomiques du délestage sur les entreprises de soudure. Pour mener à bien cette recherche, nous avons mis l'accent sur les méthodes qualitatives et quantitatives afin de cerner les conditions de production de ces unités. Les investigations ont consisté aux entretiens avec les personnes ressources au niveau des services déconcentrés et décentralisés de l'Etat en plus des acteurs impliqués dans les activités de soudures dans le district de Bamako. Il ressort de ces investigations qu'en plus de la perte des clients liés au non-respect des engagements, ces organisations sont obligées de diminuer leur effectif afin de faire face aux charges mensuelles. Toutes fois, ceux qui ont plus de ressources utilisent les générateurs de secours pour produire, par contre ceux qui sont limités en termes de ressources sont obligés de travailler en fonction de la disponibilité de l'électricité souvent à des heures tardives. Ainsi, face à cette situation, il est important de matérialiser les projets d'énergie renouvelable afin

de limiter les impacts à courts termes et de continuer à améliorer la qualité des infrastructures en investissant dans les énergies renouvelables pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles.

Mots clés : Bamako, délestage, électricité, entreprise, impact socioéconomique.

Abstract

The energy crisis is one of the major challenges facing SMEs in Mali. Indeed, population growth and the concentration of industries in Bamako have an impact on the quality of electricity supply in the district of Bamako. Micro welding companies are hit hard, especially since they are unable to adapt to the situation given the relatively high costs of production. That said, the objective of this study is to analyze the socioeconomic impacts of load shedding on welding companies. To carry out this research, we have focused on qualitative and quantitative methods in order to identify the production conditions of these units. The investigations consisted of interviews with resource persons at the level of the decentralized and decentralized services of the State in addition to the actors involved in welding activities in the district of Bamako. These investigations show that in addition to the loss of customers due to non-compliance with commitments, these organizations are forced to reduce their workforce in order to meet the monthly costs. However, those with more resources use backup generators to produce, while those with limited resources are forced to work depending on the availability of electricity, often at late hours. Thus, faced with this situation, it is important to materialize renewable energy projects in order to limit the short-term impacts and to continue to improve the quality of infrastructure by investing in renewable energies to reduce dependence on fossil fuels.

Keywords: Bamako, load shedding, electricity, business, socio-economic impact.

Introduction

Le rôle de l'énergie électrique dans le développement socioéconomique des nations n'est plus à démontrer. Elle joue un rôle prépondérant dans les secteurs productifs et contribue à améliorer le capital humain des populations (Dedjinou 2020). La révolution industrielle de 1780 qui a révolutionné, l'utilisation de nouvelles sources d'énergie dont l'énergie électrique est considérée comme la deuxième révolution dans le monde après celle de l'agriculture au néolithique. L'énergie électrique a changé toutes les habitudes de l'activité humaine (Kpemoua, ANALYSE DE L'IMPACT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE DU TOGO 2016) au point qu'elle est devenue

incontournable dans le développement des villes et même des campagnes.

Pour les entreprises et les ménages, l'électricité représente un service essentiel dans leurs quotidiens d'autant plus que la plupart des activités de production y sont liées. L'Afrique souffre d'une faible production et les pannes fréquentes d'électricité (Dedjinou 2020). Ces dysfonctionnements dans la fourniture de l'énergie n'épargnent guère le Mali qui fait face à une crise énergétique sans précédent. La situation énergétique du Mali se caractérise par un déficit de la production d'énergie, une demande croissante, un faible taux d'accès des populations aux services énergétiques modernes. En effet, le taux national est de 52% en 2020 (BAD 2022). Cela dit, le pays dispose d'importantes ressources naturelles énergétiques, mais insuffisamment exploitées dû aux difficultés de financement, de mise en œuvre des infrastructures adéquates et d'insuffisance du personnel qualifié.

La fourniture de l'électricité est un service d'utilité publique. Elle est fournie par l'Etat à travers la Société Energie du Mali (EDM) qui est chargée de la gestion et de la distribution de l'électricité dans tout le pays. Malgré l'implication de l'Etat dans le sous-secteur de l'énergie au Mali, l'approvisionnement en électricité demeure encore faible alors que les besoins ne cessent de croître d'année en année. Bamako, ville principale du pays enregistre 70% des activités industrielles. Selon le rapport de la Banque Africaine de Développement sur la crise énergétique au Mali (2022) : le sous-secteur de l'énergie est confronté à des problèmes structurels importants. En effet, il s'agit de la problématique de la production électrique basée sur les centrales thermiques, les coûts des importations des hydrocarbures, les tarifs élevés, la faiblesse du processus de planification, le cadre réglementaire incomplet et les capacités humaines et techniques sont limitées, etc. Son développement passe inévitablement par l'adaptation des textes législatifs et réglementaires, qui sont souvent inadéquats et obsolètes car ne répondant plus au contexte actuel du secteur caractérisé par l'avènement du secteur privé et des politiques énergétiques régionales.

Le poids de la croissance démographique et de la concentration de la majeure partie des activités industrielles a également des répercussions négatives sur la fourniture de l'électricité dans la ville

car, il se trouve que l'offre est inférieure à la demande. En effet, depuis un certain temps, la ville est confrontée à des coupures d'électricité intempestives qui ont créé une incertitude au niveau des populations et poussée certaines entreprises à mettre les clés sous la porte. Malgré les mesures prises par les autorités pour faire face à la question du délestage, notamment avec le lancement des projets d'envergure comme la construction des centrales solaires d'une centaine de Mégawatts à Sanakoroba au sud de Bamako et à Safo au nord-est du district. Des projets qui visent à soulager les populations et les entreprises sur les impacts de la crise énergétique en un temps record peinent à être opérationnels. Ainsi, le secteur de la production se trouve affecté par cette crise et les soudeurs font partir des entreprises les plus vulnérables à y faire face. Cela a précipité la faillite de certains tandis que d'autres essaient de survivre malgré les contraintes. Cette situation exacerbe les inégalités sociales et affecte le quotidien des micros, petites et moyennes entreprises qui ont du mal à faire face aux défis de productivité. Cela dit, l'intérêt de cette recherche est de pouvoir ressortir les impacts socioéconomiques du délestage sur les micros entreprises au Mali avec un accent particulier sur les unités de soudures dans le district de Bamako. A cet effet, il est important de formuler nos interrogations autour du point suivant : quels sont les impacts socioéconomiques du délestage sur les entreprises de soudure à Bamako ?

Pour ce faire, notre objectif est d'analyser les impacts socioéconomiques du délestage sur les entreprises de soudure à Bamako. Comme hypothèse, nous dirons que les impacts socioéconomiques du délestage dans les unités de soudure sont la perte de la clientèle et le chômage.

1. Matériels et méthodes

Pour mener à bien cette recherche, nous avons opté pour une démarche mixte qui consiste à combiner les méthodes qualitatives et quantitatives. Cela en fonction de la nature de la problématique qui s'intéresse aux impacts des dysfonctionnements dans la fourniture de l'électricité sur les entreprises de soudure et les différentes implications pour y faire face. Pour ce faire, nous avons choisi un échantillon de 50 entreprises de façon aléatoire simple à travers la ville

de Bamako et ayant voulu répondre à nos interrogations. A cet effet, un questionnaire a été adressé à ces entités afin d'obtenir leurs opinions sur la question de délestage et les impacts socioéconomique qu'a ce dernier sur leurs activités de production. En ce qui concerne les entretiens, nous avons élaboré un guide d'entretien composé d'items adressés aux structures déconcentrées et décentralisées de l'Etat afin de cerner leurs implications et les différentes mesures prises pour atténuer les impacts socioéconomiques de la question de l'énergie sur les PME. Les entretiens semi-directifs ont concernés la direction de l'Energie du Mali (EDM), la mairie de la commune VI du district de Bamako, le service des impôts de la même commune et d'un spécialiste des questions sociales. Chaque guide a été réadapté en fonction de l'interlocuteur en face. Compte tenu de la sensibilité de la question, nous avons également procédé à des observations non participantes afin de comprendre réellement les vécus de ces unités de soudures et leurs résiliences face aux délestages. Les entretiens ont duré en tout, deux heures. Après la collecte des informations, nous avons procédé à la codification et les données ont été saisies à l'aide du logiciel SPSS, puis, l'établissement des tableaux dans le logiciel Excel, suivis des commentaires. Le logiciel Zotero a été utilisé pour faciliter l'élaboration de la bibliographie et nous avons également fait recours à des écrits réalisés sur la thématique. Cette recherche documentaire nous a conduit aux archives de l'Energie du Mali, du Ministère en charge de l'énergie et de l'eau, en plus les sites Internet ont été mis à profit.

2. Résultats

2.1. Impacts socioéconomiques des coupures sur les entreprises de soudures

Le système électrique du Mali comprend un Réseau Interconnecté (RI) desservant trente une (31) localités dont la capitale Bamako, trente-quatre (34) Centres Isolés (CI) de production et de distribution autonome par localité dont deux (2) centres reliés au réseau de moyenne tension de la Côte d'Ivoire. En effet, la production d'électricité est assurée en partie par le réseau interconnecté pour une puissance totale de 725,22 MW en 2022 soit 86% de la puissance totale en MW comparativement à une puissance de 663,22 MW en

2021 avec l'arrivée de la centrale thermique de location BDK à Kati et la centrale hydro électrique de Gouina malgré une diminution des puissances installées de certaines centrales de locations existantes. Outre le réseau interconnecté qui fournisse une grande part de la production nationale, les centrales isolés assurent une proportion assez conséquente pour diminuer la dépendance du pays au RI (EDM 2022). Cette dernière décennie plusieurs investissements ont été faites dans le sous-secteur de l'énergie nous confie AH, responsable planification EDM. Ces investissements concernent la construction des centrales thermiques, l'approvisionnement des énergies fossiles pour alimenter les générateurs etc. malgré ces initiatives, le pays continue de faire face aux délestages qui dépassent plus de six (6) heures de temps selon nos enquêtés. Cette situation génère beaucoup de difficultés en termes de productivité des entreprises maliennes et particulièrement les petites unités de soudures dans la ville de Bamako. Depuis 2020, l'instabilité dans la fourniture de l'électricité a occasionné plusieurs impacts négatifs sur les entreprises de soudure qui se font ressentir à travers le non-respect des engagements, la perte de la clientèle et des emplois en plus de l'augmentation des coûts de production (graphique 1).

Graphique 1: opinions sur les impacts des coupures

Source : enquêtes personnelles, 2024

Au regard de ce graphique, nous constatons que le non-respect des engagements représente 13% sur une proportion de 50%. Ensuite respectivement : pertes de clients (14%), pertes des emplois (11%) et l'augmentation des coûts de production (12%).

Ces chiffres s'expliquent de plusieurs manières. Les coûts de production d'une commande peuvent s'étaler sur plusieurs jours voire semaines compte tenu de l'instabilité de l'électricité. Ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens sont obligés d'attendre l'arrivée du courant conventionnel pour travailler tandis qu'une minorité arrive à jongler à travers les groupes électrogènes. Ce qui augmente d'ailleurs les coûts de production car en plus de la facture d'électricité initiale, ils sont obligés d'utiliser des gasoils/essences pour alimenter les générateurs afin de travailler en attendant l'arrivée du courant conventionnel. Cela dit, pour faire face aux dépenses, la plupart des entreprises enquêtées estiment avoir diminué leur effectif. Pour YS : soudeurs à Yirimadjo en commune VI du district de Bamako : *« mes apprentis sont estimés à une dizaine, avec la baisse des commandes, j'ai été dans l'obligation de renvoyés certains. »* selon la même source : *« je les fais appels de temps en temps lorsqu'on obtient une commande importante »*.

Cependant, cette crise énergétique au Mali se fait ressentir même au niveau des revenus de ces organisations. Le tableau suivant nous édifie davantage (tableau 1).

Tableau 1: opinions des enquêtés par rapport au chiffre d'affaires

<i>Opinions</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Pourcentage</i>
Amélioration	0	0
Baisse	48	96
Pas de changement	2	4
Total	50	100

Sources : enquêtes personnelles, 2024

Dans le tableau ci-dessus, la majorité des enquêtés soit 96% estime une baisse du chiffre d'affaires de leur organisation contre seulement 4% qui ont affirmé qu'il n'y a pas eu de changement majeur. Il ressort de l'analyse de ce tableau que cette forte baisse est liée aux coûts de production qui ont augmenté à travers les ressources orientées vers l'acquisition des générateurs de secours avec une certaine capacité pour pouvoir supporter les charges électriques. Ensuite, il faudrait reconnaître que les prix ont grimpé sur le marché : de l'acheminement des matières premières jusqu'à l'utilisation de cette dernière dans la transformation. Cette hausse des prix impacte sur le chiffre d'affaires qui se voit réduire compte tenu du faible pouvoir d'achat des maliens lié à la conjoncture institutionnelle et économique du pays. En effet, l'instabilité politique et la divergence d'opinion entre les institutions maliennes et les partenaires techniques et financiers accentuent des difficultés d'investissements dans le sous-secteur énergétique qui dépend fortement des appuis publics. Cela se répercute sur tous les secteurs d'activités en particulier les entreprises de soudure qui ne peuvent fonctionner qu'à travers la disponibilité de l'électricité. Aujourd'hui, cette situation a contraint certaines d'entre elles à fermer boutique et se reconverter dans d'autres activités en parallèle comme le cas de certains conducteurs de *télimani*.

Par ailleurs, pour ceux qui arrivent à y faire face, la plupart a développé des alternatives de secours. Ce qui nécessite une réorganisation structurelle autour de ces unités de production.

2.2. La réorganisation autour de la production

Dans une dynamique de pouvoir s'adapter aux contraintes liées aux délestages dans le district de Bamako, les petites unités de soudures se sont organisées en conséquence. En effet, avec le mode alterné adopté depuis le début de la crise, qui fait que certaines localités ont l'électricité la journée et d'autres, le soir. Face à cela, des alternatives de secours sont adoptées afin de limiter la dépendance au courant conventionnel (tableau 2).

Tableau 2: opinions des enquêtés par rapport à l'utilisation des alternatives de secours

<i>Opinions</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Pourcentage</i>
Groupes électrogènes	40	80
Panneaux solaires	2	4
Autres	8	16
Total	50	100

Sources : enquêtes personnelles, 2024

Dans ce tableau ci-dessus, la grande majorité des enquêtés utilise les groupes électrogènes comme moyens de secours (80%). Cependant à peine 4% ont installé des équipements solaires et le reste des 16% représentent les unités qui sont obligés d'attendre l'électricité pour pouvoir travailler. En effet, cette dernière catégorie est contrainte de travailler souvent tard dans la nuit afin de produire et respecter les engagements pris avec les clients. Pour la plupart, des unités de cette catégorie, l'organisation se fait en fonction de la présence du courant conventionnel. Pour ID, soudeur à Yirimadjo en commune VI du district de Bamako : *« le courant peut faire une semaine, il alimente le quartier dans la journée et une autre semaine c'est seulement la nuit. Nous travaillons avec les horaires du courant »*.

Cette situation engendre des difficultés au sein de ces unités qui n'ont pas les revenus nécessaires pour s'acheter des groupes électrogènes ou installer des kits solaires. ID, nous confie :

Cela m'a poussé à faire d'autres activités (conducteur de moto taxis) les jours où l'électricité n'est pas disponible afin de subvenir aux besoins personnels. Dans le district de Bamako, beaucoup de jeunes sont dans cette logique à cause des problèmes énergétiques qui frappent le pays.

D'autres, se sont reconvertis en ouvriers, plomberie et souvent les chemins de l'immigration clandestine.

Il faudrait reconnaître que tous les secteurs économiques sont liés. En effet, la crise du secteur énergétique a contribué à créer un fossé entre les populations bamakoises. D'une part, les personnes à revenus stables qui s'en sortent timidement, d'autre part, les personnes à faibles revenus qui évoluent pour la plupart dans le secteur informel et qui n'ont pas de soutien pour faire face à la crise.

Le fonctionnement et l'entretien des générateurs de secours sont coûteux et cela se répercute sur le coût de la production et sur celui de la prestation des services. Pour AH, quadragénaire (résident aux 759 logements sociaux) : « *aujourd'hui, tout est devenu cher au point où pour souder une chaise, cela passe de 250 à 500Fcfa. Par endroit, à cause de l'électricité on refuse même d'allumer le générateur pour seulement un tel travail.* »

La situation est intenable pour ces petites unités de soudure et le statut est un facteur déterminant pour comprendre l'ampleur de cette dernière.

Tableau 3: statut des entreprises enquêtées

<i>Statut</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Pourcentage</i>
Formel	3	6
Informel	47	94
Total	50	100

Sources : enquêtes personnelles, 2024

A l'image de ce tableau, nous avons seulement 3 entreprises soit 6% qui sont formels. La grande majorité des entreprises enquêtés (94%) évoluent dans l'informel. Ce qui constitue un grand handicap car aucun document ne les lie à l'Etat, si on s'en tient à leur statut. Le secteur informel représente une part importante de l'activité économique au Mali. Si l'on essaie d'analyser ce dernier au Mali, nous

pouvons constater que le secteur informel est le secteur dans lequel il y a plus d'actif, en effet, il fait vivre 8 ménages sur 10 dans le District de Bamako (Cissé 2011). Vu cette grande potentialité que génère le secteur, il est important que le pouvoir public octroie une grande place au secteur informel en poursuivant les acquis du projet d'appui aux commerçants détaillants tout en élargissant aux autres secteurs d'activités comme les micro-entreprises de soudure.

Par ailleurs, cette crise de l'énergie a un impact négatif considérable sur ces unités non formelles qui subissent de plein fouet, en termes de réduction de la productivité, d'employés mis au chômage, de pertes de clients voire même de faillite pour les moins performantes qui peinent à s'adapter à la situation qui dure des années déjà sans solutions adéquates.

Aujourd'hui, si nous continuons avec ce même rythme, nous serons confrontés à une crise sociale sans précédente en plus de la crise sécuritaire car beaucoup d'emplois ont déjà été perdus à cause de cette crise, déplore DC, universitaire, spécialiste des questions socialistes.

Ainsi, il urge de trouver des solutions à court et à long terme pour réduire les impacts liés aux délestages sur les micros entreprises et anticiper sur une éventuelle crise sociale qui peut renforcer les rangs de l'extrémisme et plonger le pays dans une incertitude structurelle et fonctionnelle.

2.3. Les propositions de solutions

La crise énergétique au Mali est un problème crucial qui mérite une grande attention de la part des autorités nationales qui doivent réagir afin d'apporter des solutions à courts et à longs termes. Pour ce faire, nous préconisons deux postulats de recommandations qui sont internes et externes.

Al'interne : il s'agit de redynamiser la société Energie du Mali (EDM) à travers des fonds de subventions allouées pour faire face aux investissements. Ces fonds doivent servir à améliorer la production énergétique avec le rajeunissement de la technologie existante et éventuellement aller dans le développement des technologies solaires

et éoliennes. Avec l'accroissement de la population malienne et les besoins y afférents, il est important de disposer d'un document de planification qui permettra d'identifier les besoins du pays en électricité et de pouvoir faciliter les mécanismes qui vont avec. Cela passe par l'implication de tous les acteurs du secteur y compris les partenaires techniques et financiers qui ont un rôle prépondérant dans la stabilité énergétique du pays. Les limites de la société d'énergie étant dégagées, il faudrait carrément aller vers une ouverture à des capitaux étrangers pour diminuer la main mise étatique et permettre une autonomie totale à la société afin de répondre aux besoins de la population.

Al'externe : le secteur de l'énergie, bien que stratégique, ne doit pas être du ressort d'une seule entité de gestion et de distribution. Il est judicieux de libéraliser le secteur pour permettre aux privés de s'occuper de cette tâche. Cela créera une concurrence et permettra d'offrir à la clientèle un meilleur service comme c'est le cas des sociétés de téléphonie.

Aujourd'hui, avec le développement des sources d'énergie, les combustibles fossiles sont des ressources épuisables et il faudrait limiter la dépendance à ces sources d'énergies qui sont souvent liées à l'humeur des pays producteurs qui n'hésitent pas à en faire un enjeu géostratégique. Alors, nous préconisons des investissements massifs dans les sources renouvelables qui demeurent de nos jours sous exploitées malgré une réorientation timide des populations vers ces sources d'énergie dont l'utilisation non réglementée est un manque à gagner pour la société EDM et l'Etat du Mali. A cet effet, les projets ambitieux du gouvernement de la transition liés à l'installation des centrales solaires à Sanakoroba au sud de Bamako et à Safo au nord-est. La réalisation de ces projets permettra à la fois de limiter la forte dépendance du pays en énergie fossile et de s'inscrire dans une perspective de développement durable avec moins de dépendance aux jeux stratégiques des puissances de l'OPEP. Par ailleurs, un cadre réglementaire peut être mis en place pour que les ménages et les autres industries converties dans l'autoproduction d'énergie solaire puissent reverser le surplus de leur production dans le réseau d'EDM moyennant des frais et redistribuer par cette dernière pour combler les manques.

Discussion

Les impacts socioéconomiques du délestage sur les micros entreprises dont il est question va au-delà du seul cas malien. En effet, il s'agit d'un problème régional qui affecte plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne (Tenezakis et Tritah 2020). Aujourd'hui, avec la démographie galopante, le poids des industries et les relations diplomatiques, la crise énergétique a pris de l'ampleur au Mali depuis plusieurs années déjà. Il s'agit d'une situation qui touche pratiquement tous les secteurs d'activités y compris les micros entreprises de soudure qui sont frappées de plein fouet par les coupures intempestives qui réduisent toute productivité au sein de ces entités souvent informelles. Le secteur informel occupe une place importante au Mali, en effet, il fait vivre 8 ménages sur 10 dans le district de Bamako (Cissé 2011). La production et la distribution de l'électricité sont du ressort de la société d'Etat Energie du Mali qui, aujourd'hui fait face à un déficit productif entraîné par la crise institutionnelle et économique qui frappe le pays. Malgré les diverses consultations, la question est loin d'être résolue et le sous-secteur des entreprises agonise.

Ainsi, des résultats de notre étude, nous notons une baisse constante de la productivité au sein des micros entreprises de soudure due en effet au non-respect des engagements (13%), aux pertes de clients (14%), aux pertes des emplois (11%) et à l'augmentation des coûts de production (12%) suite aux impacts du délestage. Ainsi, (Ngabirano 2020) stipule que les micros firmes sont les plus affectées par les délestages à cause des ressources consacrées à l'achat des générateurs et à la perte des clients due à la diminution des effectifs et de la production. Pour Reinikka et Svensson, (2002), l'insuffisance de la production ou la mauvaise qualité des infrastructures provoquent des coupures d'électricité, qui sont préjudiciables à la production et ternissent également la réputation des entreprises ne pouvant livrer leurs commandes dans les délais. Cette situation a des répercussions sur l'économie nationale qui se trouve affectée par la baisse de performance des entreprises locales liée à la consommation énergétique. Cela est démontré à travers l'étude d'Akinwale et al. (2013) qui avancent qu'il peut y avoir une relation de long terme entre

la croissance économique et la consommation d'électricité au Nigéria. Une nouvelle dynamique se crée à travers une réorganisation systématique de ces unités de productions afin de s'adapter au contexte des délestages : si pour les unes, il s'agit de faire recours aux générateurs électriques, d'autres sont obligées d'arrêter la production en attendant l'arrivée de l'électricité. Ce qui constitue une baisse considérable des chiffres d'affaires. Ainsi, Abotsi (2016) et, Reinikka et Svensson (2002), argumentent : que le délestage crée une mauvaise allocation des ressources des firmes. Elles sont obligées de concentrer leurs finances en acquisition de générateurs et d'accepter une baisse de leur chiffre d'affaires sans quoi, c'est la faillite. La déficience de l'approvisionnement d'électricité décourage toutes initiatives d'investissements dans les activités productrices dépendantes de l'énergie électrique, et de surcroît limite le développement industriel local (Kpemoua 2016). Cependant, des pistes de solutions sont envisagées par les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement (BAD) à travers le Projet d'Appui à la Promotion des Energies Renouvelables (2022) afin de mettre en place les leviers nécessaires pour favoriser : (i) l'essor des énergies renouvelables par l'amélioration du cadre politique, juridique, réglementaire et institutionnel favorable à la promotion des investissements en énergie renouvelable ; (ii) le renforcement des capacités des acteurs, la gestion des connaissances, la communication et le plaidoyer en faveur des énergies renouvelables ; et (iii) améliorer le suivi-évaluation du sous-secteur en renforçant l'approche programmatique du SREP-Mali. Selon l'institution, cela permettra de valoriser les investissements à grande échelle dans les énergies renouvelables et stimuler l'économie locale avec moins de dépendance aux énergies fossiles.

Cependant, compte tenu des enjeux majeurs liés à la question énergétique au Mali, il est évident d'aller vers les alternatives qu'offrent les énergies renouvelables afin de rompre avec le cercle vicieux de la dépendance des sources fossiles. Cela passe par des réformes structurelles afin d'adapter les textes aux dynamiques actuelles et de mieux répondre aux réalités socioéconomiques installées comme préconisé par la BAD à travers le Projet d'Appui à la Promotion des Energies Renouvelables au Mali (PAPERM).

Conclusion

Le délestage est une contrainte sur les infrastructures électriques (Alby, Dethier et Straub 2013). A cet effet, il affecte le secteur de la production et impacte négativement les industries. De nos jours, les micros entreprises de soudure sont beaucoup exposées aux impacts des coupures de courants programmés qui ont occasionné une baisse de productivité, des pertes de clients et d'emplois et surtout des manques à gagner considérables. Si les plus dynamiques arrivent à y faire face, ce n'est nullement le cas pour tous. Le secteur informel représente une grande part de l'économie malienne et face au poids de la crise énergétique, beaucoup d'emplois sont entraînés d'être perdus et cela constitue un problème social qui mérite une attention particulière des autorités maliennes et qui risque d'entraîner une économie morose et renforcer les rangs de l'extrémisme jihadiste en plus des vagues d'immigrations clandestines. Ainsi, cette étude nous a permis d'analyser les impacts socioéconomiques du délestage sur les entreprises de soudure à Bamako et de pouvoir proposer des pistes de solutions à celui-ci. Les difficultés économiques et la divergence de vision des parties prenantes n'ont fait que renforcer davantage la crise énergétique. Cela dit, il urge d'aller vers une restructuration du sous-secteur de l'énergie afin de renforcer la production locale à travers des investissements dans les énergies renouvelables pour diminuer la forte dépendance en énergies fossiles. Libéraliser le secteur afin de stimuler la concurrence et mettre l'accent sur la satisfaction des populations sont autant des pistes à explorer.

Cependant, loin d'être exhaustive, des réflexions sur les politiques énergétiques et leurs impacts sur le secteur des industries mériteraient d'être abordées afin de mettre la lumière sur leurs apports à l'économie nationale du pays.

Bibliographie

Alby, Philippe, Jean-Jacques Dethier, et Stéphane Straub, *Entreprises soumises à des contraintes électriques dans les pays en développement*, Revue économique de la Banque Mondiale, 2013: 109-132.

BAD, *Projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables*, Rapport d'achèvement de projet, 2022, 14.

Cissé, Hama A. (2011) *Dynamique du secteur informel au Mali: quel engagement pour la mobilisation des recettes internes*, Dakar: Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique (ARGA).

Dejino, Serge (2020), *Analyse des dommages des coupures d'électricité à Abomey-Calavi au Bénin*, *Annales des Sciences Economiques de l'UAC*, 83-101.

EDM (2022), Rapport annuel d'activité 2022, Bamako.

IEEE (1995) *IEEE recommended practice for monitoring electric power quality*. IEEE Std 1159-1995.

Kpemoua, Palakiyèm (2016) *Analyse de l'impact de l'énergie électrique sur la croissance économique du togo*, Édité par HAL open science.

—, *analyse de l'impact de l'énergie électrique sur la croissance économique du togo*, HAL. 17 Mars 2016. <https://hal.science/hal-01491861v1>.

Ngabirano, Martine (2020) *Délestage électrique et Performance des firmes au Burundi : La taille des firmes importe-t-elle?* Québec: Université de Sherbrooke.

Tenezakis, Émile, et Ahmed Tritah (2020), *Électrification en Afrique subsaharienne : les effets sur la scolarisation des enfants et l'emploi des femmes*, *Revue française d'économie*, 183-222.

Tristi, I (2003), *Reconfiguration des réseaux électriques de distribution urbaine dans le contexte de l'ouverture du marché d'électricité*. Travail de Diplôme Postgrade, Lausanne (Suisse): Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Wijayatunga, Priyantha D.C, et M. S Jayalath (2008), *Impact économique des interruptions de l'approvisionnement en électricité sur le secteur industriel du Bangladesh*, *Energie pour le développement durable*, 5-12.

Utilisation des facteurs de risque associés à la prédiction du cancer de sein chez les femmes à l'aide des algorithmes de Machine Learning

Mutapay tshimona remy
Mwinkeu Kat Christelle
Tshibanda wa tshibanda Pierre
Feraza Mpala Elysée
Ibangu Kudidila Angélique
Kindukulu luboko Rucien
Kaniki Madila Thierva
Mukadi Lusoka Jeampy

Tous de l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, Département
d'Informatique, Kinshasa RD Congo
remycimona@gmail.com

Résumé

Notre article explore l'application des algorithmes de Machine Learning, notamment les machines à vecteurs de support (SVM) et les k-plus proches voisins (KNN), dans la prédiction du cancer du sein chez les femmes. Le cancer du sein représente l'une des principales causes de mortalité chez les femmes, et une détection précoce est cruciale pour améliorer les taux de survie. Pour ce faire, nous avons identifié et analysé divers facteurs de risque, tels que des antécédents familiaux, l'âge, le statut hormonal, et d'autres variables cliniques et démographiques, afin de créer un ensemble de données robuste.

Nous avons prétraité ces données pour assurer leur qualité et leur pertinence, avant de les diviser en ensembles d'entraînement et de test. Les algorithmes SVM et KNN ont ensuite été appliqués pour entraîner des modèles prédictifs. Les performances des modèles ont été évaluées en utilisant des métriques telles que la précision, le rappel et la courbe ROC, permettant une comparaison efficace de leurs capacités de classification.

Les résultats montrent que les algorithmes de Machine Learning peuvent offrir une amélioration significative par rapport aux méthodes traditionnelles de dépistage du cancer du sein. En outre, l'étude met en lumière l'importance de l'interprétabilité des modèles, afin d'assurer que les cliniciens puissent utiliser ces outils d'aide à la décision de manière informée. Enfin, nous discutons des implications éthiques et cliniques de l'intégration de ces technologies dans la pratique médicale, ainsi que des perspectives futures pour la recherche en santé publique.

Mots clés : *Cancer de sein, Prédiction, Facteurs de risques, Machine Learning et Algorithme*

Abstract :

Our paper explores the application of machine learning algorithms, including support vector machines (SVM) and k-nearest neighbors (KNN), in the prediction of breast cancer in women. Breast cancer represents one of the leading causes of death among women, and early detection is crucial to improving survival rates. To do this, we identified and analyzed various risk factors, such as family history, age, hormonal status, and other clinical and demographic variables, to create a robust dataset.

We preprocessed this data to ensure its quality and relevance, before splitting it into training and testing sets. SVM and KNN algorithms were then applied to train predictive models. The performance of the models was evaluated using metrics such as precision, recall, and ROC curve, allowing for effective comparison of their classification capabilities.

The results show that machine learning algorithms can offer a significant improvement over traditional breast cancer screening methods. Additionally, the study highlights the importance of model interpretability, to ensure that clinicians can use this decision support tool in an informed manner. Finally, we discuss the ethical and clinical implications of integrating these technologies into medical practice, as well as future perspectives for public health research.

Keywords: Breast cancer, Prediction, Risk factors, Machine Learning and Algorithm

I. Introduction

Contexte de l'étude

Les seins jouent un rôle important dans la féminité et dans l'image que la femme a de son corps. La fonction biologique du sein est de produire du lait afin de nourrir un nouveau-né. La structure du sein est complexe. Chaque sein (appelé aussi glande mammaire) est composé de quinze à vingt compartiments séparés par du tissu graisseux qui donne au sein la forme qu'on lui connaît. Chacun de ces compartiments est constitué de lobules et de canaux. Le rôle des lobules est de produire le lait en période d'allaitement ; les canaux transportent ensuite le lait vers le mamelon. **(Sor savoir patient, 2022)**

Une cellule cancéreuse est une cellule qui s'est modifiée. Habituellement, ces modifications sont réparées par l'organisme. Cependant, lorsque la cellule devient cancéreuse, elle perd ses capacités de réparation. Elle se met alors à se multiplier et finit par

former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Les cellules des tumeurs malignes ont tendance à quitter leur tissu d'origine et à envahir les tissus voisins ; on parle de cancer infiltrant. Certaines tumeurs restent dans leur tissu d'origine sans infiltrer les tissus voisins. On parle alors d'un cancer in situ (« resté en place »). (**Sor savoir patient, 2022**)

Les techniques d'apprentissage automatique peuvent s'avérer un outil informatique utile pour modéliser le comportement de l'expert, améliorer la précision de la classification et devenir une norme universelle pour les médecins.

Chez la femme, le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué et la principale cause de décès par cancer. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, et ce dans la vaste majorité des pays (157 sur 185). Entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme a presque doublé, passant de 29 970 à 58 400 cas annuels, soit +1,1 % par an en moyenne ; entre 2010 et 2023, la progression a été plus faible, estimée à +0,3 % par an. En 2022, on a recensé 2,3 millions de cas féminins et 670 000 décès dus au cancer du sein dans le monde. Présent dans tous les pays, le cancer du sein touche les femmes de tous âges à partir de la puberté, mais son incidence croît à mesure que l'âge avance. (OMS, Cancer du sein, mars 2024)

Absence de programme de dépistage systématique : Contrairement à certains pays où des programmes de dépistage régulier du cancer du sein sont en place, notre pays ne dispose pas d'un tel programme. Cela laisse une grande partie de la population féminine sans surveillance systématique, augmentant le risque de diagnostic tardif.

Limites des méthodes traditionnelles : Bien que les mammographies et l'IRM mammaire soient des outils efficaces pour le dépistage du cancer du sein, ils ne sont souvent utilisés que lorsqu'il y a déjà des symptômes ou des raisons spécifiques de soupçonner un cancer. Cette approche réactive peut entraîner des diagnostics tardifs, lorsque le traitement est moins efficace.

Sous-utilisation des données disponibles : Les facteurs de risque du cancer du sein, y compris les antécédents médicaux, les informations génétiques, et les facteurs de style de vie, ne sont pas pleinement exploitées pour la prédiction proactive du cancer du sein. Il existe une opportunité d'utiliser ces données pour identifier les femmes à haut risque avant l'apparition des symptômes.

1.1 Cadre conceptuel

Cette section de l'article vise à présenter les fondements théoriques sous-jacents au développement d'un modèle prédictif pour le cancer du sein à partir de facteurs de risque du cancer du sein. Plusieurs domaines théoriques seront abordés pour comprendre les bases sur lesquelles repose cette étude : l'épidémiologie du cancer du sein, l'intelligence artificielle et les techniques d'apprentissage automatique, et la modélisation prédictive dans le domaine médical.

1.1.1 L'épidémiologie du cancer du sein

Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez les femmes dans le monde et l'une des principales causes de mortalité liée au cancer. Plus de 1,2 million de cas sont diagnostiqués chaque année, touchant 10 à 12% de la population féminine et représentant près de 500 000 décès par an dans le monde. Son incidence est plus importante dans les pays développés alors que dans les pays à ressources limitées, particulièrement en Afrique, la mortalité y est plus élevée. Cette variabilité géographique des taux d'incidence et de mortalité rend compte des difficultés diagnostiques et thérapeutiques du cancer du sein dans les pays à ressources limitées. C'est une pathologie dont les moyens diagnostiques sont de nos jours développés, allant de la détection précoce à la mise en évidence de lésions infra cliniques ; ce qui a nettement amélioré le pronostic dans les pays développés. **(Ingala et al., 2024)**

a) Incidence et Mortalité

En Afrique, le cancer du sein a causé environ 74 072 décès [95 % d'UI, 67 345-81 472 avec 168 690 (152 332–186 804 cas) ont été estimés à se produire en 2018. Le taux d'incidence normalisé par âge (TARI) s'élevait à 37,9/100 000 en Afrique, alors que le taux de mortalité normalisé par âge était de 17,2/100 000 en 2018. Le Nigeria était le

premier pays en termes de charge absolue avec 26 310 [23 610 à 29919 cas et 11 564 [10 302-12 981 décès, suivis par l'Égypte avec 23 081 [21 734-24 512 cas de nouveaux cas et (9254 [8707-9836) décès en 2018 ([Fig. 1a et b](#)). Géographiquement, les taux élevés d'incidence de l'âge sont également reflétés dans le nombre élevé de décès de tous les âges, mais les taux normalisés par âge étaient assez asymétriques entre l'incidence et la mortalité en Afrique. (**Journal of Public Health, 2018**)

Figure n° 1. Répartition géographique de la charge du cancer du sein en Afrique : a) Incidence b) Décès. Source des données : GLOBOCAN 2018 (CIRC).

L'incidence du cancer du sein et les décès dus au niveau de l'âge ont augmenté jusqu'au groupe d'âge de 45-49 ans et ont diminué par la suite (Figure 2) Ce modèle a été préservé dans presque tous les pays africains, l'incidence étant la plus élevée dans les groupes d'âge moyen (30-49).

Figure n° 2 : Répartition sage par groupes d'âge de l'incidence du cancer du sein et du nombre de décès en 2018. Incidence : Nouveaux cas par âge ; Décès : nombres de décès par rapport à l'âge. Source des données : GLOBOCAN 2018 (CIRC).

En Afrique, les probabilités de développer un cancer du sein étaient de 1 femme sur 25 (probabilité : 3,94 %) au cours de leur vie (avant l'âge de 75 ans), tandis qu'une femme sur 57 (probabilité : 1,77 %) devait mourir d'un cancer du sein au cours de leur vie (fig. 3). Le risque de développer un cancer du sein a été multiplié par 10 en Afrique ; il était le plus élevé à Maurice (7,27 %, probabilité : 1 sur 14) et le plus faible en Gambie (0,71 %, probabilité : 1 sur 141). La probabilité de mourir d'un cancer du sein variait de 7 fois en Afrique, passant de 0,42 % (environ 1 sur 240) en Gambie à la Somalie (2,97 %, probabilité : 1 sur 34). Nous avons noté que les chances de développer un cancer étaient plus élevées dans les pays d'Afrique relativement développés, alors que le risque de décès dus au cancer du sein constituait une association négative avec l'IDH. (**Journal of Public Health, 2018**)

Figure 3. Répartition géographique du risque de développer et de mourir d'un cancer du sein en Afrique a) PROBINC (b) PROBDEATH
 PROBINC : Probabilité de développer un cancer du sein au cours de la vie (avant l'âge de 75 ans); PROBDEATH: Probabilité de mourir d'un cancer du sein au cours de la vie (avant l'âge de 75 ans).

En République Démocratique du Congo (RDC), le cancer du sein étant donné sa morbidité et sa mortalité constitue un problème majeur de santé publique. Dans une étude sur profil épidémio-clinique et moléculaire du cancer du sein dans les hôpitaux de la ville Kinshasa, Kingu M *et al.* ont trouvé une fréquence de 24% et 94% des femmes étaient diagnostiquées à un stade avancé. (Kingu M *et al.*, s.d.)

Tableau n°1 : Le poids du cancer du sein en RDC

Pays	Incidence	ASIR	Morts	ASMR	MIR
République démocratique du Congo	6 149 [4 896-7 723]	24.6	3 263 [2 631-4 048]	13.6	0.40

Tableau n°2 : Risque d'incidence et de décès par cancer du sein en 2018 en RDC

Pays	Incidence	Morts
République démocratique du Congo	2.61 (1 in 38)	1.46 (1 in 69)

b) Facteurs de risque et prédiction

Les facteurs de risque du cancer du sein sont nombreux et variés. Ils incluent des aspects biologiques, environnementaux et comportementaux. En voici les principaux :

1. Âge et sexe

Le cancer du sein survient principalement chez les femmes, bien que 0,5 à 1 % des cas se produisent chez les hommes. L'âge est un facteur important, avec un risque accru après 40 ans. La plupart des cas sont diagnostiqués chez des femmes âgées de plus de 50 ans. (**World Health Organization, s.d.**)

2. Antécédents familiaux et génétiques

Les antécédents familiaux, notamment lorsqu'un parent de premier degré (mère, sœur, fille) a eu un cancer du sein, augmentent le risque. Les mutations génétiques dans les gènes **BRCA1** et **BRCA2** sont fortement associées à un risque élevé de développer un cancer du sein. D'autres mutations génétiques moins fréquentes, telles que **PALB2**, **TP53** et **CHEK2**, augmentent également le risque. (**Breast Cancer Hub, s.d.**)

3. Facteurs hormonaux et reproductifs

L'exposition prolongée aux hormones, en particulier aux œstrogènes, est un facteur de risque important. Cela inclut des facteurs tels que l'âge précoce des premières règles (avant 12 ans), une ménopause tardive (après 55 ans), et l'utilisation de traitements hormonaux substitutifs après la ménopause. Le fait de ne pas avoir eu d'enfants ou d'avoir eu un premier enfant après 30 ans peut également augmenter le risque. (**Global Cancer Observatory, s.d.**)

4. Mode de vie

Des facteurs liés au mode de vie, tels que la consommation d'alcool, l'obésité, et le manque d'activité physique, augmentent le risque de développer un cancer du sein. L'exposition aux rayons X ou à la radiation (par exemple, après un traitement pour un autre cancer) est également un facteur de risque connu. (**Cancer Info Hub, s.d.**)

1. Concept de modélisation prédictive

La modélisation prédictive est l'application d'algorithmes qui identifient des relations cachées entre diverses variables et les utilisent pour estimer des résultats futurs. En médecine, cela peut inclure la prédiction du risque de développer un cancer à partir de facteurs tels que l'âge, les antécédents familiaux, et les résultats d'analyses génétiques. (**Frontiers, s.d.**)

2. Machine Learning (Apprentissage automatique)

L'apprentissage automatique, par définition, est un domaine de l'informatique qui a évolué à partir de l'étude de la reconnaissance des formes et de la théorie de l'apprentissage informatique (computational Learning) en intelligence artificielle. Il s'agit de l'apprentissage et de la construction d'algorithmes capables d'apprendre à partir de jeux de données et de faire des prédictions sur

ces derniers. Ces procédures fonctionnent par construction d'un modèle à partir d'exemples d'entrées afin de faire des prédictions ou des choix basés sur des données plutôt que de suivre des instructions de programme statiques et fermes. "On dit d'un programme informatique qu'il apprend de l'expérience E en ce qui concerne une certaine tâche T et une certaine mesure de performance P, si sa performance sur T, telle que mesurée par P, s'améliore avec l'expérience E." [Tom Mitchell, *Université Carnegie Mellon*].

Arthur Samuel, un pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle et des jeux vidéo, a inventé le terme "apprentissage automatique". Il a défini l'apprentissage automatique comme "un domaine d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés". L'apprentissage automatique ou machine learning (ML) désigne la capacité d'un système à acquérir et à intégrer des connaissances par le biais d'observations à grande échelle, ainsi qu'à s'améliorer et à s'étendre en apprenant de nouvelles connaissances plutôt qu'en étant programmé avec ces connaissances (Andrea Kidd, 2016).

1. Apprentissage supervisé

L'apprentissage supervisé est une forme importante de ML. Il est appelé superviser, car le processus d'apprentissage est effectué sous l'étiquette vue des variables d'observation. Dans l'apprentissage supervisé, les ensembles de données sont entraînés avec les ensembles d'entraînement pour construire la ML, et seront ensuite utilisés pour étiqueter les nouvelles observations de l'ensemble de test. En ce qui concerne l'ensemble d'apprentissage, les variables d'entrée sont les caractéristiques qui influencent la précision de la variable prédite. Elles contiennent à la fois des variables quantitatives et qualitatives, la variable de sortie est la classe d'étiquetage que l'apprentissage supervisé utilisera pour étiqueter les nouvelles observations. En fonction des différents types de variables de sortie, les tâches d'apprentissage supervisé peuvent être divisées en deux catégories : les tâches de classification et les tâches de régression.

Tableau 2.1 – Différence entre l'apprentissage supervisé et non supervisé.

Paramètres	Apprentissage automatique supervisé	Apprentissage automatique non supervisé
Données d'entrée	Les algorithmes sont formés à l'aide de données étiquetées.	Les algorithmes sont utilisés contre des données qui ne sont pas étiquetées.
Complexité informatique	Une méthode plus simple	Complexe sur le plan informatique
Précision	Haute précision	Moins précis
Nombre de classes	Le nombre de classes est connu	Le nombre de classes n'est pas forcément connu

Les variables de sortie de la tâche de classification sont des variables catégorielles, et celles de la tâche de régression sont des variables continues. En occurrence, la classification des images chaudes actuelles est une tâche de classification, et la prédiction du prix des actions est une tâche de régression. La procédure d'apprentissage supervisé peut être décrite comme suit : nous utilisons $x(i)$ pour désigner les variables d'entrée, et $y(i)$ pour désigner la variable de sortie. Une paire $(x(i), y(i))$ est un exemple d'apprentissage, et l'ensemble d'apprentissage que nous allons utiliser pour apprendre est $(x(i), y(i))$, $i = 1, 2, \dots, m$. (i) dans la notation est un index dans l'ensemble d'apprentissage. Nous utilisons X pour désigner l'espace des valeurs d'entrée, et Y pour désigner l'espace des valeurs de sortie. Le but est, étant donné un ensemble d'apprentissage, d'apprendre une fonction $h : X \rightarrow Y$ afin que $h(x)$ soit un bon prédicteur de la valeur correspondante de y .

3.1.1 Classification

La classification est le processus qui consiste à trouver ou à découvrir un modèle ou une fonction qui aide à séparer les données en plusieurs classes catégorielles, c'est-à-dire en valeurs discrètes. Dans la classification, les données sont classées sous différentes

étiquettes en fonction de certains paramètres donnés en entrée, puis les étiquettes sont prédites pour les données. Le processus de classification traite les problèmes dans lesquels les données peuvent être divisées en étiquettes discrètes binaires ou multiples.

3.1.2. Régression

La régression est un processus consistant à trouver un modèle ou une fonction permettant de distinguer les données en valeurs réelles continues au lieu d'utiliser des classes ou des valeurs discrètes. La régression peut également identifier le mouvement de distribution en fonction des données historiques. En d'autres termes, la régression sert à trouver la relation d'une variable par rapport à une ou plusieurs autres, dans le but d'estimer une valeur (numérique) de sortie à partir des valeurs d'un ensemble de caractéristiques en entrée. Par exemple, estimer le prix d'une maison en se basant sur sa surface, nombre des étages, son emplacement etc...

3.1.3. Apprentissage non supervisé

L'apprentissage non supervisé consiste à former une machine en utilisant des informations qui ne sont ni classées ni étiquetées et à permettre à l'algorithme d'agir sur ces informations sans aucune aide. Dans ce cas, la tâche de la machine consiste à regrouper des informations non triées en fonction de similitudes, de modèles et de différences, sans formation préalable des données. Contrairement à l'apprentissage supervisé, aucun étiquetage n'est fourni. Par conséquent, la machine est limitée pour trouver la structure cachée dans les données. Cela permet au modèle de travailler par lui-même pour découvrir des modèles et des informations qui n'étaient pas détectés auparavant. Il traite principalement des données non étiquetée (**Roland Krause, 2005**).

L'apprentissage non supervisé est classé en deux catégories d'algorithmes :

3.1.3.1. Regroupement (Clustering)

Une méthode d'apprentissage non supervisée est une méthode dans laquelle nous tirons des références d'ensembles de données

constitués de données d'entrée sans réponses étiquetées. En général, elle est utilisée comme un processus pour trouver une structure significative, des processus sous-jacents explicatifs, des caractéristiques génératives et des regroupements inhérents à un ensemble d'exemples. Un problème de regroupement consiste à découvrir les regroupements inhérents aux données, par exemple en regroupant les clients par comportement d'achat. (Gur Amrit, 2019)

3.1.3.2. Association

Un problème d'apprentissage de règles d'association consiste à découvrir des règles qui décrivent de grandes parties de vos données, telles que les personnes qui achètent X ont également tendance à acheter Y

3.1.4. Algorithmes d'apprentissage automatique

Les scientifiques des données utilisent de nombreux types d'algorithmes d'apprentissage automatique pour découvrir des modèles dans les données volumineuses qui mènent à des informations exploitables. À un niveau élevé, ces différents algorithmes peuvent être classés en deux groupes en fonction de la manière dont ils "apprennent" les données pour faire des prédictions : l'apprentissage supervisé et non supervisé. Nous citons ci-dessous certains des algorithmes d'apprentissage les plus utilisés.

3.1.4.1. Régression logistique

La régression logistique est essentiellement un algorithme de classification supervisée. Dans un problème de classification, la variable cible (ou sortie), y , ne peut prendre que des valeurs discrètes pour un ensemble donné de caractéristiques (ou entrées), X . Le modèle construit un modèle de régression pour prédire la probabilité qu'une entrée de données donnée appartienne à la catégorie numérotée "1".

Machine à vecteur de support

L'algorithme SVM (Support Vector Machine) est principalement utilisé pour les problèmes de classification, mais aussi pour les

modèles de régression. Il s'agit d'un modèle linéaire qui fournit des solutions aux problèmes linéaires et non linéaires. Il fonctionne sur le concept du calcul de la marge. Fondamentalement, il sépare l'ensemble de données en différentes classes et dessine l'hyperlane entre elles (**Vikramaditya JAKKULA, 2006**).

3.1.4.2. Random Forest

Cet algorithme est également utilisé pour les problèmes de régression et de classification. L'algorithme crée aléatoirement une forêt avec plusieurs arbres. Ainsi, dans le classificateur aléatoire Forest, plus le nombre d'arbres dans la forêt est élevé, plus la précision des résultats n'est grande. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire qu'une forêt aléatoire construit des arbres de décision collectifs appelés forêt et les intègre ensemble pour obtenir une prédiction plus précise et stable et la forêt qu'il construit dans la collection d'arbres de décision et chaque arbre de décision est construit seulement sur une partie de l'ensemble de données définies et il est formé avec la méthode de bagging. La forêt aléatoire regroupe plusieurs arbres de décision pour aboutir à la décision finale.

3.1.4.3. Régression linéaire

La régression linéaire est un algorithme d'apprentissage automatique basé sur l'apprentissage supervisé. Il effectue une tâche de régression. La régression modélise une valeur de prédiction cible basée sur des variables indépendantes. Elle est principalement utilisée pour découvrir la relation entre les variables et les prévisions. Les différents modèles de régression diffèrent en fonction du type de relation entre les variables dépendantes et indépendantes qu'ils considèrent, et du nombre de variables indépendantes utilisées. La ligne de régression est la meilleure ligne d'ajustement pour notre modèle. (**Kelly H ZOU, 2003**).

$$y = \Theta_1 + \Theta_2 \cdot x$$

3.1.4.4. K-Nearest Neighbors (KNN)

Les méthodes d'apprentissage basées sur les voisins sont de deux

types : supervisées et non supervisées. L'apprentissage supervisé basé sur les voisins peut être utilisé pour les problèmes prédictifs de classification et de régression, mais il est principalement utilisé pour les problèmes prédictifs de classification dans l'industrie. Les méthodes d'apprentissage basées sur les voisins n'ont pas de phase de formation spécialisée et utilisent toutes les données pour la formation pendant la classification. Elles ne supposent rien non plus des données sous-jacentes. (Faïcel Chamroukhi, 2013).

3.1.4.5. *Decision Tree*

L'arbre de décision est l'outil le plus puissant et le plus populaire pour la classification et la prédiction. Un arbre de décision est une structure arborescente de type organigramme, où chaque nœud interne représente un test sur un attribut, chaque branche représente un résultat du test, et chaque nœud feuille (nœud terminal) contient une étiquette de classe (J Ross QUINLAN, 1996).

II Méthodologie de l'étude

La philosophie de recherche de cette étude repose sur l'intégration de la méthodologie Team Data Science Process (TDSP) et d'une approche conceptuelle en modélisation prédictive pour anticiper les risques de cancer du sein, à partir de facteurs de risque du cancer du sein. La méthodologie TDSP va se concentrer sur une approche structurée et collaborative dans le cadre de projets de science des données. Ses principales étapes incluent :

- ❖ **Planification** : Identification des objectifs, des parties prenantes et des ressources nécessaires pour le projet.
- ❖ **Collecte des données** : Rassemblement de données pertinentes sur les facteurs de risque du cancer du sein, qu'elles soient cliniques, démographiques, génétiques, ou autres.
- ❖ **Préparation des données** : Nettoyage et transformation des données pour garantir leur qualité et leur pertinence pour les analyses.

- ❖ **Modélisation** : Utilisation de techniques de modélisation prédictive pour créer des modèles qui peuvent identifier les risques de cancer du sein à partir des données d'entrée.
- ❖ **Évaluation** : Validation des modèles afin d'assurer leur précision et leur robustesse.
- ❖ **Déploiement** : Mise en place de solutions pratiques pour utiliser les modèles dans un environnement clinique ou de recherche.
- ❖ **Suivi** : Observation continue des modèles et mise à jour selon les nouvelles données ou évolutions des pratiques médicales.

2.1. Approche conceptuelle du TDSP

Le TDSP est un cadre méthodologique structuré conçu pour organiser, gérer et mettre en œuvre des projets de science des données. Cette méthodologie assure une approche systématique pour le développement et le déploiement des modèles de machine Learning dans divers domaines, y compris la santé. Il s'agit d'un processus de science des données moderne qui combine des éléments du cycle de vie de la science des données de base, de l'ingénierie logicielle et des processus Agile.

Le cycle de vie d'un projet TDSP comprend cinq étapes itératives :

Figure n°4 Cycle de vie de la science des données de base

Le TDSP est basé sur trois principes :

- **Collaboration multidisciplinaire** : Il facilite le travail conjoint entre les data scientists, les cliniciens et les parties

prenantes pour garantir que les modèles développés répondent aux besoins réels des utilisateurs finaux. Cela assure que les objectifs du projet, tels que l'identification précoce des risques de cancer du sein, sont en phase avec les priorités médicales et cliniques (**Peterson et al., 2019**).

- **Itération et amélioration continue** : Le TDSP favorise des itérations successives tout au long du cycle de développement, ce qui permet de tester et d'ajuster continuellement les modèles prédictifs pour en optimiser la précision et la fiabilité (**Wang et al., 2021**).
- **Systématisation** : Avec des phases clairement définies, le TDSP garantit une gestion rigoureuse du projet en s'assurant que chaque étape est réalisée dans l'ordre, réduisant ainsi le risque d'erreurs et favorisant la transparence tout au long du processus (**Muller et al., 2020**).

2.2. Modélisation prédictive : Une approche conceptuelle

Le fondement de cette recherche est la création d'un modèle prédictif utilisant les facteurs de risque du cancer du sein pour anticiper le risque de cancer du sein. L'approche adoptée suit les principes suivants :

- **Rationalité scientifique** : La modélisation repose sur des théories scientifiques éprouvées dans le domaine médical. Les facteurs de risque tels que les antécédents familiaux, les données génétiques, et les informations cliniques sont analysés pour établir un modèle prédictif capable de fournir une évaluation précise des risques pour chaque patiente.
- **Data-driven** : L'approche orientée vers les données s'appuie sur des techniques d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour permettre la prédiction. Elle fait référence à l'utilisation des données pour prendre des décisions, faire des prédictions ou tirer des conclusions, plutôt que de se fier à l'intuition ou à des modèles théoriques. Cette approche met l'accent sur l'exploitation des **données réelles** comme source principale de connaissances et d'informations.

2.2.3 Processus TDSP et Phases de développement

2.2.3.1 Planification (Business Understanding)

La première phase du cycle de vie TDSP consiste à bien comprendre les objectifs du projet et les besoins spécifiques des utilisateurs finaux.

- a. Définition des objectifs :** Le but est de développer un modèle prédictif pour anticiper le risque de cancer du sein en analysant les facteurs de risque du cancer du sein des patientes.

Objectifs	Actions Associées	Mesurables
Objectif Principal : Développer un modèle prédictif du cancer du sein avec une précision générale d'au moins 0.97	Utiliser les facteurs de risque du cancer du sein	Modèle déployé et opérationnel
Sous-objectif 1.1 : Collecte de données	Recueillir les données des sources appropriées (ex: BCSC, mammographies)	Qualité des données collectées et diversité des sources
Sous-objectif 1.2 : Préparation des données	Nettoyage, normalisation, extraction des caractéristiques	Amélioration de la qualité des données après préparation
Sous-objectif 2 : Créer et entraîner un modèle prédictif	Tester différents modèles de machine Learning (réseaux de neurones, SVM)	Comparaison des performances des modèles (précision, AUC-ROC)
Sous-objectif 3 : Tester et valider le modèle	Validation croisée, tests sur ensemble indépendant	Taux de faux positifs/négatifs
Sous-objectif 4 : Déploiement	Documenter les étapes, déployer l'interface et le modèle	Nombre d'utilisateurs, retour d'expérience
Sous-objectif 5 : Concevoir une interface web	Développer le backend (PHP) et frontend (Angular)	Fonctionnalités web (API, UX, latence)

2.2.3.2 Acquisition et compréhension des données (Data Acquisition and Understanding)

Cette phase se concentre sur la collecte et la préparation des données qui alimenteront le modèle prédictif.

1 Collecte des données :

Les données collectées viennent des datasets de 'Consortium de surveillance du cancer du sein' (BCSC) (Risk Factor Dataset Download : BCSC (bcsc-research.org))

Ce dataset a été créé en sélectionnant un examen par femme par année civile et par année d'âge. Lorsque des mammographies de dépistage et de diagnostic existent pour une femme et une année donnée, les mammographies de dépistage ont été sélectionnées de préférence.

Tableau n°... L'ensemble de données sur les facteurs de risque.

Nom de la variable	Description	Codage
année	Année civile d'observation	Numérique, 2005-2017
tranche_d'âge_5_ans	Âge (années) par groupe de 5 ans	1 = 18-29 ans 2 = 30-34 ans 3 = 35-39 ans 4 = 40-44 ans 5 = 45-49 ans 6 = 50-54 ans 7 = 55-59 ans 8 = 60-64 ans 9 = 65-69 ans 10 = 70-74 ans 11 = 75-79 ans 12 = 80-84 ans 13 = Âge \geq 85 ans

Nom de la variable	Description	Codage
race_eth	Race/ethnicité	1 = Blanc non hispanique 2 = Noir non hispanique 3 = Asiatique/insulaire du Pacifique 4 = Amérindien 5 = Hispanique 6 = Autre/mixte 9 = Inconnu
premier_degré_hx	Antécédents de cancer du sein chez un parent au premier degré	0 = Non 1 = Oui 9 = Inconnu
âge_ménarche	Âge (années) à la ménarche	0 = Âge \geq 14 1 = Âge 12-13 2 = Âge < 12 9 = Inconnu
âge_premiere_naissance	Âge (années) à la première naissance	0 = Âge < 20 1 = Âge 20-24 2 = Âge 25-29 3 = Âge \geq 30 4 = Nullipare 9 = Inconnu
BIRADS_densité_mammaire	Densité mammaire BI-RADS	1 = Presque entièrement gras 2 = Densités fibroglandulaires dispersées 3 = Dense hétérogène 4 = Extrêmement dense 9 = Système de mesure inconnu ou différent
courant_hrt	Utilisation d'un traitement hormonal substitutif	0 = Non 1 = Oui 9 = Inconnu
Ménopause	Statut de la ménopause	1 = Pré- ou péri-ménopause 2 = Post-ménopause 3 = Ménopause chirurgicale 9 = Inconnu

Nom de la variable	Description	Codage
groupe_bmi	Indice de masse corporelle (kg/m^2)	1 = 10-24,99 2 = 25-29,99 3 = 30-34,99 4 = 35 ou plus 9 = Inconnu
biophx	Biopsie ou aspiration mammaire antérieure	0 = Non 1 = Oui 9 = Inconnu
Histoire du cancer du sein	Diagnostic antérieur de cancer du sein	0 = Non 1 = Oui 9 = Inconnu

Toutes les variables continues sont groupées, nous sommes alors en présence de variables catégorielles. Il n'est pas alors nécessaire de mesurer ces tendances.

- **Visualisation des distributions** : Il est question de visualiser la distribution des variables.

Figure n°5 : visualisation de distribution

Notons que la distribution sur les groupes d'âge nous montre que nous avons la majorité des femmes analysées dans les groupes 6, 7, 8 et 9. Mais c'est le groupe 7 qui a beaucoup plus d'adhésions.

- **Évaluation des fréquences** : Vérification de la répartition des variables catégorielles)

Figure n°6 Evaluation des fréquences

3. Analyse des corrélations

L'analyse des corrélations entre les variables permet de déceler des relations importantes :

Figure n°7 analyse de corrélation entre les variables

4. Détection d'anomalies

L'exploration des données permet aussi de repérer des valeurs aberrantes ou des anomalies qui peuvent fausser le modèle :

- **Identification des outliers** : Utilisation de techniques telles que les boxplots ou la distance interquartile pour détecter les points de données anormaux.

Figure n° 8 Détection d'anomalie.

- **Décision sur le traitement des outliers** : Soit leur suppression, soit leur transformation pour les rendre plus cohérents avec le reste des données.

Nous n'avons pas des outliers dans ce dataset grâce au travail effectué en amont par le BCSC. Transformation des variables : Normalisation ou standardisation des variables continues et transformation des variables catégorielles en valeurs numériques si nécessaire.

a. Séparation des données en features X et Label cible y :

```
x = df.drop('breast_cancer_history',axis=1)
y = df['breast_cancer_history']
```

b. Effectuez un fractionnement Entraînement/Test (Train Test Split) sur les données, avec une taille de test de 10% :

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.1, random_state=101)
```

III Présentation des résultats

3.0 Introduction

Ce point a pour objectif de présenter le processus de mise en œuvre du modèle prédictif du cancer du sein développé dans le cadre de cette étude, ainsi que les résultats obtenus et des cas concrets d'utilisation. L'implémentation du modèle consiste à passer de la phase de développement à la phase de production, garantissant ainsi que le modèle puisse être utilisé dans des environnements cliniques réels pour anticiper le risque de cancer du sein chez les patientes.

3.1 Processus de mise en production du modèle

- ***3.1.1 Environnement de production***

L'environnement de production est un aspect clé pour garantir que le modèle prédictif du cancer du sein soit accessible, performant, et utilisable dans un cadre clinique réel. Cette section décrit les composants techniques, l'infrastructure, ainsi que les outils utilisés pour déployer et exécuter le modèle en production.

1.Utilisation d'une API RESTful

Pour rendre le modèle accessible aux utilisateurs finaux (médecins, professionnels de la santé), une API RESTful a été mise en place. Cette API permet aux utilisateurs d'interagir avec le modèle en envoyant les facteurs de risque du cancer du sein à travers des requêtes HTTP, et de recevoir les prédictions de risque de cancer en réponse. L'API a été construite de manière à offrir :

- **Simplicité d'utilisation** : Les médecins peuvent soumettre les informations patientes via une interface conviviale, tandis que l'API gère les interactions avec le modèle en arrière-plan.
- **Réponses en temps réel** : L'API garantit un temps de réponse rapide pour fournir aux utilisateurs les résultats de la prédiction dans les délais les plus courts possibles, améliorant ainsi l'efficacité clinique.

2. Infrastructure cloud pour le déploiement

Le modèle a été déployé sur une infrastructure cloud, assurant un déploiement flexible, scalable et sécurisé. Le cloud offre l'avantage d'une haute disponibilité et permet une montée en charge dynamique en fonction des besoins :

- **Scalabilité** : En cas d'augmentation du nombre d'utilisateurs ou de la charge de travail, des instances supplémentaires du modèle peuvent être activées automatiquement, garantissant une réactivité constante.
- **Sécurité** : L'environnement cloud a été configuré pour répondre aux exigences de sécurité des données médicales, incluant la protection des informations patientes via des protocoles de chiffrement et l'isolation des environnements de calcul.

3.1.2 Outils et technologies utilisés

Dans cette section, on décrit les outils technologiques nécessaires au développement et au déploiement du modèle.

- **Environnements logiciels :**

Langage de programmation Python

Python est le langage de programmation open source le plus employé par les informaticiens. Ce langage s'est propulsé en tête de la gestion d'infrastructure, d'analyse de données ou dans le domaine du développement de logiciels. C'est un langage portable, dynamique, extensible, gratuit, qui permet (sans l'imposer) une approche modulaire et orientée objet de la programmation. Python est développé depuis 1989 par Guido van Rossum et de nombreux contributeurs bénévoles. (Gerard Swinnen ,2010)

1. Les bibliothèques python

Les bibliothèques de Python sont également appelées modules ou packages, sont des ensembles de fonctions, de classes et d'objets préexistants regroupés dans des fichiers. Elles fournissent des fonctionnalités supplémentaires et des outils prêts à l'emploi pour faciliter le développement de programmes en Python. (VanderPlas, J. 2016).

1.1 Sklearn

Scikit-learn est une bibliothèque libre Python destinée à l'apprentissage automatique. Nous avons l'utiliser pour nous permettre de ploter les graphe de accuracy , de erreur et la matrice de confusion *Scikit-learn*, encore appelé *sklearn*, est la bibliothèque la plus puissante et la plus robuste pour le machine learning en Python. (Pedregosa, F., et al. ,2011).

2.3 Pandas

C'est une bibliothèque du langage de programmation Python, dont la quasi-totalité est spécialisée à la Data Science. Dans le cadre de notre recherche nous allons démontrer l'utilité de cette bibliothèque et pourquoi il est incontournable pour les Data Scientists et en machine Learning. (Raschka, S., & Mirjalili, V. ,2017).

Il s'agit tout

2.5 Numpy

Le module numpy est la boîte à outils indispensable pour faire du calcul scientifique avec Python. Pour modéliser les vecteurs, matrices, et plus généralement les tableaux à n dimensions, numpy fournit le type ndarray. (VanderPlas, J. , 2016.) Il y a des différences majeures avec les listes (resp. les listes de listes) qui pourraient elles aussi nous servir à représenter des vecteurs (resp. des matrices) :

2.6 Matplotlib

Matplotlib est une librairie graphique très connue en Python, car elle est puissante, facile à prendre en main et chaque élément de la figure peut être configuré finement via un grand nombre de paramètres disponibles. (Hunter, J. D. ,2007). Il est possible de paramétrer la taille de la figure, sa qualité, les couleurs, les styles, les axes, les titres, etc. De plus, les figures en sortie peuvent être de différents formats comme les formats PNG, PDF, SVG ou encore EPS.

Ressources matérielles : Description des infrastructures requises pour l'exécution des algorithmes et le traitement des données massives.

Anaconda Navigator

Anaconda est une distribution qui inclut une version de Python (ou R) ainsi qu'un ensemble de bibliothèques et outils populaires utilisés pour la science des données et l'analyse. Il est fourni avec plus de 1 500 paquets de Python pour des tâches variées, notamment l'analyse des données, la manipulation des données, le calcul scientifique, la visualisation, et bien d'autr

Figure n° 9 Environnement d'Anaconda navigator

3.1.3 Modélisation (*Modeling*)

La phase de modélisation concerne la conception, l'entraînement et l'optimisation du modèle prédictif.

Choix des algorithmes : Justification des algorithmes de machine Learning retenus.

Nous allons utiliser, dans le cadre de ce travail, deux algorithmes parmi les plus performant en machine Learning pour les problèmes de classification, En l'occurrence le SVM (Support Vector Machine) et le KNN (K-Nearest Neighbors).

Après évaluation, un seul sera alors retenu pour notre modèle.

- **Entraînement, Optimisation et validation** : Description du processus d'entraînement du modèle avec les données collectées et validation croisée pour mesurer les performances.
- SVM (Support Vector Machine) :

Création du modèle :

```
from sklearn.svm import SVC
svc = SVC(class_weight='balanced')
```

Utilisation d'un GridSearchCV pour effectuer une recherche sur grille afin de trouver les meilleurs paramètres C et gamma :

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
param_grid = {'C': [0.001, 0.01, 0.1, 0.5, 1], 'gamma': ['scale', 'auto']}
grid = GridSearchCV(svc, param_grid)
```

Entraînement du modèle :

```
grid.fit(X_train, y_train)
```


The screenshot shows a Jupyter Notebook cell with the following content:

```
GridSearchCV
GridSearchCV(estimator=SVC(class_weight='balanced'),
              param_grid={'C': [0.001, 0.01, 0.1, 0.5, 1],
                          'gamma': ['scale', 'auto']})
  estimator: SVC
    SVC(class_weight='balanced')
```

The visual representation shows a tree-like structure of objects, with GridSearchCV at the top, containing an estimator attribute which points to an SVC object.

Meilleurs paramètres :

```
grid.best_params_  
{'C': 1, 'gamma': 'auto'}
```

Evaluation :

Matrice de confusion

Figure n°10. Matrice de confusion

	precision	recall	f1-score	support
0	0.99	0.94	0.97	180
1	0.94	0.99	0.96	163
accuracy			0.97	343
macro avg	0.97	0.97	0.96	343
weighted avg	0.97	0.97	0.97	343

Rapport de la classification

Figure n°11 courbe de ROC

- KNN (K-Nearest Neighbors) :

Création du modèle :

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
knn = KNeighborsClassifier()
operations = [('knn',knn)]
from sklearn.pipeline import Pipeline
pipe = Pipeline(operations)|
```

Utilisation d'un GridSearchCV pour effectuer une recherche sur grille afin de trouver les meilleurs paramètres :

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
k_values = list(range(1,30))
param_grid = {'knn_n_neighbors': k_values}
full_cv_classifier = GridSearchCV(pipe,param_grid,cv=5,scoring='accuracy'|
```

Entraînement du modèle :

```
full_cv_classifier.fit(X_train,y_train)

GridSearchCV
GridSearchCV(cv=5, estimator=Pipeline(steps=[('knn', KNeighborsClassifier())]),
  param_grid={'knn_n_neighbors': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
  28, 29]},
  scoring='accuracy')
  estimator: Pipeline
  Pipeline(steps=[('knn', KNeighborsClassifier())])
    KNeighborsClassifier
```

Meilleurs paramètres :

```
full_cv_classifier.best_estimator_.get_params()

{'memory': None,
 'steps': [('knn', KNeighborsClassifier(n_neighbors=9))],
 'verbose': False,
 'knn': KNeighborsClassifier(n_neighbors=9),
 'knn_algorithm': 'auto',
 'knn_leaf_size': 30,
 'knn_metric': 'minkowski',
 'knn_metric_params': None,
 'knn_n_jobs': None,
 'knn_n_neighbors': 9,
 'knn_p': 2,
 'knn_weights': 'uniform'}
```


Evaluation :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.97	0.94	0.96	180
1	0.94	0.96	0.95	163
accuracy			0.95	343
macro avg	0.95	0.95	0.95	343
weighted avg	0.95	0.95	0.95	343

Les évaluations de deux modèles nous donnent les résultats suivants :

- La proportion de prédictions correctes sur l'ensemble des prédictions (**accuracy**), représentant la précision globale, est de 0.97 pour le SVN et 0.95 pour le KNN.
- La proportion des prédictions positives correctes par rapport à toutes les prédictions positives faites (**précision**) de macro avg et weighted avg de 0.97 pour le SVN et 0.95 pour le KNN.
- La proportion des vrais positifs capturés parmi les exemples réellement positif (**Recall**), représentant la sensibilité du modèle, est de 0.97 pour le SVN et 0.95 pour le KNN.
- La moyenne harmonique de la précision et du rappel (**F1-score**), une mesure globale de la performance pour les classes déséquilibrées, est de 0.97 pour le SVN et 0.95 pour le KNN.
- **ROC** (Receiver Operating Characteristic) : est la courbe qui permet de visualiser les performances du modèle et **AUC** (Area Under the Curve) est une valeur numérique qui résume l'intégralité de la courbe ROC. Nous avons une valeur **AUC** de 0.98 pour les deux algorithmes utilisés.

Les observations ci-haut nous montre que le SVN s'est montre plus performant que le KNN, d'où décision de l'utiliser comme algorithme pour notre modèle de prédiction du cancer du sein.

3.1.4 Déploiement (*Deployment*)

Une fois le modèle validé, il est déployé pour permettre son utilisation.

- Nous commençons par sauvegarder notre modèle à l'aide de `joblib` afin de le charger plus tard dans l'API.

```
from joblib import dump, load
dump(final_model, 'svn_cancer_model.joblib')
```

- Créer une API Flask :

L'API va nous servir d'intermédiaire entre le modèle et les interfaces homme-machines que vont utiliser les médecins

```
# Importer les bibliothèques nécessaires
from flask import Flask, request, jsonify
import joblib
import numpy as np

# Créer une application Flask
app = Flask(__name__)

# Charger le modèle SVM sauvegardé
model = joblib.load('svm_model.pkl')
# Route pour prédire la classe d'un exemple
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
    # Récupérer les données JSON envoyées avec la requête
    data = request.json
    # Extraire les caractéristiques (features) pour la prédiction
    features = np.array(data['features']).reshape(1, -1)

    # Faire la prédiction
    prediction = model.predict(features)
    probability = model.predict_proba(features).max()

    # Retourner les résultats sous forme de JSON
    return jsonify({
        'prediction': int(prediction[0]),
        'probability': float(probability)
    })
# Démarrer l'application Flask
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

4. Conclusion et Perspectives

4.1 Conclusion

Le développement d'un modèle prédictif pour le cancer du sein basé sur les facteurs de risque du cancer du sein représente une avancée significative dans l'amélioration de la détection précoce de cette maladie. À travers ce mémoire, nous avons suivi une méthodologie conceptuelle en utilisant le cadre TDSP (Team Data Science Process) pour structurer toutes les étapes de la conception, du développement, du test et du déploiement du modèle. Ce processus a permis de garantir la rigueur scientifique et technique nécessaire à l'élaboration d'un modèle fiable.

Les principaux résultats obtenus lors de l'entraînement du modèle, notamment avec des algorithmes tels que la machine à vecteurs de support (SVM), ont montré une précision de 0.97, démontrant ainsi l'efficacité de notre approche dans la prédiction du risque de cancer

du sein. En plus des bonnes performances, le déploiement du modèle dans un environnement cloud, associé à une API RESTful, permet une intégration fluide dans les environnements cliniques, favorisant ainsi son adoption par les professionnels de santé.

Notre étude a également mis en lumière l'importance des facteurs de risque du cancer du sein dans la prédiction des maladies complexes comme le cancer du sein. En exploitant les informations liées aux antécédents familiaux, aux facteurs hormonaux et au mode de vie, le modèle permet de fournir des prédictions plus personnalisées, contribuant ainsi à une prise de décision plus éclairée par les cliniciens.

Toutefois, malgré les performances positives du modèle, plusieurs limites subsistent, notamment la disponibilité et la qualité des données dans certains contextes cliniques, ainsi que les défis liés à la gestion des informations sensibles. De plus, l'absence d'une validation clinique à grande échelle limite, pour l'instant, l'utilisation du modèle dans des environnements médicaux réels.

4.2 Perspectives

Les perspectives d'amélioration et d'évolution de ce travail sont nombreuses. Voici quelques axes à explorer pour aller plus loin dans l'optimisation du modèle et son implémentation dans des environnements réels :

1. **Validation clinique à grande échelle**

Une des étapes futures essentielles sera de procéder à une validation clinique complète du modèle avec des données issues de plusieurs hôpitaux et centres de dépistage.

2. **Amélioration des algorithmes et techniques de machine Learning**

Bien que les résultats obtenus avec le SVM soient prometteurs, il serait pertinent d'explorer d'autres techniques d'apprentissage automatique, telles que les réseaux de neurones profonds (Deep Learning) ou les forêts aléatoires,

afin de comparer leur performance et d'identifier des modèles encore plus performants.

3. **Collaboration avec les autorités de santé publique**

Enfin, il serait pertinent d'engager une collaboration avec les autorités de santé publique pour explorer la possibilité d'intégrer ce modèle dans des programmes nationaux de dépistage du cancer du sein.

En conclusion, bien que le travail réalisé dans cet article constitue une première étape réussie vers l'utilisation des facteurs de risque du cancer du sein dans la prédiction du cancer du sein, de nombreux défis et opportunités d'amélioration restent à explorer. Les résultats obtenus sont encourageants et ouvrent la voie à une application plus large et plus précise des techniques d'apprentissage automatique dans le domaine médical.

Références

1. Sor Savoir Patient. (2022). La structure et le rôle des seins. Organisation mondiale de la Santé. (2024). Cancer du sein.
2. Peterson, M., Smith, A., & Taylor, R. (2019). Collaboration and Iteration in Data Science: The Role of Teamwork in Machine Learning Projects. *Journal of Data Science and Technology*, 14(2), 45-62. DOI: 10.1016/j.jdascit.2019.05.002.
- 3 Muller, G., Taran, G., & Jameson, D. (2020). Systematic Approaches in Machine Learning. *Journal of Machine Learning Research*, 21, 1-30.
- 4 Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. Disponible sur : <https://jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a/pedregosa11a.pdf>.
- 6 VanderPlas, J. (2016). *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1491912058.

7 Raschka, S., & Mirjalili, V. (2017). Python Machine Learning: Machine Learning and

Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow. 2e édition, Packt Publishing.

ISBN: 978-1787125933.

8 Shalev-Shwartz, S., & Ben-David, S. (2014). Understanding Machine Learning: From

Theory to Algorithms. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107057135.

La gouvernance locale au Sénégal : au-delà de la décentralisation, quelles innovations pour la déconcentration ?

Résumé

Cet article explore la gouvernance locale au Sénégal, en se concentrant sur les deux leviers principaux : la déconcentration et la décentralisation. La décentralisation implique un système de représentation par l'élection d'élus locaux qui exercent des fonctions déléguées par le pouvoir central. En revanche, la déconcentration représente le pouvoir exécutif, contrôlant a posteriori les activités des élus locaux. La coexistence de ces deux systèmes entraîne des risques de compétition ainsi que des enjeux de collaboration et de coopération, mais vise à maintenir un équilibre entre les pouvoirs exécutif et local.

Au Sénégal, le pouvoir local bénéficie d'un cadre juridique solide et d'une capacité d'organisation administrative qui lui confèrent des moyens d'action concrets et une visibilité réelle. Pourtant, l'intérêt scientifique est surtout porté sur la décentralisation, entraînant une riche production académique et des recherches multiples sur la gouvernance locale. En revanche, la déconcentration a reçu moins d'attention scientifique, malgré son importance. Pour comprendre cette lacune, une approche transdisciplinaire a été employée, intégrant les méthodes des sciences politiques, la sociologie des connaissances et l'analyse stratégique. L'article démontre la pertinence de la déconcentration, analyse son rôle dans le processus de décentralisation, et examine son potentiel d'innovation.

Mots clefs : déconcentration, décentralisation, gouvernance locale, innovation, Sénégal

Abstract

This article explores local governance in Senegal, focusing on the two main levers: deconcentration and decentralization. Decentralization implies a system of representation through the election of local elected representatives who exercise functions delegated by the central government. On the other hand, deconcentration represents the executive power, controlling a posteriori the activities of local elected officials. The coexistence of these two systems entails risks of competition as well as challenges of collaboration and cooperation, but aims to maintain a balance between the executive and local powers.

In Senegal, local government benefits from a solid legal framework and an administrative organizational capacity that give it concrete means of action and real visibility. However, scientific interest is mainly focused on decentralization, resulting in a rich academic production and multiple research on local governance. On the

other hand, deconcentration has received less scientific attention, despite its importance. To understand this gap, a transdisciplinary approach was employed, integrating political science methods, sociology of knowledge and strategic analysis. The article demonstrates the relevance of deconcentration, analyzes its role in the decentralization process, and examines its potential for innovation.

Keywords: decentralisation, deconcentration, local governance, innovation, Senegal

Introduction

L'administration des collectivités territoriales repose principalement sur deux leviers. Ils sont catégorisés d'une part par la décentralisation qui concerne un système de représentativité par l'élection d'élus locaux. Ceux-ci exercent des fonctions transmises grâce à un système de délégation de compétences émanant du pouvoir central dans plusieurs domaines. De l'autre, la déconcentration constitue un système de représentation du pouvoir central. Il jouit d'un pouvoir de contrôle généralement a posteriori sur les activités menées par les élus locaux. La présence de ces deux systèmes induit à la fois des risques de compétition et des enjeux de collaboration et coopération. Dans la norme, ils servent le principe d'unité nationale. Ils poursuivent par conséquent des buts communs en maintenant un équilibre entre les unités du pouvoir exécutif et du pouvoir local. Au Sénégal, la constitution ne reconnaît pas ce dernier parmi les pouvoirs malgré le rôle et les charges lourdes dont il est responsable. Néanmoins, il dispose d'un cadre juridique clairement établi. Grâce à leur capacité d'organisation en mouvement associatif et à une volonté politique, l'organisation administrative territoriale offre à ce pouvoir des moyens d'action concrets. La visibilité offerte au pouvoir local par l'exercice politique ancre leur position de leadership au niveau local.

L'Etat du Sénégal manifeste une volonté réelle de corriger ce déséquilibre par une stratégie de modernisation de l'administration territoriale à travers trois composantes à savoir :

1. La construction, réhabilitation et équipement des bâtiments administratifs
2. L'organisation, le renforcement des capacités et le pilotage du développement

3. La dématérialisation des procédures administratives et méthodes de gestion

Dans un tel contexte, il peut être intéressant de faire l'état des lieux sur la déconcentration au Sénégal d'un point de vue scientifique. La décentralisation sénégalaise constitue un champ de recherche fortement abordée par la littérature scientifique, à l'opposé de la déconcentration dont la thématique polarise peu l'attention des chercheurs alors même qu'elle demeure au cœur de la décentralisation et en constitue de fait le moteur.

1. Sous cet angle, les contre-performances de la décentralisation ne seraient-elles pas imputables à un déficit de connaissances et d'informations sur la déconcentration ?
2. Une bonne évaluation du système de gouvernance dans la déconcentration ne permettrait elle pas de mieux mesurer les performances de la gouvernance locale ?
3. Une connaissance plus fine du mécanisme relationnel entre les élus locaux et les autorités déconcentrées ne pourrait-elle pas fonder une bonne maîtrise des enjeux de développement territorial ?

Ces trois questionnements serviront de trame à la conduite de notre réflexion qui se déroulera selon le schéma suivant : la présentation du contexte qui sera suivie respectivement de la problématique, de la méthodologie et enfin des résultats pour identifier des prospectives de recherche sur la déconcentration au Sénégal.

La subdivision administrative du Sénégal résulte de plusieurs réformes. Actuellement, le Sénégal est organisé en quatorze régions dont les chefs-lieux sont les principales villes : Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor. Les régions sont subdivisées en départements et en arrondissements. Les départements du Sénégal sont créés en 1964, lorsque le décret 64.282 du 3 avril substitue le département et le préfet respectivement au cercle et au commandant de cercle. Ces subdivisions sont sous l'autorité d'une administration territoriale.

L'administration territoriale sénégalaise est construite sur la base d'un modèle hybride héritée d'une part de la colonisation et d'autre part du

socialisme africain. Ce dernier s'appuie principalement sur l'agriculture. Malgré les multiples changements sociaux aux niveaux global et local, ce modèle n'a pas connu de changements majeurs. Il a survécu aux transformations politiques, économiques, socioculturelles, technologiques, environnementales et juridiques. En effet, sur le plan institutionnel, les politiques publiques sénégalaises subissent des changements que ce soit aux niveaux des instruments, des acteurs que des mécanismes de suivi. Les difficultés dans la mise en œuvre de multiples textes à dimension mondiale, continentale ou régionale, dont l'efficacité dépend largement de l'administration territoriale, constituent une matière à réflexion. Progressivement, la réduction des investissements publics depuis la fin des années 1980, le focus sur la décentralisation comme principal mécanisme de développement à la base et l'apparition de nouveaux acteurs comme les autorités administratives autonomes (Agence) réduisent l'intérêt porté aux acteurs de la déconcentration.

Les conséquences sont diverses notamment sur le plan économique, il existe une rupture entre les missions de l'administration territoriale et les réalités du terrain. L'agriculture qui constituait le fleuron de l'économie est supplantée par de nouveaux secteurs comme les services. Le document national de prospective 1989-2015 prenait en compte parmi les tendances, des changements sociétaux liés aux technologies de l'information et de la communication. En l'absence d'une stratégie nationale pour anticiper sur l'apport de technologies numériques, ce n'est qu'une fois, la place de celle-ci devenue centrale que l'Etat du Sénégal a entamé à partir des années 2000, une réelle politique numérique. La stratégie 2025 ouvre de nouvelles opportunités pour les secteurs privés et publics du pays. La dématérialisation des processus administratifs constitue un défi et une opportunité pour répondre aux exigences de plus en plus pressantes de la population sénégalaise. Toutefois, sans une évaluation préalable de l'existant matériel (ordinateurs, serveurs, réseau) qu'immatériel (compétences, contenus, usages, pratiques, innovation...) dans l'administration territoriale, toute stratégie de digitalisation risque d'échouer.

Pourtant, la dématérialisation constitue un défi quand elle est prise en compte corrélativement aux changements sociaux. En effet, deux variables apportent des changements socioculturels sur lesquels il faut

compter pour un service public de qualité. L'efficacité des stratégies nationales de diffusion des technologies digitales et de la scolarisation produit une nouvelle conscience citoyenne. L'apparition de plus en plus fréquente de nouveaux mouvements sociaux résulte de la politique d'éducation nationale. Elle participe au processus de démocratisation et va cristalliser davantage les revendications sociales. Ce qui constitue un défi pour le service public que délivre l'administration territoriale.

Sur le plan économique, les priorités nationales ont évolué. La découverte de ressources naturelles infère sur de nouvelles approches et responsabilités. Concernant les approches, l'iniquité territoriale construite sur la base du modèle colonial est au cœur des politiques publiques (PUDC, PUMA...). La volonté politique de renforcer le développement communautaire et de réduire le déséquilibre territorial nécessite un service public de qualité s'appuyant sur une administration locale moderne. Or, les réformes administratives de 1972, 1984, 2004 et 2008, en créant de nouvelles circonscriptions administratives ont participé à accroître les besoins de ressources matérielles, infrastructurelles, financières, organisationnelles et humaines de l'administration territoriale sénégalaise.

Au mois d'avril 2016, le Forum national de l'Administration réunit des membres du gouvernement, l'ensemble des directeurs et les responsables des services déconcentrés. A l'issue du forum, un Plan de Modernisation de l'Administration et un Plan d'Actions prioritaires sont élaborés et présentés en Conseil des Ministres du 18 mai 2016. Il est aussi mis en place par le décret n° 2017-231 du 07 février 2017, le Comité de modernisation de l'Administration publique. Ce comité est chargé de faire le suivi de huit (8) mesures structurantes du Plan de modernisation traduits en en projets à travers le Schéma directeur de modernisation de l'Administration publique (SDMAP), la loi d'orientation de l'Administration territoriale, le décret portant Charte de la déconcentration et l'élaboration de la Charte Qualité générale du Service public. Dans la même optique, une nouvelle loi de la Fonction publique est en cours d'élaboration. Le comité de pilotage a été installé le 16 mars 2017 avec un agenda qui prévoit l'entrée en vigueur en 2019. Enfin, pour l'harmonisation des rémunérations, des étaient engagées.

Ces actions manifestent une nouvelle volonté de positionnement de l'administration territoriale au sein du jeu d'acteurs à la base mais aussi comme un levier pour l'efficacité des politiques publiques nationales. Ce qui suscite de nouveaux enjeux d'un point de vue politique et socioéconomique et remet au goût du jour la problématique de la déconcentration. Quel est l'état des connaissances scientifiques sur cette question ?

L'intérêt scientifique sur la décentralisation comme problème de recherche a participé à une production riche sur la question notamment en milieu universitaire et par les organisations de la société civile. Le positionnement stratégique du système décentralisé comme acteur de la gouvernance locale est traduit par de multiples travaux sur la question. Mais aussi, le choix de modèles de développement à la base conduit aussi ces acteurs à occuper une position incontournable qui n'a pas échappé aux chercheurs et ce sous différents angles et approches.

Les résultats bibliométriques de la plateforme de Google scholar, sur les termes décentralisation, Sénégal et déconcentration, Sénégal trouvent près de 21 000 sources documentaires pour le premier et 13 000 pour le second. En plus, la notion de déconcentration est généralement intégrée aux articles qui traitent de la décentralisation comme « une politique de transfert des attributions de l'Etat vers des *collectivités* territoriales ou des institutions publiques pour qu'elles disposent d'un pouvoir juridique et d'une autonomie financière » (Diop Sall et al., p16) ou comme la combinaison de « *quatre termes-pièges : population, Etat, société civile et chefs traditionnels, qui suscitent vite chacun divers malentendus.* » (De Sardan, 1998). Ce dernier présente les tendances de la décentralisation en Afrique avec « *la reproduction en contexte démocratique d'une partie de la culture politique des régimes autoritaires post-coloniaux* », « *une dépendance croissante envers l'extérieur* » et enfin une « *tendance à l'affaiblissement, au démembrement ou à l'émiettement de nombreuses fonctions étatiques* ».

De ces différents propos se profile l'image d'un système d'enchevêtrement à la fois de relations, de moyens et de finalités entre la décentralisation et la déconcentration. Alors que dans les faits, il existe un déséquilibre manifeste entre les deux.

La déconcentration est une technique qui consiste « à remettre les pouvoirs de décision à des représentants de l'Etat placés à la tête de circonscription administratives, portions du territoire national servant de cadre d'action aux différents services administratifs de l'Etat, et ne bénéficiant pas de la personnalité morale et de l'autonomie financière » (Diop Sall et al. P 16).

Cette branche incontournable de la décentralisation dans certaines doctrines est principalement abordée par une littérature scientifique qui n'est pas récente. En effet, la plupart des articles qui traite spécifiquement de la problématique date des années 1970. Ils l'analysent comme un instrument de transition entre l'administration coloniale et indépendante bien qu'en en ayant gardé plusieurs aspects dans la pratique avec « une concentration assez poussée dans la nouvelle organisation sénégalaise, apparentant les communes à des collectivités déconcentrées plutôt que décentralisées. » La décentralisation est conçue à ses débuts au Sénégal comme une technique de gestion publique qui confère à l'Etat une obligation d'exercice de la tutelle.

Elle constitue aussi dans une autre mesure un instrument politique remodelé dans la perspective de la transition entre Senghor et Diouf notamment par la réforme de 1970. La déconcentration de l'exécutif constitue un système parallèle au présidentialisme.

En dehors de ces travaux spécifiques à la déconcentration, celle-ci est abordée concomitamment à la décentralisation dans des travaux scientifiques qui sont principalement consacrés à cette dernière. Dramé (1998) abonde dans le même sens en montrant comment la logique de la décentralisation est détournée par des projets politiques dans le contexte casamançais caractérisé par la crise. Il y aborde la déconcentration comme une « émanation de l'État ou du parti au pouvoir ». Or, selon lui, ces derniers ne disposent pas des ressources ou de la capacité pour mener de manière efficace une action publique locale.

« A l'image de ce qui prévaut à l'échelon national, l'efficacité de ces différentes structures administratives est loin d'être garantie, compte-tenu de la faiblesse de leurs moyens, mais surtout de l'omniprésence de l'administration centrale dans tous les services régionaux ou

départementaux. Cela explique l'absence de véritable politique régionale de développement, aggravée par le fait que la région n'est pas véritablement un acteur de l'activité administrative » (Dramé, 1998)

Certaines recherches sur la décentralisation indiquent des effets positifs mitigés par rapport aux objectifs. Dans une approche comparative entre le Bénin et le Sénégal pour ce qui concerne le domaine de l'éducation, Tchimou (2008) montre, comment, malgré les modèles de décentralisation différenciés entre les deux pays, elle « a certes permis d'instaurer des espaces démocratiques locaux et intermédiaires, mais l'analyse a montré que la détermination des instances décentralisées n'induit pas ou ne garantit pas nécessairement l'autonomie et/ou la responsabilisation des acteurs qui y interviennent. » Ce qui signifie que dans des secteurs spécifiques, il existe des problèmes de mise en œuvre de la décentralisation liée à la déconcentration.

Plusieurs recherches sur la décentralisation identifient, de manière latente, la déconcentration comme une des sources des problèmes rencontrés par le processus de décentralisation. Tchimou répertorie parmi les obstacles des facteurs historiques comme le « poids des politiques institutionnelles antérieures (coloniales et post-coloniales) » et les ambiguïtés et chevauchements « de compétences entre les différentes instances de régulation, participe dans une large mesure des modèles composites actuels de régulation. » Ce qui produit la superposition entre des normes et des pratiques de régulation. Autrement dit, la mise en œuvre de la nouvelle régulation doit composer, sinon jongler avec des héritages de régulation institutionnalisés, difficiles à abandonner ou à transformer du jour au lendemain (p. 30). Ces conclusions confortent les constats de Sardan (1998).

C'est dire que la déconcentration constitue un mécanisme de reproduction des relations de pouvoir dans un cadre institutionnel désarticulé. En effet, il existe au niveau local un enchevêtrement entre les acteurs et leurs rôles. Dramé qui cite Darbon (1988) en substance relève que « Ce sont les services régionaux des différents ministères

qui reproduisent dans les différents échelons administratifs les directives ministérielles. L'insuffisance de la déconcentration des structures en milieu rural, des moyens et des pouvoirs pris par l'administration centrale est à l'origine du dysfonctionnement des services ministériels.» Cette situation, bien qu'ayant évolué montre les enjeux liés à la déconcentration pour une bonne politique de décentralisation. L'évolution de la tutelle au contrôle *a posteriori* ainsi l'adoption d'un paradigme de la décentralisation comme principal problème de recherche.

Ce qui n'est pas le cas de la déconcentration. Pourtant, cet acteur joue un rôle tout aussi important et incontournable malgré son invisibilité dans la littérature scientifique. Qu'est ce qui explique ce faible intérêt scientifique ? Quels sont les enjeux liés à la déconcentration ?

1. Méthodologie

Pour y répondre, nous avons entrepris une démarche transdisciplinaire qui intègre les méthodes des sciences politiques, de la sociologie des connaissances et de de l'analyse stratégique. Cet article, démontre la pertinence scientifique de la problématique de la déconcentration. Il analyse ensuite son rôle dans le processus de décentralisation et enfin les rapports de pouvoir entre les deux systèmes au niveau local.

La méthodologie de travail est de type participatif, inclusif et collaboratif. L'orientation méthodologique s'articule autour de trois phases à savoir la revue documentaire, les méthodes d'enquête de collecte et de traitement des informations. Enfin, un dernier point présente les considérations éthiques. Nous avons eu recours à trois sources de données à savoir les données secondaires, les documents administratifs et des entretiens.

1.1.1. Données secondaires

Les données secondaires sont tirées d'enquêtes quantitatives. L'enquête Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d'autres questions connexes en Afrique. Plusieurs séries d'enquêtes ont été conduits dans jusqu'à 37 pays africains entre 1999 et 2022, Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face dans la langue choisie

par le répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. L'équipe Afrobaromètre au Sénégal, dirigée par le CERADD, a interviewé 1.200 adultes sénégalais en décembre 2017-janvier 2018. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-2% à un niveau de confiance de 95%.

1.1.2. Données administratives et médiatiques

L'enquête administrative est une technique de collecte d'information qualitative et quantitative sur les données administratives (procédures administratives, organigramme, nombre du personnel, équipement, accueil, service aux populations...), techniques (Services techniques existant, relation, forces, faiblesses...) et technologiques (nombre d'ordinateurs, accès à Internet, qualité de l'offre Internet...). L'objectif est de s'approprier les documents de politiques et de stratégiques. Les informations ainsi consolidées ont servi également de matériaux pour l'élaboration des outils d'investigation.

Nous avons aussi consulté de sources médiatiques pour analyser un cas spécifique. En raison de la dimension rétrospective du cas étudié, les articles de presse ont constitué un support intéressant pour notre recherche.

Les sources médiatiques sont les suivantes

1.	Tamba Actu 1. (s.d.). <i>Tambacounda – Conférence de presse du gouverneur Oumar Mamadou Baldé : Trois volets impératifs à gérer pour accompagner les nouvelles mesures prises dans la guerre contre le coronavirus</i> . Récupéré de https://tambaactu1.com/tambacounda-conference-de-presse-du-gouverneur-oumar-mamadou-balde-trois-volets-imperatifs-a-gerer-pour-accompagner-les-nouvelles-mesures-prises-dans-la-guerre-contre-la-coronavirus/
2.	Douanes du Sénégal. (s.d.). <i>Covid-19 : La Douane appuie les populations vulnérables des zones frontalières et les structures sanitaires</i> . Récupéré de https://www.douanes.sn/ndn1559/
3.	Dakar Actu. (s.d.). <i>Gestion de la pandémie du Covid-19 : Et si le Gouverneur de Tamba avait donné l'exemple à suivre ?</i> Récupéré de https://www.dakaractu.com/Gestion-de-la-pandemie-du-covid-19-Et-si-le-Gouverneur-de-Tamba-avait-donne-l-exemple-a-suivre_a186495.html
4.	Echoriental. (s.d.). <i>Covid-19 à Tamba : Recrudescence des cas, le gouverneur Omar Mamadou Baldé s'inquiète sur les ondes de la RTS, il invite au respect des mesures de prévention</i> . Récupéré de

	https://echoriental.com/covid-19-a-tamba-recrudescence-des-cas-le-gouverneur-omar-mamadou-balde-sinquiete-sur-les-ondes-de-la-rts-il-invite-au-respect-des-mesures-de-prevention/
5.	Dakar Actu. (s.d.). <i>Tambacounda – Covid-19 : Les mesures fortes du gouverneur de région.</i> Récupéré de https://www.dakaractu.com/Tambacounda-Covid-19-Les-mesures-fortes-du-gouverneur-de-region_a186371.html
6.	Tamba Actu 1. (s.d.). <i>Tambacounda – Le gouverneur de région annonce un site de mise en quarantaine pour lutter efficacement contre la pandémie.</i> Récupéré de https://tambaactu1.com/tambacounda-le-gouverneur-de-region-annonce-un-site-de-mise-en-quarantaine-pour-lutter-efficacement-contre-la-pandemie/
7.	Tambacounda Info. (2021, 29 juillet). <i>Tambacounda – Lutte contre le Covid-19 : Le gouverneur de Tambacounda remonte sur ses grands chevaux.</i> Récupéré de https://www.tambacounda.info/2021/07/29/tambacounda-lutte-contre-le-covid19-le-gouverneur-de-tambacounda-remonte-sur-ses-grands-chevaux/
8.	Teranga News. (2020, 6 juin). <i>Tambacounda : Guérison du dernier patient de la Covid-19, la région a su être résiliente (Gouverneur).</i> Récupéré de https://teranganews.sn/2020/06/tambacounda-guerison-du-dernier-patient-de-la-covid-19-la-region-a-su-etre-resiliente-gouverneur/

1.1.3 Entretiens informels

Enfin, il s’agit d’entretiens informels. Ils sont de type ouvert et destinés à des personnes ressources exerçant dans le secteur et des spécialistes de la question. Ces entretiens informels ont eu pour principal objectif d’identifier pistes de recherche et d’établir un diagnostic. Les types d’acteurs que nous avons interviewés sont des spécialistes de la décentralisation (experts et enseignant chercheur), des autorités administratives en retraite (responsable de l’administration territoriale, gouverneur, préfet) et des autorités déconcentrées en activités (préfet, sous-préfets, adjoints au gouverneur)

2. Résultats

Les enjeux liés à la déconcentration sont complexes. Dans l’analyse nous en avons retenu deux à savoir les enjeux de gouvernance et les enjeux de développement à la base. Un troisième point intègre le benchmarking des innovations en matière de gouvernance locale par

le système déconcentré. La conclusion pose les perspectives en matière de recherche scientifique.

2.1. Enjeux de gouvernance : l'administration territoriale, un acteur incontournable faiblement intégré dans l'évaluation de la bonne gouvernance

La gouvernance est au cœur des préoccupations contemporaines. Il s'agit d'un enjeu stratégique pour les pays africains. Malgré la continuité des conflits pré ou post électoraux, les pays africains organisent de plus en plus régulièrement des élections.

La mesure et l'évaluation des politiques publiques par divers indicateurs comme la confiance, la corruption, la pertinence et l'efficacité des acteurs publics est à la base de ces instruments.

A la base, l'accès à l'information sur l'exécution des budgets et des plans de développement qui sont encore soumis au contrôle de l'autorité administrative en fait partie. Les réponses des populations montrent très majoritairement une faible probabilité d'accès à l'information sur l'exécution du budget ou des plans de développement auprès des mairies.

Graphique 1 Accès à l'information sur les plans de développement et budget de la localité par la mairie

Source : Afrobarometer, R7, 2017-2018

Le niveau de confiance des populations aux institutions publiques est un indicateur de gouvernance. L'un des principaux objectifs de la décentralisation est de favoriser la participation citoyenne qui est considérée comme un facteur de développement à la base. Le graphique ci-dessous, pose la question de la responsabilité du contrôle de plusieurs acteurs publics sur les collectivités territoriale sur la période 2005-2006 à 2017-2018. Majoritairement, les populations pensent qu'il revient aux électeurs avec un taux de 44,7% sur cette période. Ils sont suivis par le parlement (20,5%) et le président de la République (16,8%).

Cette perception manifeste la faible prise en compte de l'administration territoriale et des services déconcentrés qui sont les interlocuteurs directs des collectivités territoriales.

Graphique 2 Niveau de connaissance des populations sur le contrôle citoyen

Source : Afrobarometer, R2 à R7

Plusieurs indices mesurent la gouvernance et la démocratie en Afrique. Ces indices s'appuient sur des données d'enquêtes socio-économiques produites par des Think tank, des universités et des Agences gouvernementales généralement chargées de la statistique et la démographie.

Nous avons parcouru les questionnaires pour identifier le niveau d'intégration des acteurs déconcentrés dans ces mesures. Les sources de données évaluées sont afrobarometer et MAEP.

Afrobarometer collecte depuis 2000 des informations au niveau de plusieurs pays du continent sur la base d'un questionnaire baromètre et d'un échantillon représentatif sur différentes thématiques. C'est sur la base des enquêtes d'afrobarometer que l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance est construit. Pourtant, pour ce qui concerne le contrôle citoyen sur les élus locaux, les acteurs qui ont directement la charge du contrôle à savoir l'administration territoriale ne sont pas inclus dans les modalités de réponse et aussi faiblement pris en compte par les populations.

2.2. La déconcentration au Sénégal : des enjeux de développement à la simple représentation

La décentralisation est un processus qui débute bien avant les indépendances. L'avènement des quatre communes consacre la première étape de ce processus dont l'un des derniers actes est l'adoption du code général des collectivités territoriales en 2013. Pourtant ce processus est précédé par la déconcentration qui est le maillon principal du système colonial. L'organisation administrative de la colonisation repose essentiellement sur un système déconcentré dont le rôle, pour la réussite du projet colonial est déterminant.

L'administration est largement contrôlée par les militaires et les commerçants. Ce n'est que progressivement que les circonscriptions territoriales se dessinent en passant aux cercles avec un arrêté du 10 mars 1859. Entre 1905 et 1925, les cercles passent de 10 à 16. Ils omettent l'organisation administrative des royaumes annexés. Ce qui répond aux besoins de l'empire colonial pour lequel, les zones côtières sont indispensables.

Le décret du 18 octobre 1904 subdivise le territoire en deux à savoir les territoires d'administration directe ou annexes qui correspondent aux quatre communes et leur banlieue et les territoires sous

protectorat. Les deux sont sous contrôle suivant le même modèle administratif. L'empire français érige l'Afrique Occidentale Française comme une entité administrative dirigée par un gouverneur. Ce dernier s'appuie sur un système bien articulé pour l'atteinte des objectifs fixés aux colonies françaises dont le Sénégal est la capitale. Au niveau central, le gouverneur consulte le Conseil privé de la colonie alors qu'à la base, les commandants consultent le Conseil d'arrondissement.

L'organisation administrative sénégalaise contemporaine est le résultat de ce processus. Au moment des indépendances, les cercles sont transformés pour répondre à une administration de développement. Elle repose principalement sur le même modèle que celui colonial. L'appui technique des coopérants pour accompagner la nouvelle élite ne change pas les habitudes de l'administration. Le personnel est aussi faiblement formé pour assurer le travail conceptuel.

L'enclenchement d'un nouveau processus avec l'administration de développement et de participation génère une nouvelle organisation. La réforme administrative de 1972 crée de nouvelles régions et consacre de nouvelles entités qui doivent constituer le maillon le plus important à la base. Il s'agit de la commune et la communauté rurale. Le Sénégal intègre à travers les différentes formes de participation (consciente, volontaire ou unitaire) un nouveau schéma pour le développement social et économique.

Les différentes réformes de l'administration territoriale ont principalement visé le découpage territorial en faisant fi des objectifs de participation responsable qui ont prévalu en 1970. Par conséquent, il se constitue à la base une véritable construction sociale de normes et de pratiques face à une administration territoriale dénuée de son sens premier bien qu'usant de stratégies pour maintenir son pouvoir.

L'autre aspect réside dans la relation entre les services déconcentrés et l'administration territoriale. L'administration territoriale est un démembrement du ministère de l'intérieur. Elle est placée sous la tutelle d'une direction centrale à côté d'autres comme la Direction de la Sécurité Publique. L'administration territoriale est de ce fait confrontée à une architecture institutionnelle construite au fil des transitions politiques. Le cloisonnement entre les administrations affaiblit la capacité d'action malgré l'organigramme institutionnel. Il

n'existe pas de réels rapports de subordination entre l'administration territoriale et les services déconcentrés. Ce qui rejoint les constats de Darbon en 1988. Or, le caractère transversal et multisectoriel de la déconcentration constitue un cadre d'action qui nécessite une réforme profonde pour favoriser une meilleure mise en œuvre de la décentralisation dont les principes sont, entre autres l'unité nationale, la participation citoyenne et le contrôle *a posteriori*.

Le contrôle *a posteriori* repose sur des ressources humaines, financières et techniques qui sont à la charge des services régionaux des ministères. Ils se trouvent généralement dans les centres urbains. La conséquence est une « *insuffisance de la déconcentration des structures en milieu rural, des moyens et des pouvoirs pris par l'administration centrale est à l'origine du dysfonctionnement des services ministériels.* »

En somme, d'une déconcentration de développement, le Sénégal est progressivement passé à une déconcentration de contribution en légant les pouvoirs et l'autonomie au système décentralisé. Pourtant, plusieurs recherches montrent que malgré la pertinence de la décentralisation, ce système fait face à plusieurs contraintes et faiblesses parmi lesquelles le faible niveau d'études, l'inexistence d'une administration locale alors que parallèlement, le système déconcentré a recours à l'« élite » de l'administration publique autant au niveau des instances de gouvernance que des instances techniques. La mise en cohérence de ces deux systèmes peut servir de vecteur pour le développement à la base et au niveau national.

2.3. Innovation dans le management public des systèmes déconcentrés : benchmarking pour une gouvernance et un développement inclusifs

La gouvernance locale est un enjeu central pour le développement territorial en Afrique, notamment dans un contexte de décentralisation accrue. Face aux défis liés à l'urbanisation rapide, aux inégalités territoriales et à la gestion des services publics, plusieurs pays africains ont mis en place des dispositifs novateurs visant à améliorer l'efficacité de l'action publique locale. Cette section explore les innovations managériales d'abord à travers un benchmarking portant sur les mécanismes de concertation régionale, la numérisation de la gouvernance locale, les conseils de surveillance communautaire, la

réforme de la fiscalité locale et les partenariats public-privé comme leviers de transformation territoriale et ensuite sur un cas d'innovation managériale dans le contexte sénégalais.

2.3.1. Les expériences africaines d'innovation managériale dans la gouvernance locale

Les défis contemporains auxquels les pays africains sont confrontés en matière de gouvernance locale nécessitent des approches novatrices pour assurer un développement durable et inclusif. Face à l'urbanisation rapide, aux disparités territoriales croissantes et aux limitations dans la gestion des services publics, plusieurs nations africaines ont entrepris des réformes ambitieuses pour améliorer l'efficacité et la transparence de l'action publique locale. À travers des dispositifs comme la numérisation de la gouvernance, la mise en place de conseils communautaires et l'incorporation de partenariats public-privé, ces pays cherchent à transformer radicalement leurs modes de gestion et à renforcer la participation citoyenne.

L'Afrique offre aujourd'hui une riche palette d'expériences en matière d'innovations managériales locales, chacune visant à surmonter des défis spécifiques et à maximiser les ressources disponibles. Ces expériences ouest africaines sont particulièrement intéressantes.

Pays	Dispositif	Objectif principal
Burkina Faso	L'interopérabilité entre les secteurs de l'État civil et de la Santé	Améliorer l'enregistrement des faits d'état civil en facilitant la communication et la coordination entre les services de santé et d'état civil, notamment par des solutions technologiques
Sénégal	Le Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF)	Le CAF est un outil de gestion de la qualité qui permet aux administrations publiques d'évaluer leurs performances et d'identifier des axes d'amélioration. Il vise à renforcer l'efficacité et l'efficience des services publics en impliquant les agents dans un processus d'auto-évaluation structuré.
Niger	Le Service Public Ambulant (SPA)	Le SPA a pour but de rapprocher l'administration des citoyens, notamment dans les zones rurales éloignées. Il s'agit de services mobiles qui se déplacent pour fournir diverses prestations administratives, telles que l'établissement de documents officiels, afin de réduire les inégalités d'accès aux services publics.
Sénégal	Comité Départemental de Protection de l'Enfant (CDPE)	Créer un environnement sûr au niveau départemental pour les enfants, en mettant en place des mécanismes de prévention, de prise en charge et de suivi des cas de vulnérabilité.

Sources :

https://luxdev.lu/files/documents/TPAO_Bonnes_pratiques.pdf et

L'innovation managériale dans les administrations publiques du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger reflète une volonté d'améliorer

l'efficacité des services publics en intégrant des approches technologiques et participatives. L'interopérabilité entre l'État civil et la Santé au Burkina Faso illustre cette dynamique en renforçant la coordination entre les services afin d'améliorer l'enregistrement des faits d'état civil. En réduisant les obstacles bureaucratiques et en favorisant l'automatisation des processus, cette innovation répond au problème récurrent de sous-enregistrement des naissances et des décès, un enjeu crucial pour la planification sociale et le respect des droits fondamentaux. Cette approche s'inscrit dans une logique de gouvernance intelligente qui vise à moderniser l'administration par le biais de solutions numériques adaptées aux réalités locales. Le Niger innove avec le Service Public Ambulant (SPA), une approche qui vise à rapprocher l'administration des citoyens dans les zones rurales enclavées. En proposant des services mobiles capables de délivrer des documents officiels, cette initiative réduit les disparités d'accès aux services publics et renforce la proximité entre l'État et les citoyens. Cette innovation répond à une problématique majeure en Afrique subsaharienne : la centralisation excessive des services administratifs, qui limite l'inclusion sociale et économique des populations rurales. En ce sens, le SPA constitue un levier de transformation organisationnelle en adaptant l'offre de services aux contraintes géographiques, ce qui traduit une administration plus agile et centrée sur l'utilisateur.

Au Sénégal, la mise en avant de l'auto-évaluation dans les fonctions publiques avec le Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF), encourage l'amélioration continue des services administratifs par l'implication directe des agents. En introduisant une culture de la performance, cette initiative permet de responsabiliser les fonctionnaires tout en identifiant les lacunes et les leviers d'action. De même, le Comité Départemental de Protection de l'Enfant (CDPE), placé sous la présidence du préfet du département, s'inscrit dans une logique de gouvernance participative et inclusive, en intégrant les différents acteurs sociaux dans la prise en charge des enfants vulnérables. Ce modèle favorise la collaboration interinstitutionnelle et la mise en place de dispositifs locaux adaptés aux besoins spécifiques des populations les plus fragiles, témoignant d'une administration proactive et engagée dans la protection sociale.

Ces innovations illustrent ainsi une évolution significative des modèles de gestion publique en Afrique de l'Ouest, marquée par une digitalisation progressive, une responsabilisation accrue des agents et une meilleure accessibilité des services. En effet, Le benchmarking de ces expériences montre que la gouvernance locale en Afrique de l'Ouest peut évoluer vers des modèles plus inclusifs, transparents et autonomes. L'utilisation des nouvelles technologies dans un contexte de développement fulgurant de l'Intelligence Artificielle, l'implication des citoyens, la formation des cadres et l'optimisation des ressources financières sont autant de leviers stratégiques pour améliorer la gestion territoriale. Ces réformes démontrent qu'une adaptation des dispositifs à chaque contexte national est nécessaire pour garantir leur efficacité et leur pérennité. Toutefois, leur succès dépend également d'une volonté politique forte et d'un suivi rigoureux pour assurer leur mise en œuvre efficace et durable.

La gouvernance des systèmes déconcentrés peut évoluer pour répondre aux défis modernes d'efficacité, de participation citoyenne et de développement à travers ces approches novatrices dans le management public des systèmes déconcentrés qui sont essentielles pour surmonter les faiblesses historiques tout en maximisant l'impact des réformes existantes.

2.3.2. Le management de la riposte à la COVID 19 : la démarche innovante de la Gouvernance de la Région de Tambacounda

Ces initiatives ne sont pas seulement des réponses aux problèmes actuels mais aussi des modèles pour d'autres pays en quête de solutions efficaces. En examinant ces diverses expériences, nous pouvons non seulement apprécier les progrès réalisés mais aussi identifier des pratiques exemplaires et des leçons précieuses pour une gestion locale optimisée. Au Sénégal, la gestion de la riposte à la COVID19 par la Gouvernance de la Région de Tambacounda en est une illustration.

A l'apparition de la COVID 19 au Sénégal, l'Etat met en place un couvre-feu partiel entre 19 heures et 06 heures et décide d'interdire le transport des personnes entre les régions et les départements pour éviter la propagation du virus. Cette situation inédite impose une démarche nouvelle pour s'adapter. Comme pour toute innovation, qu'elle soit technologique, sociale ou managériale, la mise en œuvre

et les résultats en sont les clefs d'évaluation. Au sein du système déconcentré, le management de la crise par la Gouvernance de la Région de Tambacounda constitue un cas intéressant pour notre article. L'analyse s'appuie sur l'analyse de contenu d'articles de presse datant de cette période mais aussi sur des entretiens informels avec des agents du top management de la Gouvernance de la Région de Tambacounda.

La démarche du gouverneur Oumar Mamadou Baldé dans la région de Tambacounda se distingue par une anticipation stratégique, une communication transparente et une mobilisation inclusive des ressources locales, offrant ainsi un modèle de gestion innovante de la crise sanitaire. En effet, c'est à travers des une vision stratégique et une opérationnalisation innovante passant par quatre points à savoir le confinement ciblé et la désinfection systématique, la sensibilisation et l'appel au respect des mesures préventives, la mise en place d'un site de quarantaine et le renforcement des capacités locales, la collaboration avec les acteurs locaux et l'interdiction des rassemblements dont le résultat est la résilience par une gestion efficace de la crise.

Le confinement ciblé et la désinfection systématique sont adoptés dès l'apparition du premier cas de COVID-19 dans la région au niveau du village de Kane Hambé qui est confiné avec une interdiction de circulation entre les villes du département. Les services déconcentrés sont mobilisés. C'est le cas des services d'hygiène qui sont mobilisés pour désinfecter la maison du patient, l'ensemble du village, ainsi que le centre de santé de Goudiry ayant accueilli le patient alors que la gendarmerie a été chargée de veiller à l'application stricte de ces mesures par les populations. Parmi les mesures coercitives figurent l'interdiction des rassemblements et l'application stricte des mesures de prévention, notamment le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique. Les manifestations nécessitant une autorisation préfectorale sont interdites pour casser la chaîne de transmission du virus.

Parallèlement, des mesures sanitaires sont entreprises avec la mise en place d'un site de quarantaine et le renforcement des capacités locales. En effet, pour anticiper sur l'augmentation des cas, le gouverneur met en place un site de mise en quarantaine fonctionnel. Il a également plaidé publiquement pour l'obtention d'un laboratoire mobile à

Tambacounda afin de réduire les délais liés aux tests, actuellement envoyés à Dakar ou Touba. Cette prise de position publiques des autorités déconcentrées face à l'Etat central est assez rare pour être soulignée comme une démarche responsable.

Malgré cette démarche sanitaire et coercitive, la sensibilisation et l'appel au respect des mesures préventives par les populations constitue un levier face à la recrudescence des cas, le gouverneur Baldé a intensifié les efforts de sensibilisation en appelant les populations, notamment sur les ondes de la RTS, à respecter strictement les mesures barrières : le port du masque, la distanciation physique et la vaccination. La responsabilisation des populations face au faible taux de vaccination dans les centres de santé et un appel encourageant les habitants à se faire vacciner favorise l'engagement. L'engagement qui est un facteur clef pour le changement de comportement est souvent faible dans le cas de mobilisation de stratégie individualiste dans les sociétés africaines. C'est pourquoi la collaboration avec les acteurs locaux est indispensable. Cela passe autant au niveau stratégique avec l'implication de la société civile que communautaire avec l'inclusion des badiénois. En effet, le gouverneur a convoqué une réunion élargie du Comité Régional de Gestion de l'Épidémie (CRGE), incluant divers acteurs de la société civile, pour définir des stratégies communes de riposte. Les "Badiénois Gox" (marraines de quartier), ont été associées à la lutte, recevant du matériel et des produits antiseptiques pour aider à sensibiliser et protéger les populations.

Grâce à ces mesures rigoureuses et à une gestion proactive, la région de Tambacounda a su faire preuve de résilience face à la pandémie. La communication de la gouvernance sur cette réussite attribue ce succès à la collaboration efficace entre les autorités, la société civile, les acteurs communautaires et les populations.

Cette démarche innovante, largement appropriée par les populations se distingue par une anticipation stratégique, une communication transparente et une mobilisation inclusive des ressources locales, offrant ainsi un modèle de gestion innovante de la crise sanitaire. Mais l'un des éléments clefs est selon un des responsables de la Gouvernance de la Région : la présence dans l'organigramme d'un acteur : le chargé de communication.

L'innovation dans le management public des systèmes déconcentrés passe par une meilleure intégration des outils numériques, une coordination multisectorielle et une participation citoyenne accrue. Ces réformes permettraient non seulement de renforcer la gouvernance, mais aussi d'accélérer le développement à la base tout en assurant une redevabilité renforcée des acteurs publics.

Conclusions

Répondre aux exigences de service public ne constitue pas uniquement un fait administratif, technique ou juridique, il s'agit d'une question sociétale. La déconcentration a fait l'objet d'un faible intérêt politique voire scientifique. En effet, l'existant de la littérature scientifique et les formations se focalisent davantage sur la décentralisation. Le paradigme de la démocratisation locale n'a pas pris en compte le rôle primordial de l'administration territoriale. En l'absence d'un contrôle a posteriori de qualité sur le foncier, ce secteur est à la base de tensions sociales et de conflits permanents. En outre, il s'agit d'interroger le substrat de l'administration territoriale à savoir la formation des acteurs, les attitudes du personnel, le rapport au citoyen, la perception de ce dernier. Autant de facteurs qui constituent des éléments à prendre en compte dans la mission.

Le développement de la décentralisation comme idéologie politique et paradigme scientifique s'est développé sans prendre en compte la réalité et les pratiques à la base. D'ailleurs l'un des premiers projets de la décentralisation est de substituer les pouvoirs coutumiers par des pouvoirs locaux institutionnalisés. La conséquence est une inefficience des politiques publiques à la base. Cela se manifeste davantage dans la gestion foncière. La faible prise en compte des aspects socio-anthropologiques et des représentations sociales crée une configuration diversifiée du terroir en fonction des rôles et statuts. De l'occupation de l'espace aux relations sociales, quel que soit le prisme, les dynamiques sociales sont assujetties aux ambitions du pouvoir politique et non de l'action publique.

Ce qui ouvre de nouvelles perspectives importantes pour le développement à la base mais aussi pour la gouvernance autour des critères ci-dessous :

1. La pertinence qui va permettre d'identifier les besoins de toutes les parties prenantes (gouvernement, administration territoriale, services techniques et populations).
2. L'efficacité repose la priorisation des objectifs à partir des besoins des parties prenantes mais surtout le modèle d'organisation de l'administration territoriale.
3. L'efficience correspond à l'identification des ressources financières les plus adaptées pour atteindre les objectifs
4. La durabilité constitue la pérennisation de la modernisation de l'administration territoriale. Elle repose sur la construction des compétences, la maintenance, l'entretien et le suivi évaluation.

D'un point de vue scientifique, des perspectives de recherche intéressantes sont aussi identifiables avec notamment la relation entre les systèmes déconcentré et décentralisé dans l'efficacité de l'action publique locale.

Bibliographie

Ajami, Saïd Michel *Réflexions sur la 'déconcentration de l'exécutif' au Sénégal après la révision constitutionnelle de 1970* in Revue juridique et politique: indépendance et coopération volume 5 Issue:2 pp247-258

Ba, Alioune, et Oumar Faye. « *Les innovations financières dans le développement des activités touristiques de l'État sénégalais et dans le cadre de la coopération décentralisée* ». *Marché et organisations*, n° 1 (2007): 35–51.

Balanche, Fabrice. « *Les municipalités dans la Syrie baathiste: déconcentration administrative et contrôle politique* ». *Revue Tiers Monde*, n° 1 (2008): 169–187.

Bizet, Bernard. « *Deconcentration versus decentralisation of administration in France: A centre-periphery dilemma* ». *Canadian Journal of Regional Science* 15, n° 3 (2002): 475–490.

Blundo, Giorgio. « *Décentralisation et pouvoirs locaux. Registres traditionnels du pouvoir et nouvelles formes locales de légitimité (Atelier: II)* ». *Bulletin de l'APAD*, n° 16 (1998).

Blundo, Giorgio. « *Gérer les conflits fonciers au Sénégal: le rôle de l'administration locale dans le sud-est du bassin arachidier* ». *Développement durable au Sahel, Paris-Dakar, Karthala-Sociétés, Espaces, Temps*, 1997, 103–122.

Blundo, Giorgio. « *Logiques de gestion publique dans la décentralisation sénégalaise: participation factionnelle et ubiquité réticulaire* ». *Bulletin de l'APAD*, n° 15 (1998).

Bodineau, Pierre, et Michel Verpeaux. *Histoire de la décentralisation*. FeniXX, 1996.

Boutinot, Laurence. « *La décentralisation de la gestion des ressources forestières au Sénégal: un processus contraint par le marché?* » *Bulletin de l'APAD*, n° 26 (2003).

Charlier, Jean-Émile, et Jean-François Pierrard. « *Systèmes d'enseignement décentralisés dans l'éducation sénégalaise, burkinabè et malienne : analyse des discours et des enjeux* ». *Autrepart*, n° 1 (2001): 29–48.

Cissé, Daouda. « *La gestion des établissements d'enseignement moyen et secondaire de la région de Kaolack (Sénégal) dans le contexte de la décentralisation administrative* ». PhD Thesis, Université du Québec à Rimouski, 2009.

de Sardan, Jean-Pierre Olivier, « *Quelques réflexions autour de la décentralisation comme objet de recherche* », *Bulletin de l'APAD* [En ligne], 16 | 1998, mis en ligne le 15 novembre 2006, consulté le 01 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/apad/547> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/apad.547>

Devineau, Julie. « *Les mutations de l'Etat territorial : décentralisation, mobilisations et politiques indigènes au Mexique, 1970-2004* ». PhD Thesis, Paris, Institut d'études politiques, 2008.

Diaite, Ibou. « *Le statut administratif des capitales, l'exemple de Dakar* ». In *Annales africaines*, 25–51, 1976.

Diederichs, Olivier, et Ivan Luben. *La déconcentration*. FeniXX, 1995.

Diouf, Mbaye. « *Participation et réforme administrative Sénégalaise* ». *Éthiopiennes : revue socialiste de culture négro-africaine*, n° 18 (1979): 75–92.

Dramé, Hassane. « *Décentralisation et enjeux politiques. L'exemple du conflit Casamançais (Sénégal)* ». *Bulletin de l'APAD*, n° 16 (1998).

Dramé, Hassane « *Décentralisation et Enjeux Politiques. L'Exemple du Conflit Casamançais (Sénégal)* », *Bulletin de l'APAD* [En ligne], 16 | 1998, mis en ligne le 27 octobre 2006, consulté le 01 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/apad/538> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/apad.538>

Dubresson, Alain, et Yves-André Fauré. « *Décentralisation et développement local : un lien à repenser* ». *Revue Tiers Monde*, n° 1 (2005): 7–20.

Elkaim, Gilbert et Sow, Mouhamadou Moustapha. « L'ouverture de la formation des attachés dans les Instituts régionaux d'administration aux élèves étrangers : quelle pertinence pour un auditeur sénégalais ? », s. d.

Gouvernement du Sénégal conseil des ministres du 18 mai 2016 <https://www.sec.gouv.sn/actualit%C3%A9/conseil-des-ministres-du-18-mai-2016>

Gouvernement du Sénégal Réunion interministérielle du comité de modernisation de l'administration publique 07 avr 2017 <https://www.sec.gouv.sn/actualit%C3%A9/r%C3%A9union-interminist%C3%A9rielle-du-comit%C3%A9-de-modernisation-de-l%E2%80%99administration-publique>

Herichon, Emmanuel. *La décentralisation*. FeniXX, 1982.

Labbouz, Corinne. « *Le cas de la décentralisation et de la déconcentration au Cameroun* ». *Projet La gouvernance dans la lutte contre la pauvreté Fiche pédagogique*, 2007, 11.

Le Quotidien <https://www.lequotidien.sn/charte-de-la-deconcentration-les-dessous-dune-reforme/> 13 mai 2017

Lelièvre, Claude. « *État éducateur et déconcentration administrative* ». *Carrefours de l'éducation*, n° 2 (2008): 41–50.

Marie, Jérôme, et Eric Idelman. « La décentralisation en Afrique de l'Ouest: une révolution dans les gouvernances locales? » *EchoGéo*, n° 13 (2010).

Otayek, René. « *Décentralisation et résilience des autoritarismes en Afrique : une relation de cause à effet* ». *Camau M.*,

Massardier G., *Démocraties et autoritarismes. Fragmentation et hybridation des régimes*, Paris, Karthala, 2009, 121–140.

Otayek, René. « *La décentralisation comme mode de redéfinition de la domination autoritaire ? Quelques réflexions à partir de situations africaines* ». communication au VIII^e Congrès de l'Association française de Science Politique, Lyon, 2005.

Pinto, Rogerio F. « *Service delivery in Francophone West Africa: the challenge of balancing deconcentration and decentralisation* ». *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice* 24, n° 3 (2004): 263–275.

Piveteau, Alain. « *Décentralisation et développement local au Sénégal. Chronique d'un couple hypothétique* ». *Revue Tiers Monde*, n° 1 (2005): 71–93.

Planel, Sabine. « *Du centralisme à l'ethno-fédéralisme. La décentralisation conservatrice de l'Éthiopie* ». *Afrique contemporaine*, n° 1 (2007): 87–105.

Sané, Youssouph. « *La décentralisation au Sénégal, ou comment réformer pour mieux maintenir le statu quo* ». *Cybergeo: European Journal of Geography*, 2016.

Sy, Mademba et Samba, Alassane Les communes sénégalaises: décentralisation ou déconcentration? 1968 *Revue juridique et politique : indépendance et coopération* volume 22 numéro 2 pp 415-424

Tchimou, Madeleine D. « *Appropriations de la décentralisation et régulation des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne : Une analyse comparée des cas du Bénin et du Sénégal* ». *Comparative and International Education/Éducation Comparée et Internationale* 37, n° 2 (2008): 18–36.

Zerbo, Adama. « *Politiques de l'emploi et décentralisation en Afrique Subsaharienne* ». *Voies de l'Afrique*, n° 01 (2008).

Défaut de Formation des Conducteurs de Deux-Roues et Assimilés : Un Déterminant d'Occurrence d'Accident de Circulation au Togo

Simplece Essognim KPATCHAA

*Doctorant en Géographie
Université de Kara, Kara (Togo)
simesso94@gmail.com*

Damitonou NANOINI

*Maître de Conférences en Géographie des transports et développement régional
Université de Kara, Kara (Togo),
nanoini2011@yahoo.fr*

*Structure de recherche : Pôle de Recherche et d'Expertise
sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (PREDES)*

Résumé

Les accidents de circulation deviennent un sujet récurrent sur les routes togolaises ces dernières décennies. Les chiffres publiés par le ministère de la sécurité et de la protection civile dans ces rapports annuels montrent qu'en 2022, 7 507 accidents de la route, dont 683 morts et 9 918 blessés, ont été répertoriés durant les douze mois de l'année. On note une augmentation des cas d'accident de 1,5 % par rapport à 2021 (7 392 accidents, 680 morts et 9 376 blessés). Contre 7 130 accidents de la route pour un coût humain de 576 morts et 9 514 blessés en 2020. En effet, de tous les usagers de la route, les conducteurs de deux-roues et assimilés sont les usagers les plus impliqués dans les accidents de la route. Cette forte implication est due à leur faible niveau de formation. Cette étude se fixe pour objectif d'analyser l'impact du défaut de formation des conducteurs de deux-roues et assimilés sur l'occurrence des accidents de circulation au Togo. La méthodologie adoptée s'appuie sur la recherche documentaire, l'enquête de terrain et le traitement des données. Par un échantillonnage à choix raisonné, 366 conducteurs de deux-roues et assimilés et personnes ressources ont été enquêtés dans quatre villes, à savoir la ville du Grand Lomé, Atakpamé, Kara et Dapaong. Ainsi, 120 conducteurs dans le Grand Lomé, 77 dans la ville d'Atakpamé, 105 dans la ville de la Kara et 64 dans la ville de Dapaong ont été interrogés. Les résultats de cette étude révèlent que 77,31 % des conducteurs n'ont pas reçu la formation sur le code de la route. Ensuite, elle montre que le défaut de formation de ces conducteurs constitue le principal déterminant d'occurrence d'accident de circulation au Togo, parce que 53,24 % des enquêtés conduisent par tâtonnement, 29,71 % en pratiquant le suivisme et 17,05 % dans l'ignorance totale. Enfin, 64,67 % des cas d'accidents de la route sont imputables aux deux-roues.

Mots clés : Défaut de formation, Deux-roues, déterminant, occurrence d'accident, Togo

Abstract

Road accidents have become a recurrent issue on Togolese roads these last decades. The figures published by the Ministry of Security and Civil Protection in its annual reports show that in 2022, 7,507 road accidents, 7,507 road accidents, among which 683 deaths and 9,918 injuries, were recorded during the twelve months of the year. There was an increase in accident cases of 1.5% compared to 2021 (7,392 accidents, 680 deaths and 9,376 injuries). This compares to 7,130 road accidents, of 576 deaths and 9,514 injuries in 2020. Indeed, of all road users, two-wheeler gear and similar drivers are the most involved in road accidents. This strong involvement is due to the training. The objective of this study is to analyze the impact of the lack of training of two-wheeler gear and similar drivers on the occurrence of road accidents in Togo. The methodology adopted is based on a documentary research, field research and data processing. Through a reasoned sampling, 366 two-wheeler and gear similar drivers and key Informants were surveyed in four cities, namely the town of Grand Lomé, Atakpamé, Kara and Dapaong. Thus, 120 drivers in Grand Lomé, 77 in the town of Atakpamé, 105 in the town of Kara and 64 in the town of Dapaong were interviewed. The results of this study reveal that 77.31% of drivers have not received training on the highway rules. Secondly, it shows that the lack of training of these drivers is the main cause of the occurrence of road accidents in Togo, because 53.24% of the interviewees drive by groping, 29.71% by following and 17.05% in total ignorance. Finally, 64.67% of road accident cases are attributable to two-wheeler gear drivers.

Key words: Lack of training, two-wheeler gear drivers, determining, occurrence of accident, Togo

Introduction

L'Afrique en général et le Togo en particulier connaissent des problèmes d'insécurité routière très alarmants ces dernières décennies, occasionnant un nombre important de décès. Il est impérieux de prendre des mesures appropriées, couvrant tous les aspects de cette situation. C'est ainsi qu'à l'occasion du lancement de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, Ban Ki-Moon, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies (ONU) d'alors, disait ce qui suit : « On prend de plus en plus conscience du problème croissant pour le développement et la santé publique que posent les décès et les traumatismes dus aux accidents de la route. J'exhorte les Etats Membres, les organisations internationales, les organisations de la société civile, les entreprises et les dirigeants des

communautés à faire en sorte que cette décennie donne lieu à de véritables améliorations ».

La mobilité quotidienne au Togo s'accompagne toujours d'une insécurité routière dont les accidents de circulation sont la manifestation. Les chiffres publiés par le ministère de la sécurité et de la protection civile dans ses rapports semestriels montrent que lors du premier traditionnel bilan sécuritaire semestriel de 2020, le pays a enregistré 2 627 accidents de la route pour un coût humain de 247 morts et 3 734 blessés. Plus de 68% de ces victimes (164 morts) sont dues aux accidents causés par les engins à deux-roues (République togolaise, 2021, p. 5). En 2022, d'après le même magazine (publié le jeudi 23 février 2023 à 14 h 46 min), 7 507 accidents de la route dont 683 morts et 9 918 blessés ont été répertoriés durant les douze mois de l'année. On note une augmentation des cas d'accident de 1,5 % par rapport à 2021 (7 392 accidents, 680 morts et 9 376 blessés).

Les statistiques de ces accidents par catégories d'usagers montrent que les deux-roues et assimilés sont les plus impliqués dans les accidents routiers. Il apparaît de toute évidence que le défaut de formation des usagers de ces engins est à la base de ces accidents. Face à cette situation, l'État togolais depuis septembre 2019 a pris des mesures coercitives pour réduire les accidents de circulation, dont l'obtention du permis de conduire pour les deux-roues. Toutefois, cette initiative a été avortée avec l'apparition de la Covid-19 (K. Avougla, 2021 p.14).

A la lumière de ces constats, une question de recherche se dégage : dans ce contexte d'insécurité routière au Togo, quel est l'impact du défaut de formation des usagers de deux-roues et assimilés sur l'occurrence des accidents de circulation au Togo ?

Au regard de cette interrogation, cet article ambitionne d'analyser l'impact du défaut de formation des conducteurs de deux-roues et assimilés sur l'occurrence des accidents de circulation au Togo. Le travail s'articule en trois axes. Le premier axe présente la zone d'étude et la méthodologie adoptée pour cette recherche ; le deuxième expose les résultats alors que le troisième aborde la discussion.

1. Zone d'étude et méthodologie de la recherche

Cette partie présente la zone d'investigation et décline l'approche méthodologique adoptée pour cette recherche.

1.1. Situation géographique de la Zone d'étude

Situé sur le continent africain et plus précisément en Afrique occidentale humide et côtière, le Togo se situe entre les 6^{ème} et 11^{ème} degrés de latitude Nord et le méridien 0° et 1°40 de longitude Est et couvre une superficie de 56 600 Km². Il est souvent comparé à un corridor de 650 km de long avec une côte de 50 km. Sa plus grande largeur est de 150 km. Cette configuration explique la grande diversité géographique, climatique, biologique, économique et humaine. Le Togo est limité au Nord par le Burkina Faso, au Sud par l'Océan Atlantique, à l'Est par le Bénin et à l'Ouest par le Ghana (carte n°1).

Carte 1 : Présentation de la zone d'étude

Source : Fond de carte de la MPDC, 2022

Pour une meilleure gestion du pays, le territoire national togolais est

divisé en cinq Régions économiques de développement où les interactions entre les caractères physiques et les facteurs humains impactent la vie des populations locales. Le Togo compte 39 préfectures et 117 communes.

1.2 Démarche méthodologique de la recherche

Elle se résume à la collecte des données, au traitement des données et à l'analyse des résultats.

1.2.1 Collecte de données

La recherche sur les conducteurs de deux-roues et assimilés a nécessité la collecte des données primaires et secondaires.

❖ Recherche documentaire

La recherche des données déjà existantes a permis de cerner les contours et comprendre les fondements de l'étude. Pour cette recherche, les ouvrages, articles et rapports en lien avec la sécurité routière en général et particulièrement au Togo ont été consultés. Les données nationales sur les accidents de circulation sont fournies par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et la Direction Générale des Transports Routiers et Ferroviaires.

❖ Observation directe

Elle a consisté à regarder et à analyser les comportements des usagers de deux-roues et assimilés en déplacement sur les routes togolaises. Cette observation a permis de comprendre les pratiques de mobilité des conducteurs de ces types d'engins.

❖ Enquête de terrain

Les travaux de terrain ont été effectués auprès des usagers de deux-roues et assimilés à l'aide d'un questionnaire. Les personnes ressources, notamment les responsables des syndicats et des forces de l'ordre en charge de la sécurité routière, ont été interviewées. Dans le cadre de cette recherche, deux types d'échantillonnage ont été adoptés (échantillonnage spatial et échantillonnage démographique). Pour ce qui concerne l'échantillonnage spatial, la ville du Grand Lomé, Atakpamé, Kara et Dapaong (Figure 2) ont été retenues suivant un choix raisonné. Ainsi, le choix de ces villes s'est basé, d'une part, sur

les critères de la densité de la population et la densité de la circulation d'autre part.

La route nationale n°1, n°2, n°5, n°16 et n°24 ont été explorées. Les critères qui ont poussé à ce choix sont la fréquence des accidents de circulation et les risques d'insécurité routière élevés sur ces routes. Ils sont aussi sur la liste des axes routiers les plus accidentogènes au Togo d'après le rapport du ministère de la sécurité et de la protection civile 2023.

Carte 2 : Axes routiers et villes retenues pour les enquêtes

Source : Fond de carte de la MPDC, 2022

Quant à l'échantillonnage démographique, il s'est aussi fait par choix raisonné. Le tableau ci-après précise les différents effectifs enquêtés.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés en fonction des villes

Lieux explorés	2 Roues	3 Roues	Personnes ressources	Total
Grand Lomé	83	34	3	120
Atakpamé	54	21	2	77
Kara	75	28	2	105
Dapaong	43	19	2	64
Total	255	102	9	366

Sources : Travaux de terrain, 2024

Sur un total de 366 individus enquêtés, 120 ont été enquêtés dans le grand Lomé soit 32,78 %, 77 à Atakpamé soit 21,04 %, 105 à Kara soit 28,69 % et 64 à Dapaong soit 17,49 %. L'enquête par questionnaire a été réalisée à l'aide de l'application Kobocollect. Après la collecte de données, le traitement a été fait.

❖ Traitement de données

Les informations recueillies sur le terrain ont été traitées à travers plusieurs outils. L'application Kobocollect a permis de faire le dépouillement des informations reçues lors de l'enquête par questionnaire. Le tableur Excel a été utilisé pour la conception des figures de ce travail. Les cartes ont été réalisées à l'aide du logiciel QGIS (3.8.2). Un appareil photographique Techno Camon 20 a servi à la prise de photos. Le traitement de données a permis de parvenir aux résultats qui ont été analysés et discutés.

2. Résultats

Les résultats de cette recherche s'organisent autour de trois principaux points, à savoir l'analyse du défaut de formation des conducteurs de deux-roues et assimilés, les différentes pratiques de mobilité qu'ils adoptent et les conséquences occasionnées par ces actes inciviques.

2.1. Les usagers de deux-roues et assimilés sont faiblement formés

Les usagers de deux-roues et assimilés présentent des lacunes dans la maîtrise des textes et pratiques de la sécurité routière. Pourtant, la majorité d'entre eux estime ne pas avoir besoin de suivre une formation ni de détenir un permis de conduire avant d'utiliser ces engins (Figure 1). Pour eux, l'essentiel se résume à acheter une moto, savoir la démarrer et maîtriser l'équilibre du guidon.

Figure 1 : Proportion des usagers de deux-roues et assimilés ayant suivi une formation formelle au Togo

Source : Travaux de terrain, 2024

De façon globale, d'après les investigations de cette recherche, 22,69 % des usagers de deux-roues et assimilés sont formellement formés, contre 77,31 % qui ne sont pas formés. Cette part importante de non formés constitue un véritable danger sur les voies ouvertes pour la circulation publique. Oubliant qu'ils sont des usagers les plus vulnérables aux accidents que les véhicules à quatre roues et plus, ces conducteurs se livrent dans une ignorance et une conception erronée dans les pratiques du code de la route. En dehors de ces comportements irresponsables et inquiétants dus au défaut de formation de ces usagers, force est de constater une croissance exponentielle des engins à deux-roues et assimilés qui rendent pire la situation (Figure 2).

Figure 2 : Evolution des immatriculations des deux-roues et assimilés par rapport aux véhicules à quatre roues et plus au Togo

Source : Base de la DTRF, 2024

En observant la figure 2, on constate un écart significatif relatif à l'augmentation des immatriculations des voitures et des deux-roues et assimilés. En effet, en 2013, les deux-roues et assimilés immatriculés étaient 41 830. En 2023, 107 845 véhicules à deux-roues et assimilés ont été immatriculés. Cette évolution exponentielle des deux-roues et assimilés reflète leur importante croissance par rapport aux véhicules à quatre roues. Toutefois, une partie de ces engins est déjà hors service pour diverses raisons, telles que des pannes ou leur vétusté. Au 31 décembre 2023, les estimations du parc roulant togolais situent véritablement l'écart existant entre les différentes catégories de véhicules (Figure 3).

Figure 3 : Estimation du parc roulant au 31 décembre 2023

Source : Base de la DTRF, 2024

L'analyse de la figure 3 montre que le parc roulant au Togo est majoritairement composé de deux-roues, qui représentent 63 % du parc national. Les voitures suivent avec 23,3 %, tandis que les camionnettes représentent 5,3 %. En ce qui concerne les trois-roues, camions, tracteurs routiers, semi-remorques et autocars, leurs parts respectives sont de 4 %, 2,4 %, 1,5 %, 1,2 % et 0,2 %. En regroupant l'ensemble du parc roulant, on constate que 67 % est dominé par les deux-roues et assimilés, contre 33 % pour les véhicules à quatre roues. La croissance numérique incontrôlée et inorganisée des deux-roues et assimilés au Togo, constitue un véritable danger sur les routes togolaises, surtout dans les villes. Hormis cela, leur faible niveau de connaissance du code de la route et des bonnes pratiques de sécurité routière en est un autre défi.

2.2. Des pratiques des usagers de deux-roues et assimilés en inadéquation évidente avec les différents règlements régis par les dispositions du code de la route

Le niveau de connaissance du cadre réglementaire et du code de la route chez les conducteurs de deux-roues et assimilés est inférieur à

celui des usagers de véhicules à quatre roues (Figure 4). Ce manque de connaissance constitue un problème majeur et il est impératif de trouver une solution indispensable.

Figure n°4 : Niveau de connaissance du code de la route

Source : Travaux de terrain, 2024

D'après la figure 4, le code de la route est méconnu par les conducteurs de deux-roues et assimilés. En effet, c'est seulement 27,82 % des enquêtés qui maîtrisent ce cadre réglementaire. Par contre 72,18% des enquêtés déclarent ne pas maîtriser le code de la route. Cette non-maîtrise conduit à l'observation de différentes pratiques sur les routes togolaises (Figure 5).

Figure 5 : Différentes pratiques du code de la route

Source : Travaux de terrain, 2024

Comme le montre la figure 5, la conduite par tâtonnement est la plus courante au Togo, avec 53,24% des personnes interrogées qui l'ont déclarée. En revanche, 29,71% des enquêtés adoptent une attitude de suivisme, qui consiste à faire confiance à l'usager de devant tout en reproduisant ses actions. D'autres usagers conduisent dans une ignorance totale, représentant 17,05 % des réponses. Parmi les usagers utilisant des véhicules à moteur, ce sont les deux-roues et assimilés qui sont les plus concernés par cette méconnaissance.

2.2.1 L'excès de vitesse, une preuve de la sous-estimation du risque d'accident par les usagers de deux-roues et assimilés

Ces dernières décennies, la vitesse constitue le facteur central dans les accidents routiers en Afrique en général et particulièrement au Togo. La limitation de vitesse varie en fonction du type de route et du véhicule. Par l'arrêté interministériel n°013/2024/MTRAF/MSPC du 20 décembre 2024, les limitations de vitesse des véhicules sur le réseau routier national togolais ont été fixées. Pour les deux-roues et assimilés, la vitesse maximale autorisée en zone urbaine est de 50 km/h. En rase campagne, elle est de 70 km/h pour les motocycles dont la cylindrée est inférieure à 125 cm³ et 90 km/h pour ceux dont la

cylindrée est supérieure à 125 cm³. Les cycles, tricycles et quadricycles, quant à eux, ne doivent excéder 50 km/h en zone urbaine et 60 km/h en rase campagne.

Les conducteurs qui sont en phase expérimentale (jeunes conducteurs) ne doivent pas dépasser la maximale de 40 km/h en agglomération et 60 km/h en rase campagne. Cependant, les pratiques des conducteurs, relatives à cette limitation de vitesse, sont en inadéquation évidente avec la réglementation en vigueur. Le tableau 2 ci-après présente les vitesses appliquées par ces derniers.

Tableau 2 : Les vitesses appliquées par les conducteurs de deux-roues et assimilés au Togo

Vitesse	< ou = 50 km/h	> à 50 km/h	< ou = 70 km/h	> à 70 km/h	< ou = 40 km/h	> à 60 km/h
En Agglomération	28,70%	71,32%				
Hors Agglomération			41,10%	58,90%		
Jeune Conducteur					34,40%	65,20%

Source : Travaux de terrain, 2024

La lecture du tableau 2 met en évidence les pratiques des conducteurs respectant ou pas le seuil de vitesse indiqué en agglomération et en rase campagne. Il ressort que 28,70 % des usagers enquêtés pratiquent une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h, par contre 71,32 % roulent au-delà de la réglementation en vigueur. En rase campagne, alors que 41,10 % s'efforcent de rouler à la normale, 58,90 % des interrogés sont hors norme. Les jeunes conducteurs, au lieu d'être conscients de la non-maîtrise, se livrent majoritairement à la vitesse (65,20 %). Les différents rapports du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile précisent bien les principales causes des accidents au Togo (Tableau 3).

Tableau 3 : Les principales causes des accidents au Togo

2022		2023	
Rang	Causes / infractions relevées	Rang	Causes / infractions relevées
1	Excès de vitesse	1	Non-respect des feux tricolores
2	Défaut de maîtrise	2	Excès de vitesse
3	Dépassement défectueux	3	Dépassement défectueux
4	Refus de priorité	4	Refus de priorité
5	Non-respect des feux tricolores	5	Défaut de maîtrise
6	Stationnement sans signalisation	6	Stationnement sans signalisation
7	Non-respect de la distance de sécurité	7	Non-respect de la distance de sécurité

Source : Rapports d'activité du MSPC

Les résultats consignés dans ces deux tableaux confirment effectivement que les usagers de la route pratiquent exagérément l'excès de vitesse. Bien que ces principales causes concernent tous les usagers de la route, quelle que soit la catégorie de véhicules, elles peuvent également être utilisées pour analyser spécifiquement les comportements des conducteurs de deux-roues et assimilés. Cela est dû au manque de données disponibles sur les causes des accidents classées par catégorie de véhicules. En effet, ces tableaux révèlent clairement le rang de chaque cause. De ce fait, l'excès de vitesse qui était la première cause en 2022 a cédé sa place au non-respect des feux tricolores.

2.2.2. La surcharge, un comportement quotidien des usagers de deux-roues et assimilés

La surcharge désigne le transport d'une charge dépassant les limites normales. Ce phénomène est si récurrent sur les routes togolaises, à telle enseigne que les conducteurs n'y voient plus de problème. La planche photographique 1 illustre des exemples de surcharge.

Planche photographique 1 : Des formes de surcharge pratiques par des motocyclistes

Source : K. Avougla et al, 2021

Source : S.E. Kpatchaa, 2024

Source : M. Agbadoni, 2022

Chaque véhicule a un nombre précis de places pour les personnes correspondant à sa capacité de charge. Cependant, dans leur utilisation, des pratiques proscrites par la loi sont devenues la norme. En cas de ces surcharges comme l'indique les photos A et B, le réservoir à essence devient le siège pour les conducteurs. La capacité de charge de la moto étant en excès, cela pose éventuellement les risques de défaillance du système de freinage. Le tricycle est un engin destiné au transport des marchandises, mais dans le contexte togolais, ce moyen est utilisé dans le transport mixte, c'est-à-dire les hommes et les marchandises sont ensemble transportés. La plus grave des situations est qu'on observe fréquemment des hommes qui acceptent être transportés à cause du coût de transport abordable (photo C). La nature des marchandises transportées élargit ou allonge le gabarit des deux-roues et assimilés (Planche photographique 2).

Planche Photographique 2 : Des pratiques d'encombres des voies publiques

Source : S.E. Kpatchaa, vues prises en 2024

Ces images illustrent clairement que les usagers, à travers leurs activités quotidiennes, obstruent les voies publiques, soit en élargissant le gabarit, soit en allongeant les dimensions de leur motocyclette. Le vélo est parfois utilisé dans le transport des marchandises dont la charge dépasse largement le poids du vélo. Ces encombrements réduisent la marge de manœuvre des autres usagers et compliquent de fait les dépassements.

2.2.3 L'intervalle minimum de sécurité (IMS) : une pratique faiblement connue par les conducteurs de deux-roues et assimilés

La distance de sécurité consiste à maintenir un espace entre son véhicule et celui qui précède, tout en roulant à la même vitesse. Cet intervalle permet de prévenir une collision en cas de freinage soudain du véhicule de devant face à un obstacle. Cet intervalle est obtenu en appliquant la formule mathématique suivante :

$$\text{IMS} = \text{Vitesse} / 10 * 3$$

Pour deux véhicules qui se suivent, roulant à 50 km/h chacun, la distance de sécurité voudrait que l'utilisateur de derrière conserve un intervalle de $50/10 * 3 = 15$ mètres.

N'ayant pas une formation de base, les conducteurs de deux-roues et assimilés méconnaissent cette bonne pratique (Figure 6).

Figure 6 : Niveau de connaissance de l'intervalle minimum de sécurité (IMS) par les usagers de deux-roues et assimilés

Source : Travaux de terrain, 2024

La figure 6 révèle globalement la méconnaissance du calcul de la distance de sécurité. 19,48% des motocyclistes et tri-cyclistes enquêtés affirment qu'ils conservent cet IMS en circulation. Ce faible taux de maîtrise des IMS s'explique par le fait qu'ils n'ont suivi aucune formation en vue de l'obtention du permis de conduire avant l'achat de leurs engins. 80,52 % des motocyclistes enquêtés déclarent qu'ils ne connaissent pas ces pratiques. Pour ce qui est des cyclistes enquêtés, ils affirment à 100 % qu'ils sont des profanes. Ce faible niveau de connaissance de l'IMS explique la fréquence des collisions occasionnée par les usagers deux-roues et assimilés lorsque l'utilisateur qui est devant freine brusquement suite à un obstacle qu'il aurait aperçu. En dehors des IMS, les difficultés dans la lecture des panneaux de signalisation sont aussi observées.

2.2.4 La lecture des panneaux de signalisation, un exercice difficile pour les usagers de deux-roues et assimilés

Les signalisations routières forment un langage que chaque usager de la route doit écouter et comprendre pour respecter les indications données. Cela rend la lecture des panneaux de signalisation routière très essentielle. Ces panneaux fournissent des informations sur l'état des routes, les règles de circulation et les dangers potentiels. La bonne compréhension et le respect de ce langage permettent de minimiser les risques d'accidents et contribuent à la sécurité routière pour tous. Toutefois, les conducteurs de deux-roues et assimilés rencontrent des difficultés dans la lecture et dans l'interprétation correcte de ces panneaux (Figure 7).

Figure 7 : Différents panneaux de signalisation et leur niveau de méconnaissance

Source : Travaux de terrain, 2024

Après analyse de la figure 7, l'on se rend compte que 41,78% des motocyclistes, des tri-cyclistes et des cyclistes enquêtés ont des difficultés de lecture pour toutes catégories de panneaux de signalisation routière. Alors que 20,65% ne savent pas lire les

panneaux de danger, 15,34 % ont le même problème pour les panneaux d'interdiction. Ensuite, 10,27 % ont de la peine à lire les panneaux d'obligations, par contre c'est seulement 6,13 % qui souffrent avec les panneaux d'indication.

2.2.5 Téléphone portable : des utilisations contraires au cadre réglementaire de la circulation routière

Les téléphones portables sont à l'origine de nombreux accidents, notamment lorsqu'ils sont utilisés en circulation (Figure 8). Les distractions qu'ils provoquent peuvent entraîner des accidents graves. De plus, une utilisation excessive peut également causer des blessures, telles que des chutes ou des collisions entre usagers.

Figure 8 : Part d'utilisation du téléphone portable par usagers de deux-roues et assimilés enquêtés en circulation

Source : Travaux de terrain, 2024

D'après la figure 8, malgré l'interdiction d'utiliser le téléphone en conduisant, les usagers de deux-roues et assimilés affichent une violation des règles de sécurité routière en vigueur au Togo. En effet, 34 % des enquêtés motocyclistes et tri-cyclistes affirment qu'ils utilisent leur téléphone portable en circulation. Les cyclistes, quant à

eux, le confirment à 5 %. Les casques leur servent à protéger le portable lorsqu'ils sont en communication.

Figure 9 : Différentes utilisations des téléphones portables sur les voies de circulation

Source : Travaux de terrain, 2024

A l'observation de la figure 9, on se rend compte que 65,42 % des usagers enquêtés utilisent le téléphone portable en circulation pour des appels. 28,93 % des enquêtés ont confirmé qu'ils marquent un arrêt avant de recevoir des appels. 5,65 % des enquêtés utilisent le téléphone portable pour le connecter aux écouteurs ou aux casques en vue d'écouter les mélodies en circulation. On observe aussi certains usagers faire des discussions par l'application WhatsApp et d'autres encore sur des comptes TikTok des influenceurs et influenceuses en circulation. Le danger est que le téléphone portable distrait le conducteur. De plus, l'utilisation du téléphone en conduisant réduit le champ de vision, ralentit le temps de réaction et augmente considérablement le risque d'erreur. Par conséquent, le risque d'accident est élevé. Le lourd tribut payé aux accidents routiers par les conducteurs de deux-roues et assimilés est la conséquence du défaut de leurs formations, qui se manifeste par les pratiques irresponsables.

2.3. Les indicateurs de la forte implication des deux-roues et assimilés dans les accidents de circulation

L'étude sur l'évolution des accidents de circulation impliquant uniquement les usagers de deux-roues et assimilés ne permet pas d'obtenir une compréhension approfondie. Il est difficile d'analyser précisément leur implication dans les accidents de circulation de manière isolée. En revanche, une analyse comparative entre les différentes catégories de véhicules permet de mettre en évidence les écarts dans leur évolution, car toutes les catégories sont souvent impliquées dans les accidents de la route, mais pas avec la même fréquence. (Figure 10).

Figure 10 : Evolution des accidents par catégorie d'engins

Source : Base de la DTRF, 2024

D'après les données de la figure 10, il apparaît de toute évidence que les deux-roues et assimilés sont fortement impliqués dans les accidents de circulation. La courbe d'évolution montre des dents de scie avec un chiffre de 7 243 cas d'accidents, soit 81,81 % de l'ensemble de l'année de 2016. En 2022, sur 8 697 cas d'accidents enregistrés au Togo, 6 656 concernent les deux-roues et assimilés, soit 76,53 % de l'ensemble de

l'année. L'analyse globale des accidents sur les huit ans consignés sur cette figure permet de faire le classement suivant (Photo 1)

Photo 1 : Classements des engins en fonction de leurs degrés d'implication de 2015 à 2022

Source : Base de la MSPC, 2024

L'observation de la photo 1 permet de retenir que sur une période de huit années, le taux d'implication dans les cas d'accidents des deux-roues et assimilés est de 64,67%. Par contre, les véhicules à quatre roues sont impliqués dans 26,81% des cas. Les camions remorquent et semi-remorques occupent une part de 8,47 %. Les trains causent rarement des accidents parce qu'ils se frayent le passage par des avertisseurs sonores (0.037% de cas).

3. Discussion

Le présent article a analysé le défaut de formation des conducteurs de deux-roues et assimilés comme déterminant d'occurrence d'accidents de circulation au Togo. Les résultats montrent, au prime abord, que la formation et l'éducation constituent une base indispensable pour garantir la sécurité routière. Cependant, il est évident que plus des trois

quarts des conducteurs de deux-roues et assimilés ont un niveau de formation insuffisant.

Ces résultats, comparés à d'autres recherches sur la même thématique, révèlent non seulement des ressemblances mais aussi des points de divergence.

Parlant des textes réglementaires, cette étude montre que le code de la route est méconnu par les conducteurs de deux-roues et assimilés. En effet, c'est seulement 27,82 % des enquêtés qui maîtrisent ce cadre réglementaire. Par contre, 72,18 % des enquêtés déclarent ne pas maîtriser le code de la route. Ce qui laisse constater une inadéquation évidente entre le cadre réglementaire et la réalité vécue sur le terrain. Ces pratiques se retrouvent dans l'homéostasie du risque développée par G. Wilde (1982) cité par C. CHARBIT (1997, p. 22). La théorie de l'homéostasie du risque, encore appelée théorie de la compensation du risque, souligne que les conducteurs ont un niveau de risque qui leur est propre et qu'ils acceptent, et ils vont faire varier leurs comportements pour maintenir ce niveau constant. Ainsi, quand le niveau de risque diminue suite à des mesures de sécurité, les conducteurs vont modifier leurs objectifs pour que leur niveau de risque soit le même qu'avant les mesures de sécurité. Ce même auteur cite Salminen (1997) qui affirme qu'il est également possible de considérer que si le taux d'accidents est réduit par une mesure de sécurité, les individus prendront davantage de risques dans d'autres domaines. Elle implique donc une subjectivité du risque par les conducteurs.

Sur l'aspect des déterminants de la prévalence des accidents de la circulation, les ouvrages consultés sont ceux de A. Guézéré (2008, 2012), OMS (2018), K. Avouglá *et al* (2021), M. Agbamaro *et al.* (2022). Ces auteurs partagent les mêmes points de vue lorsqu'ils affirment que la recrudescence des accidents de circulation enregistrée en Afrique est due en majorité aux comportements irresponsables des usagers de routes. Les attitudes dont parlent ces auteurs sont l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, le non-respect des textes réglementant le transport routier, l'ignorance du code routier. Selon A. Guézéré (2008 p. 366) il suffit de « *faire de la prudence son cheval de bataille* » pour avoir une forte chance d'éviter les accidents banals.

D'autres auteurs et ouvrages, à l'instar de C. Charbit (1997), N. R. C. Kouadio et al. (2019), N. R. C. Kouadio et al. (2020), abordent l'aspect des attitudes des usagers routiers. D'après G. Kaesemans (2003), il est indispensable de ne pas oublier l'aspect humain lors de la mise en place de mesures idoines visant à améliorer la sécurité routière. En effet, pour la majorité des accidents, 90 à 95 % sont dus en partie à des erreurs humaines. Donc l'essentiel de nos efforts devraient être concentrés sur l'amélioration du comportement des conducteurs et de leurs compétences en conduite, donc de leur formation. L'auteur poursuit en disant, même avec des véhicules sûrs et une infrastructure de bonne qualité, la sécurité routière ne sera pas garantie si les usagers de la route ne possèdent pas les aptitudes nécessaires et n'adoptent pas un comportement adéquat sur la route. Les propos de cet auteur laissent dire que les homicides routiers enregistrés dans le monde, en Afrique et au Togo sont et demeurent la responsabilité de l'Homme. Il revient alors à celui-ci de prendre conscience, au vu des comportements routiers qu'il pose au quotidien. Pour Sabe, 1983 et Kuhlmann 1993, cité par C. Charbit (1997 p. 8) « *les facteurs humains contribuent principalement dans 95 % des accidents. L'infrastructure (route et environnement) est un facteur important dans 28 % des accidents. Le véhicule n'est l'une des causes d'accidents que dans 8,5 % des cas* ».

Les résultats de cette étude révèlent que globalement les vitesses pratiquées par la communauté universitaire sont inadéquates au code de la route. Selon JORYS et OUARDA (2009, p.21), plus la vitesse d'impact est élevée, plus le risque de blessures graves ou mortelles augmente. Selon eux, les études relatives à la vitesse menées dans différents pays révèlent qu'une augmentation de 1 km/h de la vitesse moyenne de circulation entraîne une hausse de l'incidence des accidents avec blessures. D'autres études montrent que la vitesse excessive, tout en diminuant la capacité visuelle (OCDE/FIT, 2009, p.13), augmente le temps et la distance d'arrêt en cas d'obstacle.

Conclusion

L'insécurité routière est une question prégnante ces dernières décennies et nécessite, de ce fait, que chaque citoyen la prenne à bras le corps en vue de minimiser les différents désarrois qu'elle pourrait

engendrer. Mais hélas ! des comportements inciviques allant jusqu'à la défiance des usagers des deux-roues et assimilés face aux lois élaborées sont remarqués sur les rues et routes du Togo. Cette étude a révélé que le défaut de formation des usagers des deux-roues et assimilés engendre des retombées négatives sur la sécurité routière au Togo. Elle révèle que 77,31 % des conducteurs de cette catégorie n'ont suivi aucune formation contre 22,69 % qui sont formés. Ce niveau bas de leur formation constitue la cause des pratiques irresponsables qui s'observent sur toutes les routes. Ensuite, cette étude montre que chaque véhicule a un nombre précis de places pour les personnes correspondant à sa capacité de charge. Cependant, dans leur utilisation, les pratiques inhabituelles ont fini par se normaliser. De plus, les usagers de deux-roues et assimilés, à travers leurs activités, encombrant de plusieurs manières les voies publiques. L'intervalle minimum de sécurité (IMS) est une pratique faiblement connue par les conducteurs des deux-roues et assimilés. En effet, 80,52 % des motocyclistes interrogés déclarent ignorer ces pratiques, tandis que seulement 19,48 % les connaissent et les appliquent. Quant aux cyclistes, ils les ignorent totalement, à 100 %. Le lourd tribut payé aux accidents routiers par les conducteurs deux-roues et assimilés est la conséquence du défaut de leurs formations, qui se manifeste par les pratiques irresponsables.

Références bibliographiques :

Agbamaro Mayébinasso, Dandonougbo Iléri et Nanoini Damitonou (2018), Les rues en terre et les difficultés de leur praticabilité dans la ville de Kara, in *Lɔɣgbowu, Revue des Langues, Lettres et Sciences de l'Homme et de la Société*, n°7 de juin 2018 ISSN : 2518 - 4237, Université de Kara, Kara, pp-231-146.

Agbamaro Mayébinasso, Nanoini Damitonou et Hountondji Komla (2022), Accident de circulation sur la route nationale n°1 au Togo : Facteurs accidentogènes et pistes de solutions pour un transport sécurisé des personnes et des biens », in *Annales de l'Université de Parakou*, ISSN : 1840-9539, N° 6, pp. 15-31.

Avougla Koku, Agbamaro Mayébinasso, Edoh Komla et Noussoukpoé Komlan Sélom (2021), Les déterminants des risques d'accidents de circulation des taxi-motos dans la ville de Kara au

Nord-Togo, in *Revue de géographie du laboratoire Leïdi, Dynamiques des territoires et développement* _ ISSN 0851-2515_N°26, pp. 179-194.

Charbit Claire (1997), Les facteurs humains dans les accidents de la circulation : un potentiel important pour des actions de prévention, *MAIF Fondation*, 382 p.

Chapelon Jean (2008), La politique de sécurité routière : Derrière les chiffres, des vies, Edition Lavoisier, ISSN ; 1962-6045, 209 p.

Guézéré Assogba (2008), *Olévia“ (Taxi moto) : Acteurs et Usagers d’un mode de transport artisanal récent à Lomé*, Thèse de doctorat de Géographie Humaine, Université de Lomé, Lomé-Togo, 455 p.

Guézéré Assogba (2012), Taxis-motos et insécurité routière dans les villes d’Afrique de l’ouest, une analyse à partir du cas de Lomé au Togo, in *Annales de l’Université de Ouagadougou-Série A*, volume 015, pp. 71-105.

Jorys Mahugnon Lewhe et Ourda Zemmour (2009), *Accident de la route et identification des facteurs de risque, Etude prospective réalisée au niveau du service de médecine légale du CHU d’ANNABA à propos de 236 cas*, Thèse de Doctorat Unique, Faculté de Médecine Badji Mokhtar de Annaba, Algérie, pp. 21-22.

Kouadio N’guessan Roger Carmel, Silue Hetemin Cavalo et Kouassi Konan (2020), La sous-estimation du risque d’accident, un déterminant d’occurrence d’accident sur le transect Bouaké – Yamoussoukro, in *Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales*, ISSN : 2707-0395, N°003_volume 1, pp. 289-301.

Kouadio N’guessan Roger Carmel, Koffi Guy Roger Yoboué et Kouassi Konan (2020), L’incivisme, un problème de sécurité routière sur le transect Bouaké – Yamoussoukro, in *Germivoire, Revue scientifique de littérature, des langues et des sciences sociales*, ISSN : 2411-6750, volume 2, pp. 51-64.

MPDC (2022), Résultats finaux du 5è Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 108 p.

MTRAF et MSPC (2024), Arrêté interministériel n°013/2024/MTRAF/MSPC du 20 décembre 2024, 5 p.

Nanoini Damitonou (2020), Mobilité quotidienne des étudiants de l'université de Kara (Togo) dans le contexte de l'étalement urbain, *in Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales*, ISSN : 2707-0395, N° 003_Volume 1, pp. 190-203.

OCDE/FIT, (2009), Recommandation sur les usagers de la route vulnérables : piétons, OCDE, 37 p.

OMS, (2018), *Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2018*, Publication de l'OMS, 20 p.

REPUBLIQUE TOGOLAISE, 2013, La loi n° 2013-011 du 07 juin 2013 portant code de la route, 24 p.